

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

FACULTAD DE HUMANIDADES

OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS

**LAS MUJERES OBRERAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL, A
TRAVÉS DE LA PRENSA LIMEÑA, LIMA METROPOLITANA:
1968-1975**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA
EN HISTORIA**

PRESENTADO POR

BACHILLER: LIZ MAGALY SALAZAR MARÍN

ASESOR: DR. AUGUSTO RUIZ ZEVALLOS

LIMA, 2017

RESUMEN

La investigación busca explicar, desde una mirada histórica, la situación laboral y sindical de las obreras en la industria textil en el espacio de Lima Metropolitana durante el periodo velasquista (1968-1975). Esta investigación pudo constatar la escasa existencia de una historiografía que incorpore a las trabajadoras en la historia del movimiento obrero y sindical. Por tanto, este trabajo nos permitirá visibilizar la situación y la condición laboral de las obreras.

Para entender el contexto en el que se desenvuelven las obreras textiles, en primer lugar, describiremos las principales características del periodo velasquista. Para esto pondremos énfasis en los procesos que se dieron en el campo industrial, laboral y sindical, como parte de una serie de reformas estructurales que lograron quebrar las bases políticas, económicas, sociales y culturales de la oligarquía.

En segundo lugar, se explicará la situación de la industria textil y el proceso de sindicalización que se produce en el interior de las fábricas textiles y la manera cómo las obreras se insertan y relacionan en ellas como trabajadoras y sindicalistas.

En tercer lugar, a través de la revisión y análisis de la prensa escrita (El Comercio, Expreso, Unidad y El Peruano) se busca, en un primer momento, una aproximación a los discursos, personajes, impresiones, hechos e imágenes, sobre el trabajo de las mujeres. Luego nos acercaremos al trabajo industrial de las obreras, particularmente en el ámbito textil. Estas fuentes serán las bases para la construcción de aquella historia no construida y así visibilizar a las obreras como mujeres y actoras sociales, porque creemos que, invisibilizarlas es ignorar a la mitad de la masa laboral del Perú.

Finalmente, buscaremos una aproximación que nos permita una mayor comprensión del proceso histórico aplicando una visión de y desde el lado de las mujeres, para corregir aquellas limitaciones historiográficas y la carencia de investigaciones que permitan formar una identidad histórica de las obreras como trabajadoras y sindicalistas.

Palabras Claves: Mujeres obreras, mujeres sindicalistas, industria textil, sindicato y Velasquismo.

AGRADECIMIENTOS

La elaboración de la presente tesis es producto de una serie de procesos que se fue perfilando durante la formación de pregrado.

Es en esta etapa que surgió el interés por el movimiento obrero peruano y de su proceso de sindicalización; entonces la revisión de la historiografía y los registros testimoniales conllevaron a plantearse una serie de interrogantes. Una de las principales preguntas fue acerca de la presencia de las mujeres en el mundo fabril y en las organizaciones sindicales. Como parte de esta inquietud, se logró plasmar como un tema tentativo en el Seminario-Taller de Investigación Cualitativa, que organizó el Instituto Peruano de Estudios Interdisciplinarios (IPEI) de la Universidad Nacional Federico Villarreal (dirigido por el Lic. José Vega Loyola quien me orientó y animó con la propuesta).

Posteriormente, el desarrollo del tema se complementó con el material impartido en el curso electivo Historia y Género (bajo la responsabilidad del Lic. Omar Rojas Herrera) resultando como tema de investigación en el curso Seminario de Tesis (a cargo del Lic. Carlos Flores Soria, quien exigió rigurosidad en la elaboración de los esbozos del plan de tesis). Por último, la reformulación y el desarrollo del tema de investigación se concretó bajo el asesoramiento del Dr. Augusto Ruiz Zevallos quien brindó las observaciones, correcciones, aliento y un respaldo incondicional para lograr la culminación de la tesis.

Brevemente quisiera acotar que la cercanía e interés por el tema de investigación, aparte de la vía académica, influyó, en cierto grado, la vivencia personal en el taller de zapatos de mi madre, cuyo trabajo demandó fuerza física, horas ilimitadas, dedicación, paciencia e ingenio en el proceso de elaboración de los calzados, que consistió en cortar las piezas del modelo de los zapatos para su respectivo proceso de costura prosiguiendo a su respectiva adhesión a las “falsas”, armado en las

hormas, emplantillado, y por último a la preparación de la mercadería para su distribución y venta que mi madre organizó y dirigió. Usualmente el oficio de la fabricación de los zapatos se ha visto como un oficio masculino. No ha sido siempre así, ya que existieron mujeres que se aventuraron a ir en contra de lo socialmente establecido; a raíz de una serie de razones, como las necesidades de generar un medio de trabajo, obtener un ingreso familiar, sentirse útiles y fortalecer una inconsciente autonomía económica como mujeres, lo que me llevó a pensar cómo habría sido la condición de las obreras en las fábricas industriales, su situación laboral y su participación sindical.

Debo expresar mi agradecimiento a las amistades que han estado presentes durante el proceso de investigación con su muestra de apoyo y estima incondicional. A Elizabeth Toguchi Kayo por facilitarme el material bibliográfico del Centro de Documentación Flora Tristán y por la revisión y corrección en la redacción del texto; a Alexander Flores Rivera, por la constante motivación, respaldo, confianza, muestra de cariño y aliado del colectivo de Historia; a Jackeline Casquino Típula, una amistad que desde la academia comparte sueños y logros profesionales; a Carlos Rivera Yange, por la misma estima desde la universidad expresados en las pláticas amenas y en ser partidarios del colectivo de Historia; a Dannys Alarcón Pacotaype, Irma Muñoz Chirinos y Josué Espinoza Martínez por estar siempre pendientes, sin romperse el hilo de la amistad, desde la universidad; y por último, a los egresados del colectivo Historia en Movimiento Universidad Nacional Federico Villarreal que han permitido, en base al trabajo en conjunto, construir una identidad y un espacio alterno de respeto y amistad incondicional.

Finalmente, un reconocimiento al apoyo brindado por la profesora y por los profesores de pregrado testigos de mi desarrollo profesional. A Nila Martínez Gutiérrez, José Vega Loyola, Carlos Flores Soria, por sus pertinentes orientaciones, formación profesional y estima; Omar Rojas

Herrera, David Vargas Torreblanca y Ernesto Guevara Flores, por los respaldos, ánimos e incentivos en la labor de la investigación. Al profesor Javier Pérez Valdivia por haber realizado las últimas correcciones y observaciones. Finalmente a mi asesor y partidario de ideales, Augusto Ruiz Zevallos por sus observaciones, correcciones y comentarios sinceros en el desarrollo de la tesis.

Además un reconocimiento especial por las enseñanzas impartidas a las profesoras de la maestría, Carolina Ortiz Fernández, Violeta Barrientos Silva, Rosa Mendoza García y María Emma Mannarelli, asimismo por la formación académica que me brindaron y me han permitido reafirmar la urgencia de desarrollar investigaciones desde el otro lado de lo construido y, por último, al profesor Raúl Ramírez Tarazona, quien desde la educación secundaria me invitó a la lectura de los primeros textos de Historia y de pensamiento político, que fue clave en mi formación académica y quién despertó en mí el cuestionamiento y el análisis constante de lo impartido de la cual estoy muy agradecida.

DEDICATORIA

A mí mamá, Lucía Marín Casildo, una mujer trabajadora y ex tallerista de zapatos, cuya actividad permitió cuestionarme su invisibilidad laboral y por estar siempre motivándome a pesar de las dificultades; y a mí papá Máximo Salazar Rodríguez, por sus conversaciones sobre la situación laboral.

A mi hermana Marley y a mis sobrinos Shair y Max, por estar siempre presentes en mis logros profesionales y muestras de cariño.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	13-24
--------------------------	--------------

CAPÍTULO I:

SOPORTE TEÓRICO Y METODOLÓGICO.....	25
--	-----------

1.1. Antecedentes de la investigación.....	25-36
--	-------

1.2. Planteamiento del problema.....	36-38
--------------------------------------	-------

1.2.1. Preguntas de investigación.....	38
--	----

1.2.1.1. Pregunta General.....	38
--------------------------------	----

1.2.1.2. Preguntas específicas.....	38
-------------------------------------	----

1.3. Objetivos de la investigación.....	39
---	----

1.3.1. Objetivo General.....	39
------------------------------	----

1.3.2. Objetivos Específicos.....	39
-----------------------------------	----

1.4. Justificación e importancia de la investigación.....	39-41
---	-------

1.5. Marco Teórico.....	41
-------------------------	----

1.5.1. Base teórica-conceptuales.....	41-42
---------------------------------------	-------

1.5.1.1. Género.....	42
----------------------	----

1.5.1.2. Subordinación de género.....	43
---------------------------------------	----

1.6. Hipótesis de la investigación.....	43
---	----

1.6.1. Hipótesis General.....	43
-------------------------------	----

1.6.2. Hipótesis Específicas.....	44-45
-----------------------------------	-------

1.6.3. Definición de las variables de estudio.....	45
--	----

1.6.3.1. Definición conceptual de las variables de estudio.....	45-46
---	-------

1.6.3.2. Definición operacional de las variables de estudio.....	46-47
--	-------

1.6.3.3. Precisión de las dimensiones de las variables de estudio.....	47
---	----

1.6.3.4. Precisión de los indicadores de las dimensiones de estudio.....	47-49
---	-------

1.7. Metodología.....	49
-----------------------	----

1.7.1. Tipo de Investigación.....	49
-----------------------------------	----

1.7.2. Materiales o fuentes.....	49-50
----------------------------------	-------

1.7.3.Procedimiento.....	50
--------------------------	----

CAPÍTULO II:

VELASQUISMO 1968 – 1975.....	51
-------------------------------------	-----------

2.1. Antecedentes inmediatos al velasquismo.....	51
--	----

2.1.1. El aspecto económico.....	51-55
----------------------------------	-------

2.1.2. El aspecto político.....	55-57
---------------------------------	-------

2.1.3. El aspecto social.....	57-59
-------------------------------	-------

2.1.4. El contexto internacional.....	60-62
---------------------------------------	-------

2.2. El gobierno velasquista.....	62-64
-----------------------------------	-------

El primer momento 1968-1971.....	64
----------------------------------	----

El segundo momento 1972-1973.....	65
-----------------------------------	----

El tercer momento 1974-1975.....	65
----------------------------------	----

2.2.1. Características del velasquismo.....	66-69
---	-------

2.2.2. El aspecto económico.....	69-70
----------------------------------	-------

2.2.2.1. En el campo agrario.....	70-72
-----------------------------------	-------

2.2.2.2. En el campo industrial.....	73-77
--------------------------------------	-------

2.2.2.3. En el campo pesquero.....	77-78
------------------------------------	-------

2.2.2.4. En el campo extractivo.....	78
--------------------------------------	----

2.2.2.5. En el campo bancario.....	78
------------------------------------	----

2.2.3. El aspecto político.....	78
---------------------------------	----

2.2.3.1. El Estatuto del Gobierno Revolucionario.....	79
---	----

2.2.3.2. Lineamientos de la política económico-social del Gobierno revolucionario.....	79
---	----

2.2.3.3. El Plan Inca.....	79-80
----------------------------	-------

2.2.4. El aspecto social.....	80-83
-------------------------------	-------

2.3. Las mujeres y el velasquismo.....	83-85
--	-------

2.3.1. Medidas velasquistas sobre la condición de las mujeres.....	85-88
---	-------

2.3.2. El impacto social de las medidas velasquistas en relación a las mujeres.....	88
--	----

2.3.2.1. Las mujeres profesionales, intelectuales	
---	--

y feministas.....	88-95
2.3.2.2. Grupos sociales conservadores en los diferentes sectores sociales.....	95-100
2.3.3. Las mujeres trabajadoras.....	100-106
2.3.4. Instituciones nacionales que incentivaron la participación de las mujeres.....	106-107
2.3.5. Medidas internacionales sobre la condición de las mujeres.....	107-109
2.4. La crisis del velasquismo.....	109-110
2.5. El contexto internacional.....	110-111

CAPÍTULO III:

LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS OBRERAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL.....

112	
3.1. Breves antecedentes históricos sobre la participación laboral de las obreras.....	112-122
3.2. El velasquismo y las obreras textiles.....	123
3.2.1. La situación de la industria textil.....	123-131
3.2.1.1. Las fábricas textiles como espacio laboral de las obreras.....	132-133
3.2.1.2. La capacitación técnica de las obreras textiles.....	133-136
3.2.2. Características de las obreras en la industria.....	136-142
3.2.3. Factores que permitieron el ingreso de las obreras al espacio laboral fabril.....	142-143
3.2.4. Factores que limitaron el ingreso de las obreras al espacio laboral fabril.....	143-144
3.2.5. La importancia del espacio laboral fabril para las obreras.....	144-146
3.2.6. Percepciones sobre el trabajo fabril de las obreras.....	146-147

CAPÍTULO IV:

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS OBRERAS EN LA INDUSTRIA

TEXTIL.....148

4.1. El sindicalismo durante el velasquismo..... 148-149

4.1.1. Medidas políticas en materia laboral y sindical.....150-151

4.1.1.1. Medidas laborales sobre la condición de las trabajadoras u obreras.....151-152

4.1.2. Medidas políticas que limitaron la consolidación gremial.....152-153

4.1.3. Demandas laborales de los gremios sindicales.....153

4.1.4. Acciones sindicales de los gremios.....154

4.1.5. El sindicalismo Textil.....154-157

4.1.5.1. Las demandas laborales de los gremios textiles.....157

4.2. Las obreras en los sindicatos textiles.....158-161

4.2.1 Acciones sindicales de las obreras textiles.....161

4.3. Las obreras en las Comunidades Industriales.....161-162

4.4. Las percepciones de las obreras sobre su participación política.....162-163

4.5. Factores que permitieron la participación política de las obreras.....163

4.6. Factores que limitaron la participación política de las obreras.....163-164

4.7. La importancia del espacio político fabril para las obreras.....164

CONCLUSIONES.....165-166

FUENTES DE INFORMACIÓN.....167-169

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....170-179

WEBGRAFÍAS.....179-180

ANEXOS.....181-185

Referirnos a la mujer en el Perú y comprender el papel que desempeña, implica abordar un conjunto de aspectos políticos, económicos y sociales. Se trata de un sector de la población que, a lo largo del tiempo, ha sido víctima de postergación y marginación.

Rosario Gómez & Karen Weinberger. Problemática de la mujer peruana en el campo laboral.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente en la historiografía sobre el movimiento obrero y sindical, se registra la constante participación de la masa obrera masculina como protagonista principal de la movilización y del trabajo en la fábrica. Las actividades que ejecutaron los obreros se les presentaron como los más calificados, los generadores de mayores ingresos, los que gozaron de una mayor estabilidad laboral y tuvieron mayores oportunidades de ascensos. Se ha excluido la participación y presencia de las obreras en el campo industrial fabril y en el sindical. La carencia de investigaciones desde una perspectiva histórica sobre la situación, dinámica y participación de las obreras en el ámbito industrial específicamente textil y sindical se presenta tanto a nivel nacional y particularmente en el espacio de Lima Metropolitana.

Lo ideológico llevó a establecer una serie de cegamientos en el avance académico sobre el movimiento obrero y sindical a pesar de sus peculiares aportes. Sin duda, este eclipsamiento tiene relación con dos tradiciones ideológicas que han precedido a la investigación histórica, aquí en el Perú y en casi todo el mundo académico. “Los analistas materialistas con su énfasis en el impacto del capitalismo sobre las sociedades modernizadas también han sido igualmente problemáticos puesto que el marxismo tiende a privilegiar la categoría de clase sobre todas las otras.” (Guy, 1985, p. 16).

“Posiblemente no sea un azar que la abundante bibliografía sobre los obreros o la clase obrera (asexuada como todo el mundo sabe [...]), escasee sorprendentemente en el caso de las obreras [...] o si en caso resulta mencionado a las mujeres obreras es de una forma genérica. Las mujeres sólo aparecen citadas como categoría de mano de obra o de la fuerza de trabajo, pero muy raras veces como actoras sociales [...] aún después de volverse visibles a sus propios ojos, las mujeres

obreras parecen seguir siendo totalmente inadmisibles dentro de la conceptualización epistemológica clásica de la Sociología del trabajo; más exactamente, ésta no permite hablar, de hecho, de las obreras, a menos que se disocie su status de reproductoras de su status de productoras” (Kergoat, 1997, pp. 16-17).

Ante las limitaciones sobre las bases teóricas y el foco de estudio a raíz de estar impregnado de lo ideológico y de lo androcéntrico, es necesario hacer un recuento breve sobre el origen y el proceso evolutivo de aquellos nuevos giros de escribir la historia, y sobre las bases de los trabajos que respaldan a la investigación a presentar sobre las obreras. En la década de los 60, se dio el inicio de la renovación en las construcciones académicas de las Ciencias Sociales que comenzaron a cuestionar los tradicionales discursos académicos, y también a los postulados innovadores que daban sustento en esos tiempos a la realidad y al contexto social de la cual a las mujeres no se las consideraba como actoras sociales.

Los factores que condicionaron la renovación de las Ciencias Sociales, fueron tres: El primero, fue por el desarrollo de la antropología histórica que permitió impulsar estudios sobre la familia y los roles sexuales, segundo, por el desarrollo de la nueva historia¹ que enfatizó las

¹ La nueva historia surgió en 1970, buscó ver las formas como se construyó el pasado es decir, bajo qué condiciones, contextos y para quién. Rompió con la producción histórica de interés en cómo se conoce el pasado. Se caracterizó por tener una influencia directa de la Escuela de los Annales, reaccionó contra aquella historiografía tradicional que se basó en narrar y reconstruir eventos de los grandes personajes. Su objeto de estudio fueron aquellos actores sociales marginados por la Historia y por lo microsocial como el individuo social, el grupo, la familia y la comunidad. Rescató la vida cotidiana y la cultura, renovó las fuentes de información y análisis como: lo visual, la oralidad y la estadística además no se rigió bajo un modelo historiográfico o de las Ciencias Sociales; valoró el contexto histórico; también originó nuevos temas como: la historia de las mujeres, la

representaciones, mentalidades² y prácticas cotidianas. Por último, el surgimiento de los Estudios de las Mujeres que permitieron renovar la línea de la investigación. Es necesario resaltar las principales características de los Estudios de las Mujeres:

- Se inició a mediados del año de 1960 en Francia.
- Fue promovido por las feministas de la segunda ola.
- Introdujeron como categoría de estudio a las mujeres³ como una necesidad de transformar las construcciones académicas y permitir una mayor comprensión de la historia.
- Su marco teórico se construyó en base a un alineamiento forzado de teorías y experiencias de otras ciencias con rasgos positivistas en base a lo descriptivo que conllevó, en cierta manera a un estudio no analítico.
- Construyeron las historias, memorias, realidades de las mujeres.
- Su quehacer académico estuvo limitado por no contar con fuentes escritas, recurriendo así al trabajo de campo que le permitió obtener fuentes orales, además sus narraciones históricas fueron unilaterales y estuvieron acompañadas de una postura política feminista y fijaron una oposición de hombre-mujer.
- Por último, su mayor auge de desarrolló se dio entre los años de 1970-1975 debido al surgimiento del Movimiento Liberación Femenina (MLF)

microhistoria, la historia de las mentalidades, la historia oral, la sociología histórica, la muerte, la locura, la niñez, el clima o eco historia, los sueños, los perfumes, etc.

² La historia de las mentalidades permitió estudiar lo privado, individual y cotidiano como los sentimientos, las pasiones colectivas, los mitos de los actores sociales marginados como parte de un entorno cultural y contextual.

³ Objeto de estudio y sujetos históricos aislados o separados de los contextos e interrelaciones con los hombres, familia, sociedad, etc. que lograron sacar del silencio, de la negación y dar voz a las mujeres en la Historia pero usualmente presentadas como víctimas de las desgracias femeninas debido a la opresión y dominación masculina aunque existió otro grupo que buscó presentar a las mujeres como poseedoras de una cultura distinta en relación a los hombres.

y por el origen de una prensa feminista que permitió difundir las investigaciones de los nuevos temas de interés como: la biología de las mujeres, los roles de las mujeres en la sociedad, los cuerpos como un ente biológico que genera un discurso, describir las primeras actividades tradicionales femeninas en base a las funciones laborales como enfermeras, obstetras, maestras, trabajadoras domésticas, etc.

En síntesis, los estudios sobre las Mujeres, buscaron ir contra aquellas construcciones históricas que se caracterizaron por no incluir y no poner de relieve a las mujeres.

Continuando con el desarrollo de la nueva mirada de las Ciencias Sociales, a fines de los 70 se dio el inicio de los Estudios de Género que se caracterizaron por ser promovidos por las feministas norteamericanas, pero distante ante la línea política feminista. La categoría género permitió brindar a las investigaciones un carácter científico y analítico; además desarrolló el estudio de las interrelaciones entre mujeres y hombres, es decir, las relaciones sociales distintas debido a sus diferencias sexuales que se han construido históricamente y así desestructurar aquellos argumentos explicativos en base al determinismo biológico que explicaban qué es ser mujeres y ser hombres, es decir, diferenció las construcciones sociales y culturales de la biología, también lograron generalizar de manera universal el sistema de género, además presentaron a las mujeres como actoras activas y rebeldes, y por otra parte, sus análisis históricos fueron en base a relaciones de oposición entre sexo-género y su base teórica se nutrió de argumentos marxistas, pero con una mirada crítica, lo que permitió darle un sustento histórico. Además se valió de aportes del psicoanálisis postestructuralista que buscó dar una serie de explicaciones como: la continua y discontinua desigualdad, el origen de la dominación, de la opresión, del patriarcado y el porqué del olvido y silencio de las mujeres, construyendo argumentos

de caracteres descriptivos, analíticos y causales. Por último, cuestionaron el sistema binario hombre (masculino) - mujer (femenino).

“[...] dejar de escribir la historia con actores asexuados (los hombres, la gente, las masas [...]) quizás veamos aparecer identidades masculinas y femeninas. Llegaríamos así a comparar actores sociales con roles iguales (similares, idénticos o complementarios), pudiéndose trabajar acerca de su memoria, sus discursos, su lugar en el transcurrir del tiempo y la evolución de la historia con sus pausas, sus aceleraciones y también algunas veces su marcha hacia atrás” (Van & Schweitzer & Voldman, 1988, p. 27).

Siguiendo con el avance de los estudios de género, en los años 80 se presentó el término género como un término neutro y libre de propósitos ideológicos. La teoría de género permitió reconocer las diferentes formas de interpretación, organización y simbolización en base a las diferencias sexuales en las relaciones sociales y ejercer la crítica al sustento esencialista del feminismo. Sus temas de interés fueron las mujeres en las áreas de trabajo, tanto en la casa como fuera de ella, actividades no concordantes con la “feminidad” construida; sino más indiferenciado, es decir; no en relación de aquellas actividades determinadas por sus roles femeninos tradicionales. Buscó conocer la construcción sociocultural de las ideas sobre los roles sociales de varones y mujeres. Además buscó el origen social de las identidades femeninas-masculinas. También buscó conocer la imposición social de los comportamientos subjetivos sobre un cuerpo sexuado; saber las relaciones de poder; y por último buscó constituir un campo primario, no único, que permita articular el poder.

Para concluir lo explicado en el párrafo anterior, Nari (1985) sostiene que:

“Una perspectiva que incluya el género en la investigación histórica permite analizar relaciones sociales, configuraciones de la vida material, construcciones ideológicas. Posibilita, además, plantearse como una “mirada crítica” sobre la “historia general” o “universal”, en sus diversos niveles analíticos, en donde haya o no habido mujeres” (p. 21).

Este breve recorrido teórico de los estudios de las mujeres y del género que se desarrolló como nuevos modelos y soportes teóricos en el ámbito académico europeo y norteamericano, no puede concluir sin mencionar que todo lo anterior actuó como base historiográfica en Latinoamérica y en el Perú: ha enriquecido la concepción del pasado, la comprensión del presente, aportó nuevas metodologías e información y permitió incorporar un nuevo ángulo interpretativo en realidades e intereses diferentes de cada país⁴.

En el Perú los estudios sobre las mujeres se desarrollaron a mediados de los años 70 con Ana María Portugal, Esther Andradil, Violeta Sara-Laffosse y Maruja Barrig. Ellas realizaron los primeros trabajos sobre la experiencia femenina, pero como precedente inmediato estuvieron los

⁴ Los diferentes temas de interés desarrollados por las académicas en Latinoamérica fueron las siguientes: en México se desarrolló las estrategias económicas de las familias urbanas, el impacto de la economía del desarrollo en las mujeres, la doble jornada laboral y los efectos del trabajo en la salud de las mujeres; Colombia se interesó sobre las actividades de las mujeres en la agricultura; Perú se interesó en el trabajo urbano-rural y las formas de organización de las mujeres; Chile trató sobre las formas de opresión de las familias y de las mujeres por parte el Estado. Argentina analizó las formas de imposición del Estado sobre la familia y las mujeres también el impacto de la dictadura en las madres de la Plaza de Mayo y la restauración de las democracias. Se detalla en Lavrin (1998).

estudios sobre las mujeres que impulsó el gobierno velasquista, a través de una serie de entidades en lo laboral y educativo⁵. Estos primeros estudios se caracterizaron por mostrar descripciones y análisis breves sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y comparaciones de las estadísticas sectoriales en los censos nacionales que sirvieron para argumentar el modelo desarrollista⁶ en base a la incorporación de la mujer en el proceso económico, con el fin de alcanzar mayores niveles educativos, una mayor capacitación técnica en ellas, a través de la derogación de las leyes laborales que impedía a las mujeres su inserción al trabajo industrial, y de la dación de nuevas leyes.

Estos primeros estudios de los 70 fueron resultado de cuatro situaciones principalmente. Primero, fue parte más bien de un interés político de tener una conciencia de avance académico en lo teórico; segundo, fue resultado de una serie de leves presiones y lineamientos promovidas por la ONU; tercero, por la aparición del feminismo de la segunda ola, y cuarto por los aportes teóricos - metodológicos de las academias europeas y norteamericanas.

⁵Barraza:1970; Barriola:1977; Capella:1975; Centro de Estudios de Participación Popular:1974; CENTRO & SINAMOS:1974; Echeopar:1972; Henríquez:1975; Morales:1970; Norabuena:1970; Oficina Nacional de Desarrollo Comunal:1969 & 1970; OIT:1968 & 1976; Patrón:1972; Peschiera:1970; UNESCO:1975; Villalobos:1975.

⁶ La CEPAL impuso un modelo de Desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial en los países de Latinoamérica. Con ello se buscó promover la modernización e industrialización en los países miembros y combatir la pobreza que consideraron como factor de la falta de empleo productivo producto de una economía tradicional y por último fue un soporte para abastecerse de mano de obra barata y generar mayores ganancias. La medida que reforzó el desarrollo fue el establecimiento del Programa Alianza para el Progreso (ALPRO), que consistió en una política económica de EE.UU en Latinoamérica, que incentivó una nueva manera de desarrollo en base a la modernización e industrialización por Sustitución de Importaciones como parte de una política integracionista de lo excluido o marginal en los países, logrando un control político y económico de los países de Latinoamérica y ser un frente que limite el avance del Comunismo.

En el Perú, en los años 80, la producción académica sobre la situación de las mujeres aumentó y fue más sistematizada. Las razones fueron tres: Primero por el impulso de las ONGs, segundo por el crecimiento de las organizaciones de mujeres y el crecimiento del movimiento de mujeres y tercero por el interés de algunas financieras en incorporar a las mujeres en proyectos institucionales.

Las investigaciones de la década de los 80, según Mannarelli, se realizaron analizando los trabajos de Maruja Barrig, Narda Henríquez, Cecilia Blondet, Rosa María Alfaro, Virginia Vargas y Eliana Villar que presentan las siguientes características:

- Los estudios fueron descripción de casos.
- Los argumentos que explicaron las causas sobre la condición de las mujeres buscaron sobredeterminar en lo externo y de carácter genérico.
- Fueron estudios limitados en lo analítico.
- Tuvieron un carácter empírico, que primaron el peso de las variables para la explicación sobre la situación de las mujeres en los diferentes campos.
- Evidenciaron la presencia de las mujeres en el hogar, en los espacios tradicionalmente masculinos y en espacios nuevos que las mujeres generaron.
- Mostraron las experiencias de las mujeres como personas individuales y en colectividades.
- Se evidencia ciertas contradicciones como resultados o modelo debido a las distintas combinaciones de variables presentes en los estudios, y desarrollaron un tratamiento pobre de la información obtenida.
- Hubo intentos de reemplazar la perspectiva mujer por la categoría de género, pero ello no permitió ampliar el análisis y la comprensión, más bien, pareció caer en un simple reemplazo de términos que legitimara el estudio.

Barrig adiciona que fueron estudios estimulados por la situación de precarización de lo urbano, la visibilidad de la PEA femenina urbana del sector informal como trabajadora independiente en el área del comercio y de servicio, es decir; centró su interés en todos los tipos de trabajo urbano femenino según rama de actividad como obreras en confección, el trabajo a domicilio de confección, obreras electrónicas, obreras alimentarias, obreras de laboratorio y vendedoras ambulantes relacionadas con su espacio doméstico. Sin embargo, no se desarrolló estudios de las mujeres como empleadas, secretarias, maestras y enfermeras. Por último se buscó entender las subjetividades, las relaciones entre las subjetividades y las colectividades, construir las identidades, brindar un soporte analítico a las experiencias de las mujeres y romper con binarismos y dicotomías artificiales.

Para concluir sobre los estudios que se desarrollaron en los 80 en el Perú, Mannarelli (1998) argumenta que:

“El género no se ha incorporado como categoría de análisis de modo perversivo. Las relaciones entre hombres y mujeres no como debieran a entender el tejido social y político todavía. Lo que se dice de las mujeres, explica poco del funcionamiento social. Son cerradas en sí mismas. Normalmente cuando se remiten a un mundo social más amplio aluden a una explicación final: el patriarcado y la extrema pobreza. No dicen nada de lo que es el Perú, de sus formas de dominación, de nuestra cultura afectiva. [...]. La investigación sobre mujeres debe explicar los procesos sociales, debe decir algo sobre los contextos sociales que sostienen las desigualdades de género” (p. 19).

A pesar de las limitaciones, los estudios de las mujeres y del género que se han desarrollado en el Perú han aportado al ampliar y cuestionar las tradicionales construcciones académicas.

Luego de hacer este breve balance historiográfico en relación a los estudios de las mujeres y del género, queremos resaltar que el interés de la investigación sobre las obreras es producto de aquella carencia de estudios sobre las mujeres en el movimiento obrero y sindical.

Asimismo, a raíz de la revisión historiográfica de los estudios de las mujeres y del género y ante la necesidad de continuar con la ilación de trabajos desarrollados en la década de 1980, se registró una labor académica sobre el aspecto laboral de las mujeres en el Perú, que fueron impulsadas por diferentes perspectivas cuyo desarrollo quedó congelado en el tiempo.

Por último, se busca la reconstrucción de la historia de las obreras y con ello romper con aquella indiferencia que suele impregnarse en los trabajos académicos, que ignoran las experiencias de las mujeres, niños, negros, indígenas y las diversidades sexuales, etc. El resultando es una mirada y comprensión limitada de la sociedad que se legitima por un sistema que los invisibiliza, regidos en base a patrones jerárquicos excluyentes, discriminadores y patriarcales como estándares a seguir.

Espero que la presente investigación logre aportar, desde una visión histórica y una perspectiva de género, a la comprensión de los temas sindicales y laborales e incentive al desarrollo de una identidad en las mujeres trabajadoras, particularmente en la reducida cantidad de obreras que laboran actualmente en las plantas fabriles. También se busca hacer una invitación a que en el futuro se desarrollen investigaciones sobre el trabajo fabril de las mujeres y su participación en el ámbito sindical en los años del siglo XX, como una necesidad y urgencia ante los pocos trabajos

que se disponen, a pesar de las desorientaciones, trabas y desánimos que puedan generarse, por ciertos colegas que lo presentan como un tema muy complejo y casi imposible de abordar.

Por último, en la actualidad se hace necesario comprender y dar reconocimiento a la participación laboral de las mujeres, después de muchos años de pasividad e indiferencia. Una serie de cuestionamientos surgen ante los recortes laborales, las limitaciones de los derechos laborales, la inestabilidad laboral, el sueldo mínimo, desigualdad de los salarios, el no reconocimiento del trabajo doméstico adherido a una constante incertidumbre de mejorar el plan de vida de las mujeres y de los hombres, del día a día, que se vienen expresando por medio de una serie de movilizaciones de diferentes grupos, colectivos que inducen a retomar y revivir el interés por la situación laboral, como lo fue el caso de la movilización de los jóvenes ante la “Ley Pulpín”. Por otro lado, mujeres que vienen demandando reconocimiento sobre sus cuerpos, su sexualidad y libertad de ocupar los espacios públicos, sin acoso callejero y libres de agresiones, vivir sin actos de violencia que desemboquen en Feminicidios, que se respete la ley de cuotas en su participación política y acceder a sus derechos como ciudadanas sin exclusión por género.

Actualmente, en relación a la inserción laboral de las mujeres peruanas se podría decir que ha ganado una relativa presencia, que se refleja en la cantidad de mujeres incorporadas en el trabajo por medio de la PEA, sin ir a ver más allá en que calidad o condiciones de bienestar son verdaderamente incorporadas como mujeres en la estructura social y en las políticas del Estado. Todavía persiste la invisibilidad del trabajo de las mujeres en los hogares, ya que no se las considera en el PBI como parte de las cifras oficiales de los censos, y tampoco existe un registro que contabilice el trabajo informal de las mujeres en la economía. Todo ello en su conjunto dificulta el desarrollo de las investigaciones que expliquen la realidad laboral de las mujeres, porque se presenta la carencia o

limitación de registros de fuentes que sean soportes para futuras investigaciones relegando una especie de vacíos que confronta la investigadora e investigador.

La tesis está compuesta por cuatro capítulos. El primer capítulo consiste en argumentar teóricamente, haciendo un balance de trabajos previos relacionados de manera directa e indirecta con las obreras, con el velasquismo y con lo sindical. También se incluye los objetivos de la investigación, su justificación e importancia, el marco teórico, las hipótesis y la metodología que dan soporte científico al estudio.

El segundo capítulo describe el desarrollo del contexto velasquista en base a sus reformas en el aspecto económico, político y social registrado en el plano discursivo, leyes, políticas públicas e instituciones. También la relación de sus medidas políticas con las mujeres como parte del proceso revolucionario, el contexto local e internacional y la crisis del velasquismo.

El tercer capítulo describe y explica la participación laboral de las obreras en la industria textil como agentes productivos durante el velasquismo.

Por último en el cuarto capítulo se describe y explica la participación política de las obreras en la industria textil durante el velasquismo.

CAPÍTULO I:

SOPORTE TEÓRICO Y METODOLÓGICO

1.1. Antecedentes de la investigación

La mayoría de las investigaciones académicas sobre el trabajo industrial, el movimiento obrero y su proceso de organización sindical en el ámbito peruano, han estado supeditadas a miradas androcéntricas o se han abordado en base a determinadas líneas ideológicas como sustento para explicar, ya sea desde versiones anarquistas, apristas y marxistas, ciertas realidades sociales que han invisibilizado a las mujeres como actoras, y en caso que las hayan involucrado, han venido parcializando o minimizando su historia.

Un breve balance historiográfico sobre el movimiento obrero y su proceso sindical nos permite ver que durante el velasquismo, existe ausencia de trabajos sobre la presencia de las obreras como actoras sociales, ya sea como trabajadoras o sindicalistas en el proceso histórico.

Se repite esa misma situación en los periodos anteriores, salvo para determinados años anteriores y posteriores al velasquismo, resultado de

la labor de académicas, influenciadas en su mayoría por las ideas feministas, y por la necesidad de construir lo no construido siendo usualmente trabajos elaborados desde una perspectiva sociológica, antropológica, psicológica, económica, legal y desde el trabajo social, en que lo histórico es casi inexistente o referencial.

Para el periodo velasquista, se han identificado tres dificultades principales. Primero, encontrarse con investigaciones que han visto a las mujeres como trabajadoras, haciendo una referencia relativa a las obreras. La segunda dificultad es la carencia de una sistematización de las investigaciones que evidencien a las obreras y permita reconstruir a través del tiempo, el espacio, el contexto, la historia y la condición de las obreras. Por último, la más importante de las dificultades: la carencia de los archivos sindicales y fabriles que conserven fuentes primarias, recurriendo ante ello a la revisión de la prensa tanto nacional como sindical, para reconstruir la historia del movimiento sindical desde las obreras y llenar esos vacíos historiográficos, dando voz y rescatando del olvido a las obreras como trabajadoras y sindicalistas cuyo ritmo de vida resultó ser muy agitada entre los espacios de la fábrica y el hogar, donde asumieron roles socioculturalmente construidos como esposas, madres, trabajadoras y sindicalistas.

Ante la carencia de investigaciones sobre las obreras durante el velasquismo es de suma importancia situar aquellos pocos trabajos que explican y relacionan a las obreras en el espacio de Lima Metropolitana antes y durante el velasquismo.

Claudia Anzorena en “Estado y división sexual del trabajo: las relaciones de género en las nuevas condiciones del mercado laboral” (2008) nos explica que a fines del siglo XIX, la industrialización generó cambios en la sociedad y en particular en la vida de la mujer. Los procesos de industrialización modificaron la función de las mujeres en la

producción y en la reproducción. Es decir, cambiaron las formas de obtener el sustento en la unidad doméstica que se había basado en desarrollar una serie de quehaceres, ya que su incorporación al ámbito industrial y demandó de ellas un proceso de reorganización y asumir nuevas labores en la industria, pero siempre relacionada a esa denominada “feminidad” y “habilidad doméstica”.

Georges Duby & Michelle Perrot en *Historia de las mujeres en occidente, el siglo XX guerras, entreguerra y posguerra* (1993) a través del capítulo de Francoise Thébaud nos explica que el ingreso de las mujeres a la industria fabril se debió a la gradual caída de los oficios de las mujeres en la costura y en los talleres a domicilio, a raíz de la falta de mano de obra en la industria, producto de la Primera Guerra Mundial, siendo las mujeres la mano de obra que reemplazó y permitió reactivar la industria. Por otro lado, el capítulo de Nancy F. Cott en la escena norteamericana, nos explica que las mujeres ven en la fábrica un ingreso económico que les permitió dejar de ver en el matrimonio la única vía de seguridad material. Por último, en el capítulo de Anner Marie Sohn nos explica que, durante los periodos interbélicos, las mujeres ocuparon los sectores masculinos de la industria mecánica, química y alimentaria, dejando de lado aquellas ramas relacionadas con lo textil, la confección y los pequeños oficios.

Rosario Gómez & Karen Weinberger en *Problemática de la mujer peruana en el campo laboral* (1992) sostienen que, el desarrollo del Capitalismo demandó una mayor masa laboral por medio del trabajo industrial, en donde las mujeres buscaron ingresar pero en condiciones menos favorables en relación a los hombres, ya sea en los salarios y en la carga laboral. Las obreras asumieron actividades acorde a su “feminidad” y por necesidades económicas principalmente. Tradicionalmente laboraron en las ramas de textiles y de alimentos, posteriormente en el ámbito de la química, y electrónica. Por último, las obreras fueron una

masa laboral atractiva para la industria porque soportaron fuertes ritmos de trabajo, sus salarios fueron los más bajos, participaron en menor medida en el espacio sindical, fueron sumisas, y poseyeron las mayores habilidades manuales que garantizó en su conjunto mayor productividad y menores costos de producción.

Uno de los primeros registros sobre las obreras en Lima Metropolitana pertenece a Ricardo Martínez en *Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú* (1935) donde nos explica sobre esos cambios en el escenario limeño, el surgimiento de la mujer trabajadora en los espacios públicos que se dio a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en pleno desarrollo del capitalismo. El proceso de crecimiento capitalista del país permitió debilitar al antiguo sistema de trabajo tradicional que sostenían en sus vidas a las mujeres en torno al ámbito del domicilio, realizada silenciosamente, en base a labores de mano, pero que posteriormente se vieron en la necesidad y obligación de ofertar su mano de obra públicamente en las casas de modas y talleres de costura, asumiendo mayores responsabilidades y un mayor agotamiento físico, ya que tuvo que garantizar el trabajo de la casa y de la fábrica. Finalmente, su inserción fabril permitió familiarizar a la sociedad limeña con la premisa de que las mujeres pueden trabajar fuera de casa sin ser mal vistas.

También, Laura Miller en “La mujer obrera en Lima, 1900-1930” (1987) sostiene que las obreras no se ciñeron a los modelos de “feminidad” que se impusieron en aquellos años debido a una serie de limitaciones y condiciones como: la pobreza, las necesidades económicas y responsabilidades familiares; en relación a sus actividades fabriles desempeñaron actividades artesanales que se caracterizaron por ser monótonas, insalubres y de largas jornadas laborales, de estar regidas a cargas mayores por su condición de ser mujer, ya sea como madre, esposa y trabajadora de la fábrica.

Por otro lado, Frieda Both en *Mujeres y el movimiento obrero de Lima, 1900-1930* (s.f) explica que las mujeres obreras a inicios del siglo XX en Lima, trabajaron en las fábricas ocupando actividades tradicionales relacionadas a una supuesta “feminidad”, además estuvieron influenciadas ideológicamente por el Anarquismo y fueron acreedoras de leyes paternalistas por su condición de trabajadoras, discriminadas y desvalorizadas en su papel laboral. Su participación en las organizaciones obreras anarquistas mejoró entre los años de 1919 y 1925, incluso elaboraron artículos sobre la situación laboral.

Rafael Tapia Rojas en *Julio Portocarrero, sindicalismo peruano primera etapa 1911 – 1930* (1987) a raíz de una entrevista sostenida con el dirigente obrero Julio Portocarrero, nos permite rescatar pinceladas sobre la presencia de las obreras en las fábricas por los años de 1911 y como testimonio de vida nos presenta a su hermana Alejandrina quien allá era obrera en una fábrica textil de Vitarte y relata las labores en el interior de la textilería conformado por las secciones devanadores, telares y prensa. Además nos explica el impacto que produjo la ley 2851 en los años de 1917-1918 que dispuso beneficios laborales para las mujeres y niños como las ocho horas de trabajo al día. Este hecho generó la necesidad de alcanzar los mismos beneficios para los obreros, quienes se organizaron en comisiones donde las obreras y mujeres como María Rodenes, Agustina Aranibar, Elena Rosales, Elisa C. de Ferreccio, Delfina Estrada, Esperanza Tejeda, Fidelia Pasquel, Dora Alfaro y Ricardina Guillinta apoyaron a la causa de lucha por las ocho horas. Por último, nos menciona la muerte de mujeres en la lucha de Huacho como un hecho que marcó al movimiento obrero y una lista de mujeres que fueron compañeras de lucha y de trabajo.

Carolina Carlessi en *Mujeres en el origen del movimiento sindical* (1989) nos explica sobre la lucha de Huacho y la participación de mujeres en ella, fue uno de los movimientos más importantes en la inicial lucha de

la clase obrera desarrollada entre 1916-1917, donde los proletarios rurales inspirados por el Anarquismo rechazaron la sobreexplotación de las empresas agroindustriales de la caña de azúcar y el algodón. Las mujeres que participaron fueron vendedoras en los mercados y a la vez amas de casa, agricultoras, pastoras e intermediarias entre la ciudad y el campo, incentivaron el desabastecimiento de víveres, hicieron propaganda, agitación y encabezaron las marchas; y una huelga como grupo de apoyo a los jornaleros y no en torno a sus propias reivindicaciones de género, pero posiblemente formaron parte de una estrategia para limitar las posibilidades de represión. En conclusión, la participación de estas mujeres representó la primera acción organizada femenina en las luchas obreras, donde algunas hallaron la muerte al respaldar a los esposos, hermanos e hijos que luchaban por mejorar sus condiciones laborales. Se las consideraron las primeras mujeres mártires del movimiento obrero ya que su accionar y muerte rompió con las visiones de poca valoración y subestimación de los obreros.

Maritza Villavicencio en *Del silencio a la palabra mujeres peruanas en los siglos XIX y XX* (1992) nos explica sobre las actividades económicas de las mujeres en diversos espacios, incluyendo al campo industrial. Nos explica acerca de los oficios femeninos, la jornada laboral, el salario, la cercanía a la vida sindical, las demandas laborales de las obreras y la negativa percepción social ante aquellas mujeres que trabajaban fuera de casa y la fuerte segregación o discriminación sexual en el interior de las fábricas y en los sindicatos.

Maritza Villavicencio en *Breve historia de las vertientes del movimiento de mujeres en el Perú* (1990) sostiene que durante el desarrollo del anarcosindicalismo, se organizaron paralelamente organizaciones femeninas, una de ellas en el año de 1924, la segunda

organización feminista⁷ a cargo de Zoila Aurora Cáceres promovió la necesidad de organización de resistencia sindical sin que sea necesario el apoyo a algún partido político. Aurora Cáceres buscó defender los intereses de las trabajadoras sindicalizadas por medio de asesorías en la elaboración de los pliegos de reclamos y buscó promocionar la organización sindical femenina; ello produjo recelos por parte de apristas e izquierdistas.

Los trabajos citados son de gran importancia porque nos aproximan a la situación y condición de las obreras como trabajadoras y a sus primeros acercamientos a la organización obrera hasta la década de los 30.⁸

Para la situación de las obreras desde 1940 hasta mediados de los 70 tenemos estudios como el de Virginia Guzmán & Patricia Portocarrero en *Dos veces mujer* (1985) donde nos muestra a las mujeres que se insertan al espacio industrial por necesidades económicas, ocupando los puestos laborales más descalificados, lo que le garantizó un ingreso y permitió mejorar sus condiciones de vida. También nos describe las características del trabajo industrial femenino que se caracterizó por ser minucioso, monótono, rutinario, y que exigió una gran habilidad manual y que estuvieron sometidas a una serie de descalificaciones que se basaron en hacer hincapié en que las labores que las obreras realizaban, eran tareas menores, suaves y fáciles de hacer. Además fueron responsables de garantizar los quehaceres del hogar y finalmente, las mujeres formaron

⁷ La primera organización feminista estuvo a cargo de María Jesús Alvarado, a través de su Asociación "Evolución Femenina".

⁸ Es necesario mencionar una serie de estudios que explican el contexto del movimiento obrero y el proceso de sindicalización como los de Burga & Flores: 1980; Derpich: 1987; Iziga: 1994; Pareja: 1980; Pereda: 1982; Ruiz: 2001; Tapia: 1987; Sánchez: 1987; Sulmont: 1982; Tacsá: 2013.

parte del espacio sindical a raíz de una serie de factores como la búsqueda de un amparo económico y laboral, también para ser parte de un espacio en que se apoye la socialización y aprendizaje, a pesar de las limitaciones que enfrentó por su condición de género.

Virginia Guzmán Barcos & Patricia Portocarrero Suárez & Eliana Villar en *La obrera en Lima Metropolitana: Informe final* (1987) sostienen que la actividad industrial de las obreras en el sector de alimentos es parte de una industria tradicionalmente femenina que se caracterizó por ser manual, mecánica, rápida, en base a un matiz de trabajo coordinado y una producción a destajo que exigió de ellas poca preparación técnica, sedentarización, menor responsabilidad y una mayor intensidad laboral. Además nos explica que las obreras se enfrentaron a una serie de limitaciones para laborar en la fábrica, como la presencia de una serie de estereotipos, barreras ideológicas y jerárquicas que justificaron la diferencia sexual del trabajo fabril.

Beatriz Gil & Diana Cordano & Susana Moscoso & Ana Tallada & Eliana Villar en *Mujeres peruanas, la mitad de la población del Perú a comienzos de los 90* (1993) sostienen en el primer capítulo que, el desarrollo inicial de la industria textil y de alimentos brindó nuevas oportunidades laborales a las mujeres pero de manera limitada, formando así parte de una industria tradicionalmente femenina que se manifiesta hasta la década de los 60, donde empezaron a ocupar nuevas actividades industriales como laboratorio y ensamblaje. En el sexto capítulo nos explican una serie de limitaciones que las obreras enfrentaron para su ingreso al sindicato ante la falta de articulación entre las obreras como masa laboral; también por la presencia de una jerarquización masculina y por último, por las responsabilidades del hogar que tuvieron que cumplir como roles tradicionales a su género.

Virginia Guzmán & Patricia Portocarrero en *Una nueva mirada, crisis, mercado de trabajo e identidad de género* (1989), nos explican las características del trabajo femenino y la división sexual del trabajo en el interior de la fábrica. También la importancia del espacio fabril para las obreras como un medio de autovaloración, de independencia, de poder y de negociación. Por último la relación de las obreras con el sindicato como un espacio donde se reproduce la división sexual de las funciones, los estereotipos sexuales y las interrelaciones diferenciales entre mujeres y hombres.

Además, Virginia Guzmán & Patricia Portocarrero en *Construyendo diferencias* (1992) nos explican que la actividad fabril permite a las mujeres generar un ingreso al hogar como un complemento y sus actividades en la fábricas van “acorde a su feminidad” y por ende; van a ser subestimadas y discriminadas. También nos explican las cargas laborales que asume en el hogar y en la fábrica, y por último nos describe el trabajo y la forma de organización sindical que se manifestó en el rubro fabril de alimentos, laboratorios y confecciones.

Maruja Barrig en *Las obreras* (1986), un trabajo que buscó articular y construir la historia de las obreras a partir de una serie de entrevistas que realizó, sostiene que las obreras se concentraron en la industria manufacturera asumiendo cargas laborales en el hogar y en la fábrica, siendo éste último, un espacio donde se prolongó todas sus habilidades obtenidas en el hogar. Sus labores fabriles se caracterizaron usualmente por ser especializadas, pero socialmente no fueron considerados como calificadas, además fue delicado, ya que exigió un gran ritmo y habilidad manual con el fin de garantizar una producción a destajo. También nos hace un recuento breve sobre la evolución del mercado laboral de las mujeres en la fábrica y nos precisa las condiciones y características de las industrias de manufactura y laboratorio donde estuvieron presentes las

obreras. Por otro lado nos explica las relaciones entre el ámbito sindical y las obreras.

Aparte de las investigaciones mencionadas, existe una serie de trabajos que desarrollaron dos formas diferentes de argumentos en relación a los factores de ingreso de las mujeres a la industria entre los periodos de las décadas de 1940-1970. El primer argumento sobre los factores de ingreso de las mujeres en la industria se caracterizó porque fueron resultado de estudios promovidos por el gobierno velasquista, Ministerio de Trabajo y UNICEF o herederos de esas bases de investigación de una teoría neoclásica⁹ y de segmentación del mercado¹⁰, que se habían basado en censos locales y nacionales de información oficial de carácter descriptivo y no analítico, además se han construido en base a las variables: ocupación, ingreso, educación, niveles de empleo, edad, número de hijos, responsabilidades domésticas y estado civil, es decir, en base a instrumentos teóricos y metodológicos de la economía, sociología y psicología. Consideraron que la inserción de las mujeres en la industria fue limitada por la falta de educación, capacitación técnica, por la presencia de leyes laborales y la persistencia de valores sociales que privilegió a la mujer su rol de madre-esposa; no cuestionaron la posición de las mujeres en los diferentes ámbitos, no presentaron como eje de

⁹ La teoría neoclásica en relación al trabajo de las mujeres explica que su inserción laboral va a depender de su nivel de educación y capacitación, las responsabilidades familiares, horas de trabajo, renovación de la mano de obra, etc. Argumentan explicaciones en relación a la desigualdad de la incorporación entre hombres y mujeres. Considera el mercado como un espacio ideal donde hombres y mujeres disponen de las mismas oportunidades laborales y una competencia por igual y consideró que las diferencias entre mujeres y hombres se debió a las diferencias en el capital humano y ante ello recibieron diferentes salarios por iguales capacidades. Detalla con mayor amplitud Anker & Hein: 1987.

¹⁰ La teoría de segmentación del mercado sigue las bases de la teoría neoclásica y se caracteriza por ser teorías institucionales, consideran al mercado laboral estratificado y segmentado, el mercado está determinado por una diferencia de sexo, que se segmenta en base a ocupaciones para mujeres y hombres. Explicado en Anker & Hein: 1987.

análisis las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito productivo y reproductivo. Por último, el mérito de estos estudios fue visibilizar el papel de la mujer en el mercado laboral, como las investigaciones de Del Valle: 1985; Galín & Jurado & Suárez & Yañez & Vargas: 1985.

El segundo argumento consideró que los factores de ingresos de las mujeres en el ámbito industrial no estuvieron determinados por su nivel educativo, capacitación técnica, legislación laboral y por la composición del mercado sino más bien, se dio por sus habilidades manuales. Consideradas como naturales e innatas, factores que fueron la clave de su ingreso, ya que plasmó conocimientos previos de su capacitación cotidiana que facilitó su desempeño en determinadas áreas y actividades del aspecto fabril, y buscó investigar la ubicación de la mujer en el proceso productivo, su participación en labores productivas y no productivas, el tipo de puestos de trabajo que ocuparon, etc. como se evidencia en los trabajos de Cavassa & Portugal: 1985; CENTRO & SINAMOS: 1974; Guillén: 1988; Portocarrero & Arrieta: 1993; Sandoval: 1995; Valdivia: 1997; Vigier: 1985?; Yépez: 2004.

Tanto en el primer y segundo argumento se explica de manera diferente los factores que permitieron el ingreso de las mujeres a la industria, pero que consideraron como punto en común que las mujeres se insertaron en menor medida en el ámbito industrial entre los años de 1940-1970 debido a que la industria, en su estructura productiva, demandó y se rigió en base a una producción de bienes intermedios y de bienes de capital.

Por otro lado, existen trabajos que nos explican sobre las normalizaciones laborales que rodearon a las mujeres trabajadoras como los de Francke: 1985; OIT: 1985; OIT: 2003; Sara-Lafosse: 1983 & 1985; y aquellos estudios que relacionaron mujer obrera y sindicato como el de

Barrig: 1985; Blondet & Montero: 1995; Giguere: 1986; González: 1995; Guillén & Olea: 1986; PLADES: 2005.

Por último, el análisis del contexto velasquista, cuenta con una gran gama bibliográfica en lo económico y político principalmente, pero limitados análisis en lo laboral y sindical. Recordar que fue un gobierno que generó controversias y choque de intereses con diferentes actores, principalmente con la oligarquía y el capital norteamericano, pero a pesar de ello construyó y organizó un espacio de cambios sociales por medio de una serie de reformas que generó múltiples consecuencias. También permitió promover una participación y articulación activa en las organizaciones sociales como los de los campesinos, obreros, profesores, estudiantes, mujeres, etc., siendo un contexto interesante en relación a las medidas políticas que impulsó para mejorar la condición de las mujeres en el aspecto económico, político, laboral y educativo.

Los trabajos que nos permitieron esclarecer el controversial contexto y proceso velasquista 1968-1975, fueron los de Andrade & Salinas: 1975; Balbi: 1989; Benavides & Fernández & Gargurevich: 1975; Bernedo & Yépez: [s. f]; Bonilla: 2006.; Caballero: 1980; Cardoso: 1978; Cervantes & Porras: 1975; Contreras & Gordillo & Rubiños: 1975; Díaz & Urbano & Tarazona: 1977; Durand: 1982; Gargurevich: 1991; Jelcic: 1978; Paredes: 1988; Pinzas: 1981; Portocarrero & Sanborn & Cueva & Millán: 2002; Sánchez: 2002; SINAMOS: 1972; Sulmont: 1976 & 1982; Paredes & Tello: 1988; Tovar: 1982; Zapata & Rojas: 2013 y Zimmermann: 1975.

1.2. Planteamiento del problema

A partir de la revisión de una serie de trabajos relacionados con las obreras, se identifica que los contenidos de explicación, en su mayoría, registran para mí una notoria limitación: usualmente se presenta en el

ámbito industrial a los “obreros”¹¹ como actores sociales que trabajan, impulsan, cuestionan, organizan y demandan mejoras laborales. Una lectura de las investigaciones, nos dejan como pregunta ¿Dónde queda la participación de las obreras como actoras sociales de la trama histórica¹² en el área industrial y sindical? Esos vacíos historiográficos son un reflejo de la percepción androcéntrica que invisibiliza a las mujeres como sujetos sociales que transforman también la realidad. Usualmente el quehacer histórico por parte de los historiadores varones, reflejan como análisis y constructos un discurso histórico basado en determinismos ideológicos que no registraron la relación entre género-trabajo industrial y sindical, con una mirada histórica. Por otro lado, los estudios de las mujeres en su mayoría no abordan la historia laboral y sindical, sino que su interés radica desde una perspectiva sociológica¹³ y feminista¹⁴, en temas como: la violencia política, la discriminación, la participación en la escena política oficial, la identidad, la tasa de empleo, etc., en sus diferentes variantes regionales y de clases con sus propios espacios geográficos.

Ante ello se percibe una limitación historiográfica sobre las obreras en el área industrial, por esa razón se presenta la necesidad de aportar en

¹¹ Su uso es una alusión de género, para referirnos a los roles sociales del hombre obrero.

¹² Son aquellas mujeres obreras que desarrollan actividades laborales en las fábricas de manufactura, la mayoría, relacionado con las áreas textiles, de alimentos, calzado y confecciones.

¹³ Entrevistas de su vida laboral, familiar, a mujeres con condición de trabajadoras.

¹⁴ En relación a la construcción de trabajos bajo la perspectiva feminista, es necesario rescatar la importancia del feminismo poscolonial en la investigación académica como sostiene Hernández, R. en *De feminismos y poscolonialismos: Reflexiones desde el sur del Río Bravo*, el aporte del feminismo poscolonial radica en que ha permitido confrontar los discursos universales de algunos feminismos académicos que parte de la experiencia y necesidades de las mujeres blancas estableciéndose como una perspectiva generalizadora y un discurso universal de las mujeres y el patriarcado, silenciando así a las mujeres cuya experiencia de subordinación están marcadas por la raza y la clase.

la reelaboración del discurso tradicional de la historia del trabajo obrero y del proceso de sindicalización, desde una perspectiva de género.

En el periodo velasquista las reformas estructurales en los sectores industrial, agrario, educativo, sindical, etc. quebró las bases políticas, económicas, sociales y culturales del poder oligárquico que se plasmó en una serie de trabajos pero los estudios sobre las obreras estuvieron totalmente ausentes.

Para aproximarnos a la comprensión del proceso histórico es necesario contar con una visión de y desde el lado de las mujeres. Por esta razón resulta necesario corregir esta limitación y, nos hemos propuesto investigar acerca de la presencia de las obreras en el ámbito industrial textil de Lima Metropolitana en el periodo velasquista a través de la prensa limeña.

1.2.1. Preguntas de investigación

1.2.1.1. Pregunta General

¿Cómo fue la relación entre la participación laboral y la participación política de las obreras en la industria textil en Lima Metropolitana: 1968-1975?

1.2.1.2. Preguntas específicas

- ¿Cuál fue la participación de las mujeres en el contexto velasquista en Lima Metropolitana: 1968-1975?
- ¿Cómo fue la participación laboral de las obreras en la industria textil en Lima Metropolitana: 1968-1975?
- ¿Cómo fue la participación política de las obreras en la industria textil en Lima Metropolitana: 1968-1975?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

Describir la relación entre la participación laboral y la participación política de las obreras en la industria textil en Lima Metropolitana: 1968-1975.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Identificar la participación de las mujeres en el contexto velasquista en Lima Metropolitana: 1968-1975.
- Describir la participación laboral de las obreras en la industria textil en Lima Metropolitana: 1968-1975.
- Describir la participación política de las obreras en la industria textil en Lima Metropolitana: 1968-1975.

1.4. Justificación e importancia de la investigación

Después de realizar un balance bibliográfico e historiográfico, se evidenció escasas investigaciones sobre la presencia y la situación de las mujeres durante el velasquismo. Los pocos trabajos existentes mencionan en breves comentarios el campo laboral de las mujeres y las medidas políticas que impulsó el velasquismo. Dicha ausencia me condujo a interrogarme sobre la presencia y participación de las obreras en la industria en pleno contexto donde se presentó un desarrollo industrial y una organización de las bases sindicales.

El estudio sobre las obreras es importante porque va a permitir complementar los estudios del trabajo industrial y del movimiento sindical fabril que tradicionalmente han representado a los obreros como actores directos, y únicos protagonistas. Esta investigación ve necesario evidenciar la presencia y participación de las obreras en la industria como agentes productivos que generan producción y por ende ingresos en la economía, no limitando su participación como aquellas actoras que recientemente trabajan, ya que las mujeres siempre han trabajado desde el espacio privado o doméstico, pero siendo ello invisibilizado o

naturalizado en su mayoría por su condición de género. También es necesario evidenciar su relación con el espacio sindical y con la comunidad industrial como espacios políticos de reivindicación de su situación laboral y ver en qué medida su situación de género.

Por otro lado, la investigación fija interés en la industria textil por ser una de las primeras actividades industriales fabriles que se inició a fines del siglo XIX, y también por haberse construido entre los obreros y obreras una rica historia de luchas. Por último porque logró incorporar en cantidad significativa a las mujeres en sus secciones textiles, a diferencia de otras ramas.

El interés por el contexto velasquista fue porque generó enormes expectativas y promovió la participación por medio de varias formas de organización política en la ciudadanía como la organización popular y la organización sindical en sus diferentes espacios generando un matiz positivo para el movimiento obrero. La clave principal del interés por el velasquismo se encuentra en las medidas políticas y discursivas que promovió para garantizar la participación de las mujeres en la educación y en el trabajo remunerado.

La investigación busca contribuir desde una perspectiva de género en la historiografía de los movimientos sociales y en particular en el movimiento obrero de carácter sindical durante el periodo velasquista, ante la inexistencia de estudios sobre las obreras, que es parte de una historia no narrada. En relación al campo metodológico busca a través de la revisión y relectura de las fuentes como periódicos, revistas y pronunciamientos, dar voz a las obreras, y así poder tener registros de su actividad industrial, sindical y desarrollar nuevas formas de análisis e interrelaciones de variables y categorías de investigación, que en forma conjunta permita reconstruir la historia de las obreras, que han sido excluidas y discriminadas por su condición de género en la historia social.

Además, la investigación busca retomar aquellos temas de estudio que se desarrollaron a partir de los años 60s en América Latina, sobre la participación de las mujeres como trabajadoras y como agente de organización, pero que fueron dejadas de lado a partir de la década de los 90.

Por último, la investigación en el sentido práctico busca ser un material instructivo en la formación política de los sindicatos vigentes y ser un medio que permita reflexionar y reformular las preconcepciones sobre las obreras y obreros en sus actividades laborales y sindicales. También incentivar al gremio obrero a incorporar en la estructura organizativa a las obreras conjuntamente con sus demandas laborales, garantizando así un gradual proceso de organización sólida que permita la construcción de una identidad en las obreras que reivindique sus derechos como trabajadoras, sindicalistas y ciudadanas.

1.5. Marco Teórico

1.5.1. Base teórica-conceptuales

La investigación a presentar adopta el enfoque de género como instrumento analítico en deconstruir el conocimiento tradicional sobre el ámbito industrial y sindical. Así permitir la comprensión y explicación de las interrelaciones de hombres y mujeres en el espacio industrial como medio laboral y sindical. Es decir el enfoque de género nos permite visibilizar en el espacio industrial textil aquellas construcciones, representaciones subjetivas de los sujetos sociales como hombres y mujeres en base a una feminidad o masculinidad construida, hasta convertirse en el soporte y estructura en que se rige los puestos, las funciones, las actividades, las interrelaciones, los salarios, la participación y los vínculos de poder en base a la desigualdad en el ámbito industrial. Incluso hasta formar parte de un carácter más estructural hasta sistemático por el contexto social que los rodea en los diferentes ámbitos.

El desarrollo del enfoque de género sigue en constante proceso de redefinición y por ende no busca imponerse como un modelo absoluto de alcanzar verdades plenas en la construcción histórica, pero si plasmar aquellas aristas de análisis anteriormente no consideradas en la construcción del hecho histórico en las interrelaciones sociales.

1.5.1.1. Género

Es una construcción sociocultural individual y colectiva que elabora estructuras mentales, conceptos, discursos, lenguajes, símbolos, representaciones, estándares y comportamientos que definen y caracterizan al sujeto social en base a un esquema binario hombre y mujer, donde se construye relaciones de poder y se establece como un modelo imperante en las interrelaciones e instituciones sociales. (Lamas: s.f; Scott: 1996).

Otros autores señalan que el género es una construcción social que se determina en base a las diferencias biológicas entre los sexos y que a partir de ello se construye las prácticas culturales diferentes (Portocarrero: ; Oré: 1993; Consorcio de investigación económica: 1997).

Por otro lado, otras perspectivas definen al género como una categoría o perspectiva de análisis sobre los roles, estereotipos, cualidades, atributos, capacidades, derechos, obligaciones, exclusiones sexuales, etc., es decir, analizan las relaciones de igualdad, dominación, poder, organización, planificación, necesidades e intereses que se han atribuido a los sujetos sociales en base al modelo binario hombre y mujer en todos los aspectos económico, político, social y cultural a través del tiempo y en los diferentes espacios geográficos y culturales.(Barrig: 1985; Bastidas: 2012; Cabello:1997; OIT: 2003; Oré: 1993; Paredes & Tello: 1989; Santos: 2012).

1.5.1.2. Subordinación de género

Es una interrelación de dependencia de las mujeres con respecto a los hombres. Se expresa en las actividades diferenciadas y desiguales, entre hombres y mujeres, producto de la división sexual del trabajo y de un sistema de construcciones socioculturales de carácter histórico e ideológico que busca legitimarse en base a postulados de orden biológico o natural que crea una serie de jerarquías y supremacías en base a estereotipos, prejuicios, tradiciones, costumbres, etc. presentes en los aspectos económicos, políticos, culturales, etc. garantizados por las instituciones sociales como: la familia, la escuela, la iglesia, las instituciones y el Estado que buscan el control de la capacidad procreadora de las mujeres y de su sexualidad (Bastidas: 2012; Cavassa & Portugal : 1985; Guzmán & Portocarrero: 1989; Hirata & Kergoat :1997; León: 1982; Miró Quesada : 1982; OIT: 2003; Oré Aguilar: 1993; Stolcke: 1982).

1.6. Hipótesis de la investigación

1.6.1. Hipótesis General

En la industria textil las obreras desempeñaron papeles en lo laboral y en lo político. Como espacio laboral las obreras ocuparon los sectores más descalificados y las funciones más tradicionales, siempre en relación a su condición de género. Por otro lado, con referencia a su papel político, las obreras textiles, en la mayoría de los casos, estuvieron motivadas por el contexto participativo del velasquismo e influenciadas por el sindicalismo clasista cuyo eje central fue la lucha de clases. Estuvieron compuestas por un número reducido y asumieron responsabilidades acorde a su condición de género como la organización de la olla común. En su conjunto el espacio laboral y político les permitió a las obreras textiles garantizar el puesto de trabajo, mejorar las condiciones laborales, alcanzar un desarrollo personal en base a una mayor seguridad e independencia y por último, le permitió acceder a un espacio de socialización, de conocimiento y de formación laboral y política.

1.6.2. Hipótesis Específicas

Los contextos políticos, económicos y sociales durante el velasquismo se caracterizaron por efectuarse una serie de reformas que desestructuró las relaciones de poder tradicionales representado por la oligarquía agroexportadora, como parte del proceso autodenominado como revolucionario con el objetivo de alcanzar una independencia económica y un desarrollo nacional en base a la industrialización como el ente dinamizador de la modernización. También el velasquismo promovió la participación, organización y movilización social de los grupos sociales, sea campesinos, obreros, estudiantes, pobladores, profesionales y mujeres, a través de una serie de instituciones y propuestas políticas. Por otro lado se presentó un proceso de liberación de las mujeres y la difusión de las ideas feministas de la segunda ola que influyó relativamente en las mujeres peruanas y en los giros de sus planes de vida. También se presentó una fuerte influencia en las organizaciones sociales por parte de la izquierda clasista, y por último se dio la difusión y presencia de una serie de medidas políticas externas impulsadas por instituciones internacionales que plantearon la necesidad de reconocer e incorporar a las mujeres en el ámbito económico y educativo, principalmente, para garantizar el desarrollo de los países en desarrollo.

La participación laboral de las obreras textiles fue en menor número. En relación a la demanda industrial, las obreras desempeñaron actividades acorde a la mencionada y aludida "feminidad"; es decir; tareas que usualmente se exigía de ellas en el hogar que se mostró a través de acciones manuales, repetitivas, delicadas, rápidas, monótonas, minuciosas, que fueran fácil de controlar y sustituir como trabajadoras. Es necesario acotar que fueron actividades que expresaron niveles de calificación, pero que socialmente fueron invisibilizadas en el ámbito industrial. Desarrollaron funciones relacionados al control de calidad de los productos, garantizaron una mayor productividad, brindaron labores de apoyo; aunque en ciertos casos se demandó de ellas, el manejo de

máquinas livianas que en la mayoría de situaciones fueron maquinarias antiguas.

La participación política de las obreras textiles se expresó en los sindicatos y en las Comunidades Industriales. A través de estos espacios respaldaron una serie de demandas de los gremios textiles en base a la rebaja del costo de vida y de subsistencia, mejorar los ingresos salariales, buscar la reposición de los trabajadores despedidos, mostrar oposición ante el cierre de las fábricas, mejorar las condiciones laborales, respeto a las ocho horas laborales, mejorar el trato laboral, respetar al trabajador y demandar un seguro familiar. La participación política de las obreras textiles, fue, para la mayoría de los casos, de forma indirecta, ya sea en los acuerdos, en las organizaciones, reuniones, opiniones, demandas, etc. pero su participación de forma directa se mostró en la praxis sindical como en los paros y en las huelgas de hambre.

1.6.3. Definición de las variables de estudio

V1: Participación laboral de las obreras textiles.

V2: Participación política de las obreras Textiles.

V3: El velasquismo.

1.6.3.1. Definición conceptual de las variables de estudio

V1: Participación laboral de las obreras textiles

Son mujeres que trabajan en el espacio de la industria textil y que desempeñan determinadas funciones laborales en determinadas áreas, y en la mayoría de los casos en razón a su sexo. A cambio de su trabajo reciben un salario, sus labores se caracterizan por ser femeninas y por ende poco valoradas (salario desigual, carga laboral, ocupaciones no calificadas, etc.) en la estructura fabril tanto por el dueño de la fábrica, compañeros de trabajo y entre ellas mismas.

V2: Participación política de las obreras Textiles.

La participación política de las obreras textiles dispusieron del sindicato y de la comunidad industrial como espacios políticos para que puedan ejercer sus derechos políticos e intervenir en la mejora de las condiciones laborales, tanto en el espacio fabril y sindical. Se enfrentaron a una serie de concepciones y prácticas socioculturales que se habían construido a través del tiempo y espacio en base a relaciones desiguales y excluyentes por su condición de género.

V3: El velasquismo.

Fue un régimen militar que desarrolló un conjunto de reformas en todos los aspectos como parte del proceso revolucionario como se autodenominaba, ello permitió debilitar las estructuras del poder tradicional, principalmente de la oligarquía. Las reformas garantizaron un control estatal de los recursos, actividades e ingresos nacionales. Por último, promovió la participación de diferentes actores sociales, como las mujeres siendo agentes de cambios en construir una identidad nacional.

1.6.3.2. Definición operacional de las variables de estudio

V1: Participación laboral de las obreras textiles.

La participación laboral de las obreras textiles, operacionalmente en la investigación, se refieren a las mujeres que laboran en la industria textil como agentes productivos.

V2: Participación política de las obreras Textiles.

La participación política de las obreras textiles, operacionalmente en la investigación, se refieren a las obreras como agentes políticos que forman parte del espacio sindical y de la comunidad industrial y luchan para mejorar sus condiciones laborales.

V3: El velasquismo.

El velasquismo, operacionalmente en la investigación, es el contexto político, económico y social, que se plasmó a través de hechos, discursos y propuestas políticas que buscaron mejorar la condición de las mujeres en la sociedad como agentes de cambios donde las obreras textiles se vieron involucradas. También fue un movimiento político que buscó articular las demandas sociales a través de una serie de instituciones que permitió promover una serie de reformas y construir una nueva identidad como país.

1.6.3.3. Precisión de las dimensiones de las variables de estudio

V1: Participación laboral de las obreras textiles.

- Fábricas textiles.
- Centros de confecciones.

V2: Participación política de las obreras Textiles.

- Sindicatos textiles.
- Comunidades Industriales Textiles.

V3: El velasquismo.

- Discursos sobre las mujeres.
- Propuestas políticas sobre la condición de las mujeres.
- Instituciones internacionales que promueven la participación de las mujeres.

1.6.3.4. Precisión de los indicadores de las dimensiones de estudio

V1: Participación laboral de las obreras textiles.

- Fábricas textiles.
- ✓ Control de calidad de los productos.
- ✓ Mayor productividad.
- ✓ Labores de apoyo.

- Centros de confecciones.
- ✓ Control de calidad de los productos.
- ✓ Mayor productividad.
- ✓ Labores de apoyo.

V2: Participación política de las obreras Textiles.

- El sindicato.
 - ✓ Formación política.
 - ✓ Mejorar las condiciones laborales.
 - ✓ Acceder a beneficios sindicales.
 - ✓ Garantizar la estabilidad laboral.
- La comunidad industrial.
 - ✓ Formación política.
 - ✓ Mejorar las condiciones laborales.
 - ✓ Acceder a beneficios de la comunidad industrial.
 - ✓ Garantizar la estabilidad laboral.

V3: El velasquismo.

- Discursos sobre las mujeres.
 - ✓ El presidente Velasco Alvarado.
 - ✓ Funcionarios públicos.
 - ✓ La primera dama Consuelo Gonzales de Velasco.
- Propuestas políticas sobre la condición de las mujeres.
 - ✓ Comité Técnico de Revaloración de la Mujer.
 - ✓ Reforma del código civil.
 - ✓ Reforma de la prensa.
 - ✓ El Año de la Mujer Peruana.
 - ✓ El Plan Inca.
 - ✓ La Comisión Nacional de la Mujer Peruana.
- Instituciones internacionales que promueven la participación de las mujeres.
 - ✓ Año Internacional de la Mujer (ONU).

- ✓ Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
- ✓ La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- ✓ La Comisión Interamericana de Mujeres (OEA).

1.7. Metodología

1.7.1. Tipo de Investigación

El tipo de investigación es de carácter diacrónico y el método de investigación es hipotético inductivo.

1.7.2. Materiales o fuentes

Para el desarrollo de la investigación se realizó la consulta de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias se encontraron en las hemerotecas de la biblioteca de la Municipalidad de Lima y de la biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos prosiguiendo con la consulta de los diarios de la época como Expreso, El Comercio, El Peruano y el semanario Unidad que nos permitió analizar los discursos, las noticias, los pronunciamientos, las declaraciones, las imágenes y artículos relacionados a la actividad laboral e industrial de las mujeres, particularmente de las obreras. También se registraron declaraciones de las mujeres profesionales y feministas de la época ante las reformas que impulsó el velasquismo. Por último, se extrajo la situación de la industria textil y las medidas reformistas que buscó impulsar el gobierno velasquista.

En relación a las fuentes secundarias se consultaron libros, folletos, documentos de trabajos, tesis, monografías relacionados al contexto velasquista, al desarrollo industrial textil y a la condición del trabajo remunerado de las mujeres en el ámbito industrial, particularmente en la rama textil en la biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico

Villarreal, también en la biblioteca del Ministerio de Trabajo y por último en la biblioteca del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

1.7.3. Procedimiento

Se realizó la identificación de las fuentes primarias y secundarias con su respectivo análisis e interpretación, siendo constantemente contrastados registrando las similitudes, diferencias, entre estos para proseguir a la reconstrucción histórica sobre la situación y participación de las obreras en la industria textil. En relación a los contenidos de los diarios que se relacionaron con la investigación se prosiguió a desarrollar el análisis del discurso. Por último, recordar que durante el proceso de análisis y estructuración se presentó la elaboración de fichas textuales y de análisis que permitieron sistematizar los contenidos elaborados e identificar los vacíos por subsanar.

Las condiciones que acompañaron el proceso de la investigación se pudo constatar que los catálogos bibliográficos estuvieron en proceso de actualización de los materiales últimamente adquiridos. Además se presentó una incompleta correlación de las fechas de los diarios que eran de interés a consultar. Por otro lado, se dio la carencia de archivos sindicales de la época que impidieron la revisión de fuentes documentales. También se presentó cierta dificultad en la consulta del material que alberga la Confederación General de Trabajadores del Perú, por razones partidarias y por último, se recurrió a los posibles testigos del periodo velasquista en los espacios expresados en encuentros, reuniones culturales y homenajes en la Casa Mariátegui, reuniones sindicales y movilizaciones sociales de carácter laboral, que se vinieron organizando durante el proceso de la investigación.

CAPÍTULO II:

VELASQUISMO 1968 – 1975

2.1. Antecedentes inmediatos al velasquismo

Es necesario explicar y entender la situación peruana más relevante previa al velasquismo, por la complejidad que demanda su comprensión. Es así que se recorrerá brevemente aquellos sucesos registrados entre los años de 1950 a 1968; es decir; los gobiernos de Odría (1948-1956), Prado (1956-1962), La Junta Militar de Gobierno (1962-1963) y Belaúnde (1963-1968), donde se presentó un proceso gradual de modernización y urbanización¹⁵ que permitió previamente impulsar una serie de transformaciones, acompañados de un número creciente de movilizaciones sociales urbanas y rurales.

2.1.1. El aspecto económico

En el Perú, ante las limitaciones del poder oligárquico, cuyo soporte económico se había basado en la agroexportación y en la dependencia al

¹⁵Zapata & Rojas (2013) explican que el proceso de urbanización se debió a que en el ámbito rural se presentó un estancamiento de los ingresos agrarios y por ende una limitada demanda laboral agrícola, y porque en la urbe se impulsó un gradual proceso de industrialización que permitió brindar una serie de oportunidades laborales.

capital externo, no logró favorecer el desarrollo de una economía autónoma en el país.

A finales de la década de 1950 se registró un gradual desarrollo industrial que será la base económica del proceso industrial de la década de los 60s. Los factores que permitieron dicho avance industrial fueron los siguientes:

- 1) Por iniciativa de un sector moderado de la burguesía que presentó un matiz empresarial nacional junto a otros actores sociales, empezaron activar la industria con el capital obtenido de la agroexportación y de la minería. El proceso industrial fue visto como un medio que permitiría generar avances, mejoras en la situación de los trabajadores y de las clases medias, aquello que impulsaría la integración nacional, además generaría un desarrollo autónomo y garantizaría la democracia.
- 2) Por el proceso de incorporación de los países en desarrollo a la economía mundial, a raíz del impulso de los países desarrollados que buscaron después de la Segunda Guerra Mundial cambiar sus políticas económicas delineando la exportación de capital al desarrollo industrial de los mercados internos en los países en desarrollo.
- 3) El Estado estimuló la inversión extranjera en la industria a través de una serie de medidas políticas económicas¹⁶y concesiones. Así las nuevas modalidades del capital internacional como el norteamericano influyó en las actividades mineras, industriales, comerciales y financieras que permitieron transformar aquella economía que se había basado en la agroexportación.

¹⁶Las políticas económicas se plasmaron a través de dispositivos legales como la Ley 9110, de Protección Industrial que se promulgó en 1940; la Ley de Promoción Industrial 13270 de 1959 y por último la política arancelaria que permitió proteger a la industria nacional principalmente a la producción de bienes de consumo.

- 4) En el país, el modelo de Industria de Sustitución de Importación (ISI) se promovió en el país de manera tardía a diferencia de los procesos de industrialización de países Latinoamericanos como: México, Argentina, Brasil, Chile, etc. El desarrollo de la ISI en el Perú, se caracterizó por desarrollarse al amparo de políticas proteccionistas, se centró en la producción final de exportar productos con un desarrollo industrial dependiente en tecnología e insumos que se importaba, generó un limitado mercado laboral, su apogeo como modelo se dio en 1960 y su crisis se presentó entre los años de 1967-1968. Las razones que conllevaron a una crisis del modelo ISI fue porque no respondió a las expectativas empresariales y por la reducida rentabilidad ante el limitado mercado interno.

- 5) Ante la presencia y el avance de una serie de movilizaciones campesinas se vio necesario, como medida de solución, impulsar el desarrollo industrial porque permitiría generar un mercado interno que active la economía y un espacio de oportunidades laborales para menguar el problema.

La totalidad del conjunto de factores mencionados permitió la presencia de una serie de situaciones como:

- 1) La presencia de una gradual crisis en el ámbito agrícola¹⁷, llevó a desarrollar como medida de solución, la importación de alimentos para cubrir el déficit de la producción en el país.

¹⁷ Según Caballero (1980) la crisis en el ámbito rural se debió a la poca expansión de tierras de cultivo, por políticas de precios desfavorables, por la escasez de fondos de inversión y por último porque los productos agrícolas fueron bienes propios de una producción insuficientemente industrializada y orientada a una exportación que gradualmente se vio limitada ante el desarrollo de la industrialización, resultando espacios con poca capacidad de mejorar los ingresos y sustentos de vida de la población rural. Guzmán & Portocarrero & Villar (1987) agregan que la crisis agrícola se debió a la poca inversión a raíz de que los hacendados prefirieron invertir en las ciudades y

- 2) La diversificación de la economía y la instalación de nuevas industrias debido al impulso de políticas de desarrollo y a la inversión extranjera, que en su conjunto, permitió la ampliación de la actividad minera exportadora y el de construcción civil (aumento a raíz del desarrollo de obras públicas), también el auge de la actividad pesquera, manufacturera (la industria textil, química, de papel, transformación del algodón, fábricas de conservas y harinas de pescado), comercio, servicios y naviera que lograron debilitar las relaciones monopólicas de los hacendados.¹⁸

- 3) La presencia de nuevos grupos financieros que relacionó a los agroexportadores y a los emergentes industriales, que activaron reducidamente la industria.

- 4) El impulso de la política de industrialización por sustitución de importaciones, permitió un crecimiento de la industria nacional y la activación del mercado interno, cuya producción en los 50s fue en base a una producción de bienes de consumo y en los 60s se basó en la producción de bienes intermedios y de capital de desarrollo autosostenido.

- 5) A raíz del gradual crecimiento industrial, se desarrollaron una serie de puestos de trabajo tanto para hombres como para mujeres en el ámbito industrial, donde las mujeres en los 50s ocuparon los sectores industriales tradicionales como el de alimentos y textilera y en los 60s

parcelaron, vendieron o abandonaron sus tierras, aunque otros intentaron desarrollar una agricultura expansiva por medio de la ocupación de los pastizales y tierras comunales de los indígenas. Por otro lado, se presentaron una serie de condiciones que promovieron la posibilidad de emigrar a los centros urbanos como la construcción de carreteras y pistas, la necesidad de nuevos mercados, la ampliación de los servicios de salud y educación.

¹⁸El poder monopólico de los hacendados se basó en el control de la tierra, de los servicios y del comercio y así garantizó el modelo agroexportador en base a los productos agrícolas como: el algodón, el azúcar, el café y la lana.

los sectores industriales de química o farmacéutica y electrónica o ensamblaje, cuyas remuneraciones fueron escasas y limitadas.

2.1.2. El aspecto político

La situación política entre la década de los 50s y a fines de los 60s antes del periodo velasquista se caracterizó por los siguientes hechos:

- 1) Desde el gobierno de Odría, el Estado logró un gradual desplazamiento del control del poder oligárquico, y buscó garantizar y promover los servicios sociales (educación y salud), la construcción de infraestructuras, la concesión de facilidades crediticias, tributarias y arancelarias con el fin de estimular la inversión privada. También impulsó una mayor participación y dirección en la sociedad, ampliando sus funciones estatales y así garantizar el orden y un relativo equilibrio social, que se intensificó a mediados de los 60s, relegando así soluciones a problemas que demandó con urgencia una solución política ante el grado de contradicciones y conflictividad que podrían generar ante el supuesto desarrollo del país, como la ejecución de la Reforma Agraria que fue una demanda popular de gran importancia.
- 2) A raíz de la crisis de la oligarquía, se dio el surgimiento de nuevas organizaciones políticas de los sectores medios con nuevas bases ideológicas que cuestionaron el constante régimen conservador (Acción Popular, Democracia Cristiana, Movimiento Social Progresista) y que gradualmente desplazaron del escenario político a los partidos tradicionales, como el partido Aprista que por su carácter ambiguo y haber primado intereses sectarios quedó relegado. Por otro lado, el Partido Comunista se vio favorecido por el contexto ya que a partir de 1956 entró en crecimiento e incentivo en la formación de otros partidos reformistas y populistas.
- 3) En el espacio militar se presentó la necesidad de desarrollar una formación integral a los militares, a través del CAEM, para garantizar

una intervención política desde arriba que permitiera formular soluciones a los problemas del país y garantizar no solo seguridad sino un desarrollo para defender la seguridad nacional tanto externa e interna.

- 4) Las situaciones que se presentaron durante el primer gobierno de Belaunde se evidenció en los resultados de los avances de aquel relativo desarrollo, promovido desde los 50s, que se manifestó con el aumento de las exportaciones como: el boom pesquero y de los minerales, el desarrollo masivo en materia de construcción civil que se concretó con obras públicas como: carreteras, escuelas, obras comunales y privadas; y se plasmó la expansión del sistema educativo por medio de las escuelas, colegios y universidades.

Ante ese relativo avance, se manifestó una serie de problemas sin soluciones que se habían acumulado desde los anteriores gobiernos como el proceso de migración, la crisis del movimiento obrero, la agudización de las luchas campesinas en el sur y centro, a pesar de que estos movimientos campesinos vinieron en decaída desde el año de 1964.

A partir de 1966, el gobierno Belaundista enfrentó situaciones de crisis que se manifestó con la caída del modelo de la Industria de Sustitución de Importación, la devaluación del sol, la elevación del costo de vida, la eliminación de los subsidios a productos de primera necesidad, la depreciación de los sueldos y salarios, el cierre de fábricas y despidos laborales, la presencia de conflictos en el ámbito agrario ante una negativa ejecución de la Reforma Agraria¹⁹, produciendo en su conjunto vulnerabilidad en la vida de la población a pie, en las diferentes regiones.

¹⁹ No cuestionó en sus postulados la concentración de grandes tierras de las haciendas de gran poder político y económico que se encontraron en el norte, y solo se convirtió como una intención política de dar solución sin buscar la modificación de la estructura agraria.

Las causas de esa crisis se debieron porque el gobierno de Belaunde había aumentado el gasto público y la importación de insumos y equipos para el desarrollo de la manufactura, produciendo un aumento de la deuda externa, un desequilibrio en la balanza de pagos por la salida de utilidades de las empresas extranjeras.

Por último, la falta de solución sobre las condiciones y el tipo de contrato con la International Petroleum Company (IPC)²⁰, fue el problema que puso fin al Belaundismo por la incapacidad política y la carga de escándalos que conllevó a la desaparición de la página 11 del contrato que fijaba las condiciones de compra y venta del petróleo.

2.1.3. El aspecto social

Entre las décadas de los 50s y 60s, se sentaron las bases del cambio en la escena del país, debido al impulso de nuevas relaciones económicas, el surgimiento de nuevas capas sociales y las nuevas dinámicas sociales que demandaron mejoras:

- 1) Desde los 50s, surgió un débil grupo empresarial nacional industrial, además surgió un crecimiento de los sectores medios, tecnocráticos, y en mayor crecimiento urbano a raíz del proceso migratorio del campo a la ciudad. Los migrantes se incorporaron en los centros industriales o actividades de bajos ingresos y de gran inestabilidad laboral, es decir ofertaron su mano de obra pero con limitados accesos a los espacios de salud, educación y vivienda.

²⁰Por medio del Acta de Talara, se condonó la deuda de la IPC, se autorizó la ampliación de la extracción del petróleo y se otorgaron por 40 años la concesión de refinación de aceites y lubricantes, la concesión sobre la comercialización de productos, también se dio el monopolio de la refinación del IPC por 80 años y por último se concesionó un millón de hectáreas al IPC en la selva.

- 2) Se presentó un proceso acelerado de urbanización también por el crecimiento de los nacimientos y disminución de la mortalidad infantil.
- 3) Por otro lado, en el ámbito educativo se crearon las grandes unidades escolares y centros universitarios como la Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad Agraria, Universidad de Huamanga, Universidad de la Amazonía, la Universidad del Altiplano, la Universidad de Piura y universidades privadas como la Cayetano Heredia, la Católica de Arequipa, Centro del Perú, Cajamarca, Pacífico, de Lima, la San Martín de Porres.
- 4) En la dirección de las organizaciones sindicales y estudiantiles se presentó un gradual desplazamiento del Apra desacreditada por relaciones clientelistas y de corrupción que presentaron, sin levantar las demandas de la masa obrera y estudiantil. A raíz de ello los actores sociales²¹, cuestionaron cada uno de forma distinta, al sistema del Estado de carácter oligárquico y a los grupos de poder compuestos por capitales nacionales e internacionales, abrieron nuevos espacios de socialización y aprendizaje público en los que participaron también las mujeres, pero de manera conjunta no pudieron direccionar sus demandas a un nivel de unidad ya que carecieron de ser partidarios de alguna dirección política. Pero a pesar de ello los diferentes actores sociales tuvieron una fuerte capacidad de organización y movilización.
- 5) El ejército y la iglesia empezaron a cuestionar su relación, accionar y rol como instituciones ante la sociedad ya que estuvieron pasando por una serie de cambios en sus estructuras internas debido a la crisis ideológica que se estaba dando desde los 60s y la influencia de nuevos ideales sociales que demandaban cambios ante las bases conservadoras que predominaron en su interior hasta el momento,

²¹ Obreros, empleados, campesinos, comunidades. Movimientos guerrilleros y de las zonas barriales

cambiando sus roles políticos y sociales y buscando el bienestar y el desarrollo comunitario y popular.

6) En el área rural se caracterizó por el desarrollo de los movimientos campesinos a raíz de haber sido despojados de sus tierras y obligados a ofrecer su fuerza de trabajo en las haciendas y por vivir en un alto grado de analfabetismo.

7) Se dio la presencia de los movimientos guerrilleros como el MIR y ELN²².

Figura 1

Expreso, 30 de setiembre de 1970, p.23.

La situación previa al velasquismo presentó y arrastró una serie de problemas no resueltos en el país como la Reforma Agraria y la negociación de los yacimientos petroleros con la IPC que evidenció una debilidad del sistema democrático en dar soluciones.

²² Se crearon las guerrillas en el año de 1965, una inicial muestra de dicha organización guerrillera se vio con Javier Heraud cuya intervención en la selva fue un fracaso que terminó con su asesinato. Posteriormente en 1965 aparecieron guerrillas castristas de mayor consistencia como el Movimiento de Izquierda Revolucionario el MIR que fueron reprimidas con la muerte de sus líderes Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, y el Ejército de Liberación Nacional, dirigido por Héctor Béjar.

2.1.4. El contexto internacional

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscó una cercanía con Latinoamérica, como resultado de un nuevo patrón de acumulación capitalista que se orientó de lo primario-exportador a la inversión urbano industrial en las ciudades de la periferia en concordancia con la CEPAL. Estados Unidos impulsó en los gobiernos la ideología desarrollista para fomentar una industrialización-manufacturera y liquidar con los remanentes de una producción tradicional. En 1961 se impulsó la Alianza para el Progreso (ALPRO) como parte de una política integracionista a lo excluido o marginal en el país logrando un control político y económico.

Paralelamente, se presentaron conflictos bélicos en diferentes lugares como parte de la Guerra Fría: la Guerra de Corea (1950-1953), la Guerra Árabe - Israel, la Guerra de Vietnam (1965-1975), etc. También se desarrolló una serie de revoluciones como la Revolución Cubana, y la Revolución Cultural China. Guerras de descolonización como la de Argelia. Por otro lado, se presentó una prolongación del conflicto entre las dos superpotencias militares (la URSS y los EEUU) que lideraron bloques de países confabulando un periodo que se llamó "la Guerra Fría".

En los 60s aparecieron movimientos culturales como los hippies que cuestionaron la estructura familiar, los valores tradicionales y a las instituciones políticas, económicas y sociales de la sociedad burguesa que se basó en la lógica de la producción y consumo, rechazaron las prácticas bélicas, demandaron la libertad sexual y una vida libre sin convencionalismos. Cuestionaron la vida del sueño norteamericano, no buscaron ir contra el sistema sino contra la sociedad, ante ello quisieron construir una sociedad en base a la libertad, al amor, a la paz y no en base a lo material. Sus propuestas se representaron en la música, en el baile y en el arte. Paralelamente en el mismo escenario de país, se dieron

movilizaciones para la aprobación de los derechos civiles a los ciudadanos negros y negras.

En Francia, se desarrolló la Revolución de Mayo del 68 que cuestionó principalmente la educación tradicional debido a la crisis que englobó, buscaron ante ello desarrollar reformas en base a cuatro puntos principales: la masificación estudiantil, combatir la educación elitizada, cuestionar las formas de enseñanza de las autoridades educativas y fueron contra el orden paternalista de matiz autoritario, que tuvo un impacto mundial.

El espacio de movilización de Mayo del 68, permitió la formación del movimiento feminista de la segunda ola, que impulsó desarrollar el movimiento de Liberación sexual de las mujeres. Se caracterizó por: cuestionar el puesto o posición de las mujeres en la sociedad, el desigual salario, la violencia política, fueron en contra de todo tipo de opresión contra las mujeres y en contra los prejuicios femeninos impartidos desde la casa, propusieron la revolución sexual como medio de liberación anticonceptiva que se viabilizó con el descubrimiento de la píldora que dio una nueva forma de vida. También deslindaron con las propuestas de la izquierda radical y ante aquellos modelos de ser mujer, que se resume en la siguiente cita:

“[...] debemos aprendernos los bailes de moda, debemos adquirir “buenos modales” y empezar a pintarnos para que los muchachos tomen interés por nosotras: debemos aprender a ser verdaderas mujercitas lo que significa: cocinar, lavar la ropa al hermano, arreglar la casa. En el colegio también sigue nuestro entrenamiento con cursos especiales para nuestro sexo: Educación Familiar, Orientación, repostería, etc. Un pequeño porcentaje de mujeres ingresa a la universidad donde sigue preferentemente profesiones femeninas, como la

decoración, enfermería, asistencia social, secretariado, etc.; pero la mayoría desea pescar un buen marido que le asegure económicamente. Una vez casada se dedican a ver telenovelas [...]” (*¿Qué hacer?*. 10 de julio de s.a., p.2).

En conclusión, los movimientos sociales con sus diferentes demandas presentaron la necesidad de alcanzar una sociedad con igualdad, a través de una serie de criterios propios que cambien lo estructurado.

Por último, siguió el impacto de los sucesos de la guerra de Vietnam que logró ganar, la adhesión de cientos de miles de personas en el mundo a través del rechazo a lo bélico.

2.2. El gobierno velasquista

Durante el gobierno Velasquista se impulsó una serie de reformas en los diferentes aspectos para tener un mayor control estatal, a pesar de sus impactos positivos o negativos que es un tema de controversia, cambió la línea tradicional de hacer política²³ mediante la promoción de una constante participación ciudadana, y la representación de demandas sociales, la construcción de una identidad nacional y el impulso del mercado interno en base a un desarrollo industrial. Se rigió bajo el Estatuto Revolucionario y no por la Constitución de 1933.

El golpe se explica por varias razones: Primero, por formar parte de un plan político militar de América Latina, que evite el avance de las ideas comunistas en Latinoamérica. Segundo, por la nueva formación de los miembros de la fuerza Armada en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en base a un compromiso social que venía desde el año de 1958 que consistió en garantizar un desarrollo de una nueva forma de

²³ Que se basaba en relaciones clientelistas y en representación a los intereses de los grupos del poder tradicional.

seguridad integral compuesto por una seguridad social y una seguridad o defensa nacional, es decir, una defensa ante las amenazas sociales en el interior del país como el hambre, la explotación, etc. y una defensa de las fronteras y el territorio. Así en conjunto garantizar el bienestar nacional por medio de un desarrollo económico. Zapata & Rojas (2013) explican:

“[...] buena parte de los oficiales del ejército que pasaron por el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) también se vieron impactados por la realidad que descubrieron en las provincias donde eran destacados. Debido al contacto con las poblaciones de la sierra, empezaron a cuestionar la situación del país. [...] la influencia que la oficialidad recibió durante su formación en el CAEM, donde estudiaban el equivalente a un posgrado que rápidamente superó los simples cursos castrenses, para abarcar una mirada del país en su conjunto [...]. Este currículo propició una mayor apertura de la mentalidad militar a temas sociales y políticos, contribuyendo a forjar una nueva concepción del papel de las FF.AA. El reformismo ganó terreno gracias a la teoría de la seguridad nacional. El principal problema ya no era la amenaza siempre presente de una guerra externa, sino que el peligro era interno, y residía en la magnitud de las injusticias sociales, que podían propiciar una insurrección comunista” (pp. 121-122).

Tercero, debido a la agudización de una serie de problemas sociales producto de la crisis que se venía radicalizando ante la incapacidad de proponer soluciones por medios democráticos, el gobierno buscó en la sociedad afectada, articular demandas de diversos colectivos de trabajadores, involucrarlos en la organización y en el desarrollo del país, pero bajo la dirección y lineamientos de la política oficial del gobierno, y con ello evitar un levantamiento desde abajo.

Cuarto, por una necesidad de desarrollar un país con autonomía, que rompa el Perú oligárquico que se caracterizó por un régimen de subdesarrollo, desequilibrio y de limitado crecimiento, que había impedido una integración nacional, que no garantizó una seguridad nacional ni una defensa de la soberanía. Ante esta situación se buscó generar un nuevo modelo de desarrollo en base al industrialismo que permitiría activar la economía en base a la demanda interna, fortalecer el rol del Estado y beneficiar a ciertos sectores de la población por medio de las reformas.

El gobierno velasquista pasó por una serie de procesos de evolución que según Tovar & Tamayo y Sánchez tuvo tres momentos:

El primer momento 1968-1971

Se sentó las bases para cambiar las funciones de las instituciones del Estado y en buscar la creación de nuevas organizaciones estatales como: el Ministerio de la Industria, de Pesquería, de Energía y Minas, Turismo, Construcción y Vivienda, la Oficina Nacional de Información y el Instituto Nacional de Planificación que adquirió rango ministerial. Con todos estos cambios, el Estado buscó organizarse y ser el principal actor político y económico que impulsa el desarrollo de las reformas como parte del proceso autodenominado revolucionario: la nacionalización del petróleo en convenio de la IPC (1968)²⁴, la Reforma Agraria (1969), la Reforma Industrial (1970); se presentó una reactivación económica y el reconocimiento oficial de la CGTP (1971) y de un gran número de sindicatos como parte de una serie de medidas radicalizadas, que en su conjunto generaron un impacto en la sociedad, que contó con un respaldo masivo y fue vivido como situaciones festivas.

²⁴Significó la nacionalización del petróleo y la expropiación de la Brea y Pariñas fue denominado ese accionar como el “Día de la Dignidad Nacional” consistió en extraer el petróleo y abastecer al mercado interno.

El segundo momento 1972-1973

El gobierno empieza a direccionar por medio de una serie de lineamientos políticos gubernamentales a expandir la administración de las reformas como la Reforma Educativa (1972), la Reforma de la Pesca (1973), la Reforma de las Telecomunicaciones (1973). A la vez se presenció un aumento de las movilizaciones sociales de campesinos, obreros, pobladores de las barriadas y organizaciones de los movimientos regionales, que en su conjunto generaron el principal problema en enfrentar y dar solución por parte el gobierno velasquista a la situación económica que los envolvió. Fue el comienzo de una crisis económica debido a la incapacidad de generar nuevos ingresos y la fuerte suma de gastos que involucró las reformas y el sostenimiento del gobierno.

El tercer momento 1974-1975

Se comenzó a presentar una serie de contradicciones y divisiones internas en el gobierno por una serie de complicaciones en la salud de Juan Velasco Alvarado. Ello trajo una situación de amenaza en la unidad del gobierno²⁵ y se reflejó con el freno y neutralización de las reformas, el peso de la crisis económica que se manifestó en el descenso del salario real, la intensidad huelguística, el recrudecimiento de los movimientos regionales, de luchas en los ámbitos marginales y demandas en defender aquellas formas de autonomía organizativa. En respuesta el gobierno controló el reconocimiento legal de los sindicatos y fortaleció a las organizaciones que surgieron a su amparo: Confederación de Trabajadores del Perú (CTRP) en 1972, Movimiento Laboral Revolucionario (MLR) y el Sindicato de Educadores de la Red Peruana (SERP), con la finalidad de limitar las movilizaciones.

²⁵ Los grupos de la Marina y la Fuerza Aérea, pertenecieron a una clase media y alta, estuvieron siempre distantes a las reformas y tuvieron relaciones tradicionales con la oligarquía, todo ello en su conjunto les permitió tener un carácter autónomo en relación al gobierno velasquista y por ende fueron herederos de un viejo distanciamiento con las Fuerzas Armadas que conllevó a un serio problema de integración institucional.

2.2.1. Características del velasquismo

El velasquismo se caracterizó por los siguientes puntos:

- 1) La base ideológica del gobierno velasquista se identificó con la autodenominación de ser un gobierno “Nacionalista²⁶, Revolucionario²⁷, Popular y de profunda vocación Humanista²⁸ y libertaria cuyo objetivo sería la justicia social y la liberación económica del país²⁹. Planteó la independencia económica y la transformación social, se autodenominó como una línea política “ni capitalista ni comunista”
- 2) Incorporó el modelo desarrollista que buscó reducir el aumento de la pobreza, las presiones de inestabilidades laborales y proveer la satisfacción del nivel de vida mínimo de una sociedad e integrar a las mujeres al proceso de desarrollo por medio de la educación.
- 3) Tomó elementos del modelo, mas no se desarrolló el Estado de Bienestar europeo, que previamente se incorporó esos elementos

²⁶Se reflejó con la iniciativa de difundir noticias en quechua en la región y con establecer el quechua como idioma oficial nacional a la par que el castellano de enseñanza obligatoria para el año de 1976 y por el desarrollo de una política exterior soberana.

²⁷ Revolucionario porque aplicaría una serie de reformas profundas y un proceso de industrialización que permitiría una transformación, es decir, la reestructuración o reordenamiento de las bases del poder y las relaciones entre los grupos sociales, que pone fin a las viejas estructuras y a la doble opresión por parte de la oligarquía (consideró que había traído subdesarrollo, reflejado por las situaciones de miseria, ignorancia, explotación, desigualdades, e injusticia social) y el imperialismo (conllevó a relaciones de dependencia). Superado ello en conjunto se alcanzaría el desarrollo.

²⁸ Humanista porque buscó reivindicar al hombre como parte de una sociedad humanizada regido por valores y que se sirva del trabajo de la comunidad, es decir construir al nuevo hombre peruano por medio de la educación.

²⁹ “Desde el primer instante proclamamos que el objetivo de esta revolución era liquidar el subdesarrollo y la dependencia; es decir la miseria, la ignorancia, la explotación, las desigualdades, la injusticia social y la subordinación de nuestro país al poder extranjero” (Oficina Nacional de Difusión del SINAMOS, T. I, 1972, p. 192).

desde el gobierno de Oscar Benavides como el seguro social en la salud, educación, pensiones, y otros beneficios para los trabajadores.

El Estado de Bienestar fue una estructura de interés político y social europeo, que buscó garantizar la seguridad, el plan y la calidad de vida de la población trabajadora, por medio de la democratización de los ingresos, bienes y servicios a través de un conjunto de instituciones públicas y por medio de una serie de medidas como los beneficios sociales (pensiones, asignaciones, prestaciones, seguro social, servicios de salud y educación) que permitieron evitar contradicciones sociales y afectar a la estructura productiva del país.

- 4) Estableció medidas estatistas ya que buscó tener el control, intervención y coordinación de los bienes e instituciones del Estado con ello alcanzar a una propiedad social y por medio de las empresas públicas obtener ingresos financieros e invertir en las reformas y empresas públicas.
- 5) Desarrolló una serie de reformas que permitieron garantizar un control estatal en el agro, la industria básica, la pesca, la banca, la producción minera y petrolera, por último tener un control de una parte del comercio exterior cuyas actividades estuvieron relacionadas a tareas: extractiva y productiva. También impulsó reformas en el ámbito educativo, en las telecomunicaciones y en lo laboral.
- 6) Cambió una serie de denominaciones como la palabra indio por campesino, Comunidades Indígenas por Comunidades Campesinas, las barriadas por pueblo jóvenes.
- 7) Continuó con el desarrollo del modelo de Industrialización sustitución de importaciones (ISI) cuyas bases se sentó a partir de la Ley de Promoción Industrial que Prado promulgó en 1959, a partir de las recomendaciones de la CEPAL, siendo Belaunde el iniciador y Velasco

Alvarado quien lo intensificó en relación al desarrollo industrial buscó promover la industria de bienes de consumo principalmente, concentrar la producción de bienes intermedios y sentar las bases en iniciar las industrias de bienes de capital

La Industria de Sustitución de Importaciones (ISI), fue un modelo económico de carácter desarrollista que formó parte de las políticas de gobiernos como proyectos nacionales. Se caracterizó, primero, por buscar impulsar un proceso de industrialización y con ello garantizar un crecimiento económico en base a la infraestructura como la instalación de centros de producción industrial, desarrollo de capacidades gerenciales, mayores calificaciones de la mano de obra y por ende generar mayores empleos. Segundo, buscó transformar el desarrollo económico de los países. Tercero, los estados que lo incluyeron como modelo de gobierno fueron proteccionistas (ante la competencia externa por medio de políticas arancelarias) y estatistas es decir intervinieron de manera directa e indirecta en todos los aspectos, principalmente en lo económico, promoviendo el subsidio para garantizar las ganancias, fue el principal inversionista y proveedor de los fondos. El responsable de generar ingresos, recursos propios al país ante aquellas actividades y servicios que fueron dejados de lado por el sector privado debido a la poca rentabilidad que les generó, también buscó el control de los precios de insumos y de los servicios públicos. Cuarto, el desarrollo industrial que se consideró, como idóneo de garantizar el progreso económico fue la industria manufacturera. Ante ello se promovió en un primer momento el impulso de la rama de industrias básicas o de consumo no duradero³⁰ de la cual se primó en mayor medida ya que el desarrollo de las ramas industriales de bienes de consumo duradero³¹, demandó mayor desarrollo científico y tecnológico fue desarrollado en menor grado, pero en mayor

³⁰ Estuvo compuesta por la industria textil, alimentos, bebidas, etc.

³¹ Lo integró el sector farmacéutico, electrónico, mecánico, etc.

medida que la industria de bienes intermedios,³² por último se desarrolló de manera escasa la industria de bienes de capital. El desarrollo de las ramas industriales no dispuso de suficientes insumos y bienes de capital (tecnología). Quinto, en el aspecto educativo impulsó la educación y capacitación técnica.

En conclusión, el gradual proceso de recuperación ante el periodo de crisis, en sus diferentes aspectos, el velasquismo buscó dar solución implantando una serie de reformas en lo económico (campo agrario, industrial, bancario), político (educación, medidas laborales, agrarias, telecomunicaciones y prensa) y social (pueblos jóvenes, campesino, obrero, mujeres). Supeditados bajo patrones de acumulación que venía desde los 60s en base a una política de desarrollo hacia dentro y en base a una industrialización de sustitución de importaciones y medidas estatistas.

2.2.2. El aspecto económico

Ante la situación económica, el gobierno velasquista buscó controlar las industrias básicas (la manufactura) y estratégicas como el sector extractivo-exportador (la minería y la harina de pescado) también el comercio, y lograr su articulación formando una serie de empresas estatales como: Petro, Pesca, Minero, Electro, Sider, Ferti, Indu-Perú, EPSA, COFIDE³³, etc. y así con ello ampliar un mercado interno diverso.

Para garantizar el desarrollo económico, realizó una serie de reformas en sus diferentes campos, ya sea agrario, industrial, minero, pesquero y bancario que conllevó a la creación de las empresas públicas y por ende a un mayor gasto público, pero que generó un ingreso significativo en la producción y comercialización “El Estado fue

³² Conformado por la siderurgia, química, petroquímica.

³³ Corporación Financiera para el Desarrollo, se creó el 18 de marzo de 1971, concentró las acciones de las empresas privadas o mixtas que tenía control el Estado.

incorporándose cada vez más en la economía; controlando, protegiendo, interviniendo directamente” (Pinzas, 1981, p.11).

Por último, estableció una serie de acuerdos económicos internacionales, formó parte del Pacto Andino (Sus primeras bases se encontraron en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC), y del Movimiento No Alineados. Buscó incentivar la economía entre los países y ser un frente ante la situación de crisis, exigió entre sus integrantes un grado de industrialización con alta capacidad técnica e innovación tecnológica para promocionar productos con bajos precios y de buena calidad.

2.2.2.1. En el campo agrario

Se llevó a cabo la Reforma Agraria. Sus antecedentes inmediatos se dieron en el gobierno de Odría, quien publicó el primer Decreto Ley Agrario para empezar una Reforma Agraria, donde se acordó que “El Estado tenía la capacidad de expropiar las tierras que no estuvieran trabajadas”, luego en 1956 en el segundo gobierno de Manuel Prado se creó la Comisión Nacional de Reforma Agraria y de Vivienda. En 1962 con la Junta Militar de Gobierno se promulgó el Decreto Ley de Bases de la Reforma Agraria N°14238 cuyos lineamientos fueron de mayor radicalidad porque estableció la repartición de las utilidades entre los que participan en el proceso productivo. En 1964 se dio la Ley de la Reforma Agraria 15037 que estableció la repartición de tierras, para el valle de la Convención y Lares. En Puno y Junín su aplicación fue limitada.

Luego de medidas previas el 24 de junio de 1969, por medio del Decreto Ley 17716, el velasquismo desarrolló la modificación de la Ley de la Reforma Agraria, donde se expropió en el centro del poder oligárquico y en los grandes complejos agro-industriales del norte como: Laredo, Tumán y Cayaltí “la primera gran reforma estructural del gobierno militar fue la agraria, tal vez la reforma más anunciada y más festejada, aunque

también la más compleja de llevar a cabo” (Martín, 2002, p. 228). Complementando lo argumentado la Oficina Nacional de Difusión del SINAMOS (1972) sostuvo que la Reforma Agraria fue:

“[...] la sustitución del minifundio y del latifundio y al estimular la difusión de la pequeña y mediana propiedad, la ley establece medidas que aseguran la no fragmentación de la gran propiedad como unidad de producción [...] para el caso de las empresas agro-industriales, la ley contempla la cooperativización en favor de sus servidores, pero garantiza el funcionamiento de la nueva empresa como una sola unidad” (T. I, pp. 46-47).

La Reforma Agraria se ejecutó e impactó de manera diferente en las regiones del norte y sur ya que la costa, especialmente norte, estuvo compuesta por plantaciones modernas, con alto grado tecnológico, de inversión y producción direccionada a la exportación. Por otro lado, las haciendas de la sierra, fueron haciendas más pobres, se establecieron relaciones serviles, de escaso desarrollo tecnológico, de limitadas condiciones ecológicas, escasos fondos de inversión, eran poco rentables y de baja productividad. La medida que complemento a la Reforma Agraria, fue la Ley General de Aguas, que estableció que el agua es de propiedad del Estado, es decir, pertenece a todos que conforman el estado peruano. Contreras & Cueto (2000), sostienen:

“La Ley de reforma agraria de 1969 contemplaba no sólo la expropiación de los latifundios tradicionales de la sierra, tan enormes como poco productivos, sino asimismo a las capitalistas plantaciones de la costa [...]. La expropiación comprendía no sólo las tierras, sino además la maquinaria, el ganado y las instalaciones industriales y civiles. Aunque se contempló una indemnización a los propietarios, éstos debieron

aceptar frecuentes subvaluaciones de sus dominios, un pago mínimo en efectivo y el resto en bonos de la deuda agraria con nimia tasa de interés. [...]. Un detalle importante era que la mitad de los bonos de la deuda agraria podía ser dada en efectivo, si el exterrateniente ofertaba otro tanto y decidía invertir en la industria. Convertir a los terratenientes en industriales fue una de las expectativas del gobierno, que finalmente no se llegó a realizar” (p.315).

El objetivo del gobierno velasquista en relación a la Reforma Agraria, fue reivindicar al campesino garantizando el derecho a sus tierras como antiguas comunidades de indígenas, incrementar el ingreso del campesino convirtiéndoles como los únicos beneficiarios, cancelar el sistema de latifundio (costa) y servidumbre (sierra), incrementar la producción y la productividad del campo agrario e impulsar la redistribución del ingreso en el campo, impulsar las cooperativas de producción, mantener la unidad de producción bajo un régimen justo de propiedad. Y ampliar el mercado interno de consumo como base de la reconstrucción económica de la sociedad, y como garante al proceso de industrialización en desarrollo.

En conclusión, la Reforma Agraria amplió parcialmente el mercado interno y activó el proceso de industrialización. También colectivizó las tierras por medio de grandes cooperativas CAPS y las SAIS, frenó las movilizaciones campesinas por medio de la incorporación en el control administrativo y económico a las Comunidades Campesinas, y debilitó el poder de los hacendados. Fue una necesidad política de carácter preventivo que buscó evitar un posible avance de las manifestaciones campesinas, que se caracterizó por no tener matices radicales, ni representar un alto grado de organización.

2.2.2.2. En el campo industrial

Se dio la reforma con la Ley de Industrias D.L. 18350, el 28 de julio de 1970, y se instalaron las Comunidades Industriales en el ámbito productivo. Ya que en el campo pesquero y minero se instalaron las Comunidades Laborales pero supeditado a los puntos de la Reforma Industrial que se proyectó establecer una nueva forma de empresa de carácter mixto que relacione al Estado con las cooperativas de trabajadores.

“[...] la Ley General de Industrias N° 18350, promulgada por el Gobierno Revolucionario [...] promueve el desarrollo prioritario de las ramas productoras de medios de producción, limita la participación del capital extranjero y le asigna al Estado el control de la industria básica, como la petroquímica básica, la metalurgia ferrosa y no ferrosa, etc. En concordancia con esta orientación, el Gobierno Revolucionario ha expedido el Decreto Ley 20525 [...] fija el procedimiento necesario para que “todas las empresas dedicadas a industria básica, ya sean propiedad privada o social, pasen a poder del Estado”. [...] establece el procedimiento de expropiación de las empresas que no celebraron oportunamente el contrato en el plazo fijado o aquellas que incumplieron las condiciones fijadas en el contrato [...]” (*Unidad*. 14 de febrero de 1973, p.2).

Para el proceso industrial el gobierno convocó a la cooperación y al respaldo de los empresarios e industriales como agentes necesarios en ser parte del proceso revolucionario y en el desarrollo del país.

“[...] los industriales y empresarios, tendrán que comprender que a nada conduce ignorar los cambios que la revolución está produciendo. Y su sabiduría consistirá en darse cuenta de que la revolución es indispensable para lograr el desarrollo

industrial de nuestra patria [...] la industrialización de una sociedad en proceso revolucionario de cambio, no puede ser una industrialización tradicional. [...]. Con su anticuado aparato industrial, el Perú, nunca podría hacer frente a las responsabilidades planteadas, por la integración Sub-Regional Andina [...]. Sin embargo una industria no es sólo su equipo, su capital y su mercado. Es también – y centralmente su mentalidad, su actitud, su perspectiva psicológica. Y en el Perú de hoy, no sólo se necesita incrementar capitales, expandir mercados y renovar equipos; sino, fundamentalmente, crear una nueva mentalidad industrial” (*Expreso*. 27 de octubre de 1969, p. 3).

La industrialización se vio como una medida necesaria de ser impulsada y renovada por el gobierno ante un contexto que presentó una serie de limitaciones. Como ejemplo de ello, el ministro de Industria y Comercio, el Contralmirante Jorge Dellepiani sostuvo en relación al desarrollo industrial:

“Los países subdesarrollados y por lo tanto dependientes, se han caracterizado hasta hoy, por dos cosas: a.- por limitarse a la producción de materias primas para la exportación a los países industrializados. Cuando existe cierto nivel de industria, este rebasa el límite de dependencia, es decir aquél que nos ata a los insumos extranjeros, a los dictados del capital foráneo y sus planes, y torna imposible aspirar a la industria pesada, al impedir el establecimiento de una industria básica autónoma. Esto nos obliga a mantener una economía de subsistencia, limitándonos a recibir los magros frutos de la exportación de materias primas tendenciosamente cotizadas, para luego gastarlos en los productos elaborados en el exterior a altos precios. [...] hasta ahora nuestros países han sido obligados a

reducirse en gran medida a la producción agraria de exportación y a la no explotación directa de sus recursos naturales, especialmente mineros. Y es que, es con estos recursos con los que puede solventarse una industrialización básica. Incluso en la producción de bienes para consumo interno ha primado esa mentalidad dependiente, utilitaria, defensiva y oportunista. b.- En segundo lugar, [...] muchos empresarios tienen esa mentalidad utilitaria y oportunista que aludo y sirven de agentes de los intereses extranjeros [...] la misma que incluye a viejos funcionarios de la administración pública. [...] otro objetivo industrial es también alcanzar un desarrollo industrial permanente y autosostenido [...]. Que sea un desarrollo fundamentalmente basado en nuestros propios recursos, la financiación o la inversión extranjera deben tener carácter complementario y no determinante [...]. Dar como primerísima prioridad impulso a las industrias en orden: a.- La industria básica estratégica, que viene hace aquella que produce insumos para complejos industriales y que en otro caso son la siderurgia, la petroquímica, [...] Básica. Recursos tenemos de sobra, la cuestión es administrarlos bien. b.- Las industrias [...] Estratégicos, cuyo papel es de abastecer, provisionar y financiar al país, de acuerdo con un criterio selectivo y de autoridades bien establecidas. Para este propósito las catalogamos dos categorías: las de abastecimiento (que proporciona al pueblo bienes de consumo primario) e insumos difundidos, (que aprovisionan a otras ramas industriales, las proveen de equipos); y las industrias de exportación, con una clara preferencia por las que provean mayores recursos nacionales [...]" (*El Comercio*. 30 de noviembre de 1969, pp.6-7).

Posteriormente, la Ley de la Comunidad Industrial D.L. 18384 del 01 de setiembre de 1970, complementó la Reforma Industrial y permitió una serie de puntos: primero, originar a una persona jurídica cuya organización fuera de carácter corporativo y que represente a los trabajadores. Segundo, se concretó la instalación de las Comunidades Industriales en aquellas empresas o fábricas que disponían de 6 a más trabajadores y cuyo ingreso anual bruto sea mayor a un millón de soles de ingreso bruto al año. Tercero, buscó conciliar a los actores e intereses entre el Estado, los dueños y trabajadores que participaban en forma conjunta en el proceso productivo de la empresa, por medio de una distribución de las utilidades, dirección en la administración de la empresa o fábrica y en la propiedad.³⁴ Cuarto, garantizar al trabajador industrial las utilidades, la dirección y la propiedad empresarial. La distribución entre los trabajadores que se estableció fue del 10% de la renta neta y así garantizar la representación de los trabajadores, como persona jurídica, ante esa situación, las empresas debían previamente invertir un 15% adicional a la renta anual para adquirir acciones para la Comunidad Industrial hasta alcanzar el 50% del capital accionario de la empresa y con ello permitir que los trabajadores de la Comunidad Industrial participen en el Directorio de la Empresa.

³⁴ Para una serie de autores como Humberto Porras Vásquez & Oscar Alfredo Cervantes Mendoza la Comunidad Industrial fue una estrategia del gobierno en eliminar la presencia de los sindicatos en el interior de las fábricas y empresas con el objetivo de centralizar el manejo. Por otro lado el sector empresarial y la Sociedad Nacional de la Industria consideraron a la Comunidad Industrial una forma de organización que desarticulaba lo avanzado y por ende conllevaría a un colapso y a una crisis en la producción nacional. Ante las estipulaciones, la Comunidad Industrial fue un intento de reorganizar las estructuras empresariales como parte del proceso autodenominado como revolucionario, y sentar las bases que garanticen el desarrollo industrial en relación a la producción y productividad donde los actores productivos se involucren en la organización, dirección, producción, ingresos e inversión como ideales en alcanzar más allá de los efectos positivos o negativos que conllevarían.

En conclusión, la Reforma Industrial permitió dar un gran impulso a la producción nacional³⁵ en base al modelo Industrial Sustitución de Importaciones vigente desde comienzos de la década de los 60 que promovió la producción de bienes de consumo y bienes intermedios como la Petroquímica Básica, el cemento, el papel, la química, la metalurgia, etc. es decir concentrar un control de las industrias básicas, otorgar incentivos crediticios como créditos baratos, exoneraciones tributarias, protección arancelaria, y recursos tecnológicos para la creación y desarrollo de las empresas industriales que garanticen una activación industrial y protección al mercado interno. Por otro lado los industriales se vieron favorecidos por el respaldo del gobierno pero vieron en situación de riesgo su autoridad sobre la masa trabajadora en los centros industriales ya que el gobierno promovió en los y las trabajadoras organización y participación en la estructura industrial. Finalmente la reforma industrial implicó una mayor dependencia de recursos ya que importó bienes de capital e insumos; así “[...] a medida que la industria ha crecido se ha evidenciado una marcada tendencia a depender de las importaciones, no sólo de bienes de capital sino, también y en alto grado, de las importaciones de insumos y bienes intermedios.” (Pinzas, 1981, p. 59).

2.2.2.3. En el campo pesquero

La Reforma de la Pesca, se inició con la promulgación del decreto ley 18810, Ley General de Pesquería (1971) cuyo objetivo fue regular toda la actividad pesquera del país, en base a cuatro puntos: un aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, alta productividad, elevar el índice nutricional de la población y establecer una distribución justa de los beneficios económicos.

³⁵ En base a la producción de refrigeradoras, cocinas y ensamblajes de líneas de automóviles.

En 1973 el Estado toma el control monopólico, a través de dos entidades: la empresa pública Pescaperú de comercialización de harina y aceite de pescado; y la empresa pública de servicios pesqueros que permitió impulsar el consumo del pescado.

2.2.2.4. En el campo extractivo

Se dio la Reforma Minera por medio del decreto ley 188880, Ley General de Minería (1971), el objetivo principal, fue establecer que los yacimientos mineros son propiedad del Estado. También se dio la creación de un Fondo de Inversión, en su conjunto, el Estado proyectó la actividad minera como único vehículo de ingreso financiero, cuya situación tuvo dos periodos uno de prosperidad y el otro de crisis.

2.2.2.5. En el campo bancario

Se estableció la Reforma Bancaria. Consistió en transferir el control del Banco Central de Reserva a manos del Estado para que garantice la participación, administración y control económico y financiero; es decir estatizar y permitir acceder los créditos y seguros a los diversos actores sociales como a las cooperativas, medianos y pequeños empresarios. Para ello reestructuró el Banco de la Nación cuya función radicó en ser el agente financiero del Estado en las actividades del sector público. A ello se sumó según Martín (2002, p. 237) “[...] la ampliación de la banca pública y su intervención en la banca comercial, llegando a controlar directamente tres de los cinco bancos comerciales del país”.

2.2.3. El aspecto político

Durante el velasquismo, se presentó una serie de instrumentos que garantizó la ejecución de las reformas del Estado, ello implicó el incremento de las instituciones públicas, es decir, la ampliación de la administración pública en los sectores de la Industria, minería, magisterio y en lo social, que involucró la participación de un número creciente de trabajadores estatales.

2.2.3.1. El Estatuto del Gobierno Revolucionario

Se dio el 3 de octubre de 1968, por medio del decreto ley 17063 cuyos puntos principales fueron desarrollar las reformas estructurales en lo económico, social y cultural, y garantizar el bienestar de la población y el desarrollo del país.

2.2.3.2. Lineamientos de la política económico-social del Gobierno Revolucionario

Se desarrollaron las diversas estrategias del régimen velasquista ya sea de corto, mediano y largo plazo, cuyos ejes se focalizaron en lo económico y en lo social. Lo económico abarcó el aspecto agropecuario, minero, industrial, energético, transporte, comunicaciones, vivienda, salud y educación. Y en lo social, el gobierno puntualizó la integración y distribución de la población, promovió la participación del ciudadano en todos los aspectos y la necesidad de desarrollar un potencial cultural.

2.2.3.3. El Plan Inca

Se presentó como un hecho público el 28 de julio de 1974, fue el reflejo del esfuerzo por desarrollar un Estado moderno nuevo y romper con la continuidad tradicional del Estado que se había regido en la vida republicana en base a la desintegración y marginación de la mayoría de la población peruana. Según Zimmermann, el Plan Inca prefijó las acciones del gobierno como las reformas estructurales en el aspecto de la economía y finanzas, en la agricultura, minería, vivienda, pesca, electricidad, turismo, comercio, salud pública, medios de comunicación, relaciones laborales, mujeres, etc. También se dio la base ideológica, las bases de planificación para el desarrollo nacional y buscó la consolidación de la soberanía nacional ante los diversos problemas.

En conclusión, el Plan Inca fue la construcción sistematizada de lineamientos, estrategias de carácter teórico-abstracto de las principales demandas sociales a plasmarse en el aspecto político, que el Gobierno

buscó materializar por medio de la ejecución de cuatro reformas fundamentales: la nacionalización del petróleo, establecimiento de una planificación estatal del desarrollo socioeconómico, política exterior y reforma agraria que se vio como las posibles soluciones a los problemas principales del país, más no los únicos a desarrollarse y dar una solución gradual a los restantes problemas innecesarios.

Por último, en el escenario político la situación de del Apra, sus integrantes fueron perseguidos y reprimidos, conllevando a un estancamiento y debilidad en el sistema organizativo de sus estructuras internas y fueron catalogados sus pronunciamientos y acciones como medidas enemigas al plan revolucionario. En el caso del partido de Acción Popular no vivenciaron las medidas de represión y persecución por parte del gobierno de turno.

El régimen los acusó de haber sido incapaces de llevar a cabo y desarrollar a tiempo, la ejecución de efectivas reformas que respondan a las necesidades sociales.

2.2.4. El aspecto social

El Velasquismo creó una serie de organismos en el ámbito urbano y rural para impulsar la articulación y el reconocimiento de una serie de necesidades y demandas sociales que requerían medidas de solución ante una posible agudización de los problemas. Así buscó promover un carácter participativo y organizativo en la sociedad, enfatizando en los grupos populares y en sus actores sociales e integrando sus demandas en las medidas políticas.

- 1) Para garantizar la organización, articulación, promoción y movilización social el gobierno creó una serie de entidades como: el SINAMOS³⁶, la CTRP, etc. para controlar, ordenar y dirigir sus decisiones y acciones.
- 2) Reconoció oficialmente a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en el año de 1971.
- 3) Buscó impulsar un movimiento popular.
- 4) Organizó a la sociedad en cooperativas³⁷
- 5) Desarrolló una política barrial en base al trabajo comunal y la autoayuda, apoyo en la tramitación administrativa de las demandas al aparato estatal y en la canalización, organización de apoyo al proceso revolucionario.
- 6) En 1970, por medio del decreto ley 18471 otorgó la estabilidad laboral a los trabajadores.
- 7) Se desarrolló la Reforma Educativa con el decreto ley 19326 (1972).

³⁶ Se creó por medio del decreto ley 18896 (1971), fue una organización social que buscó direccionar, organizar y lograr la participación popular como elemento fundamental y así garantizar por medio del control y centralización a cargo del gobierno, el orden en todas las organizaciones como de los pueblos jóvenes, de la juventud y en lo étnico como lo rural, campesino y selvático. También en lo laboral, cultural y popular.

³⁷La cooperativización buscó agremiar a obreros, empleados y patrones y establecer entre ellos un mutuo entendimiento en el ámbito laboral, que permitiera una adecuada gestión de producción y garantizar el desarrollo de la integración social y el control del Estado en el movimiento popular ya que se presentó un entorno donde se vio limitado por la sociedad el desarrollo de las reformas, se dio un proceso de politización autónomo por agrupaciones sociales y ante el crecimiento participativo del partido de izquierda en el ámbito laboral.

- 8) Se impulsó la Reforma de las Telecomunicaciones por medio del decreto ley 19020 en 1971, para esto el Estado asumió el control de las empresas de radio y televisión.
- 9) Se dio el reconocimiento de los pueblos jóvenes que se reemplazó más adelante el término pueblo joven por distrito como: Pueblo Joven Villa María del Triunfo (23-12-1970) y el Pueblo Joven Villa El Salvador (01-05-1971).

Por otro lado, a las espaldas de la oficialidad, surgieron organizaciones desde la sociedad civil y de los sectores populares que visibilizaron una serie de problemas, promovidas por mujeres y hombres, como las siguientes a mencionar:

- 1) Se dio la aparición y difusión de la Teología de la Liberación que buscó combatir la pobreza.
- 2) Se organizaron una serie de comités de damas, esposas que buscaron organizar una serie de programas de formación educativa, obras sociales en la comunidad.
- 3) Se presenciaron las primeras manifestaciones feministas de la segunda ola como una serie de comunicados por el Día de la Madre, también se desarrolló en 1972, un seminario en el Instituto Nacional de Cultura donde uno de los temas a tratar fue sobre la presencia de las mujeres en la sociedad y por último se dio una intervención contra el concurso de Miss Playa delante del Hotel Sheraton en abril del año de 1973.
- 4) Se presenta una serie de demandas de los pueblos jóvenes y de los barrios de la urbe en acceder a los servicios básicos como agua, desagüe, luz, vivienda y autopistas.

5) Se organizaron una serie de clubes de madres y comedores populares impulsada por mujeres de los sectores populares en las periferias de la ciudad, cuyo objetivo fue el abastecimiento y la preparación de alimentos para la población más necesitada, garantizando la supervivencia.

2.3. Las mujeres y el velasquismo

Durante el gobierno de Juan Velasco A. se estableció una serie de medidas reformistas vinculadas a la participación de las mujeres ya que la Junta Militar partió con la urgencia de buscar soluciones ante las desigualdades sociales. “[...] cuando los militares encabezados por el general Velasco llegaron al poder, el tema de las desigualdades pasó a ser un punto clave de la agenda política” (Zapata & Rojas, 2013, p.122).

El régimen velasquista vio la necesidad política de reflexionar y solucionar la situación de las mujeres peruanas, asignándoles el lugar que le corresponde y hacerlas ejercer plenamente sus derechos, otorgándoles la dignidad como ciudadanas dentro de la formación de la nueva sociedad en todas sus instituciones.

El trabajo que fomentó el velasquismo sobre las mujeres, se vio como iniciativa en sus discursos, que convocó a hacer un trabajo en conjunto a hombres y mujeres en el proceso revolucionario siendo ambos, los responsables de llevar a cabo y garantizar el proceso con sus decisiones y participaciones ante las nuevas oportunidades del contexto y ser parte así de la lucha revolucionaria. Al respecto la Oficina Nacional de Difusión del SINAMOS, T. I. (1972) escribe:

“Dentro del panorama cambiante de un proceso revolucionario verdadero, las mujeres y los hombres de este país deben comprender que, las formas del pasado ya no pueden seguir prevaleciendo porque es preciso labrar un camino distinto para

un futuro distinto; que esa gran injusticia del ayer, en que muchos padecieron miseria y en que pocos disfrutaron holgura, no pueden continuar” (p.76).

Figura 2

Expreso, 28 de setiembre de 1970, p. 11

El velasquismo, convocó e invitó a reformularse y comprenderse como sociedad, sacando a la luz aquellos actores sociales³⁸ no reconocidos ni valorados como tales, siendo parte de ello las mujeres en el quehacer histórico de la sociedad peruana.

“Nosotros queremos que la mujer peruana participe dinámica y creadoramente en todas las tareas de la transformación nacional. Que la mujer peruana ejercite la responsable y plena libertad a que tiene derecho. Y queremos también que nadie recorte sus derechos, que nadie olvide su papel decisivo como eje del hogar, que nadie la relegue a segundo plano” (*Expreso*. 04 de octubre de 1970, p.4).

³⁸ Los actores olvidados y ausentes de la gestión directriz en el Perú lo conformaron las mujeres, la juventud, los niños, los intelectuales, los científicos, los campesinos, los grupos populares y los artistas que fueron incorporados en el proceso revolucionario.

Con lo mencionado en el párrafo anterior nos permite concluir primero, que el llamamiento discursivo de Velasco y su equipo de gobierno vio necesario la participación conjunta de los hombres y las mujeres en desarrollar los cambios que estaban en marcha, como parte del proceso revolucionario. Segundo, demandó de las mujeres desarrollar una serie de acciones como participar, tomar decisiones, comprometerse, trabajar y luchar. Tercero, el régimen buscó promover y establecer medidas que garanticen la participación de las mujeres en la sociedad peruana y reducir toda discriminación que limite sus oportunidades y ponga en peligro hacer efectivo sus derechos y afecte a la dignidad de las mujeres. Por último, contradictoriamente ante la nueva forma de valorar el papel de las mujeres en el contexto se siguió resaltando su importancia en el ámbito del hogar.

Los discursos y las medidas políticas que el gobierno velasquista promovió para desarrollar cambios en la condición de las mujeres peruanas estuvo bajo la responsabilidad de un grupo de mujeres intelectuales y profesionales que buscaron concientizar, organizar y hacer participar principalmente a las mujeres de los sectores urbano-marginales y así mejorar sus situaciones como ciudadanas y trabajadoras, pero que contradictoriamente también se vio limitado, en no reconocerlas como tal, por ejemplo, en el caso del ámbito agrario.

2.3.1. Medidas velasquistas sobre la condición de las mujeres

Las medidas políticas impulsadas por el velasquismo en relación a las mujeres sentaron una base embrionaria institucional que conlleva a una serie de interrogantes ¿Qué tan orgánicas fueron esas medidas políticas del gobierno velasquista en relación a las mujeres? y ¿En qué medida se vieron concretadas las medidas políticas promovidas por el velasquismo en relación a la situación de las mujeres, particularmente en lo laboral?

Los lineamientos políticos del régimen sobre la condición de las mujeres fueron las siguientes:

- 1) Se estableció en el punto 23 del Plan Inca la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, es decir, acceder a sus derechos ciudadanos en el ámbito familiar, político, educativo y laboral. Estas medidas permitieron propiciar la participación de las mujeres en todas las actividades y cargos en la revolución y en las decisiones. También promovió en las mujeres acceder a una educación cívica como ideal a ejecutarse para que pueda ejercer sus derechos y deberes. Además buscó eliminar todo acto discriminatorio que limite el acceso a oportunidades, derechos y dignidad como mujeres.

- 2) En el ámbito educativo, la Ley General de la Educación, en su artículo 11 permitió la creación del Comité Técnico de Revaloración de la Mujer (COTREM)³⁹ que permitió:
 - Acceder, reunir, incluir y abrir las posibilidades de estudios en un mismo espacio a hombres y mujeres en la educación secundaria y superior.
 - Permitió gradualmente, reducir el analfabetismo en hombres y mujeres.
 - Impulsó la coeducación o educación mixta a través de la capacitación técnica impartida a las mujeres, por medio de una nueva educación familiar que permitía promover la compartición de tareas y responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres. Y concientizó a hombres y mujeres sobre la condición, situación social, derechos y participación de las mujeres.

³⁹ En 1973 se dio el reglamento de la Ley General de Educación, sobre la Revaloración de la Mujer, pero fue marginado al no contar con un respaldo económico para su ejecución.

- 3) En el ámbito agrario, la Reforma Agraria excluyó a las mujeres en la distribución y posesión de las tierras, también en el acceso a créditos como campesinas, ya que no las reconoció como trabajadoras independientes y por ende en ser beneficiarias directas de las tierras. Fueron las mujeres supeditadas al perfil y al amparo masculino del padre u esposo ya que fueron reconocidos como beneficiarios directos, “[...] la Ley de Reforma Agraria de 1974, se margina a la mujer como posible adjudicataria directa de unidades agrícolas reconociéndosele este derecho sólo al fallecer el cónyuge o conviviente y mientras el hijo no cumpla 18 años” (Gil & Cordano & Moscoso & Tallada & Villar, 1993, p. 180).
- 4) En materia jurídica, se dio la Reforma del Código Civil, el 30 de setiembre de 1969 con la promulgación del D.L. 17838, obligó a las mujeres a intervenir en aquellos contratos referentes al patrimonio matrimonial y se amparó los derechos de propiedad de las mujeres en unión de hecho o convivientes.
- 5) La Ley de Reforma de la Prensa (1974), por medio del decreto ley 29680 permitió al Estado tener el control de los contenidos e imágenes de los diarios que previamente fueron sometidos a revisión ante la Oficina Nacional de Informaciones y con ello garantizó contenidos que no afecte a la dignidad de las mujeres en los medios de comunicación y permitió estar bajo los parámetros de la revolución. Previamente a la ley de la reforma de la prensa, en 1969 se dio el decreto ley 18075 que se reflejó en el Estatuto de la Libertad de Prensa, que reglamentó y condicionó los aspectos básicos de la prensa.
- 6) La Comisión Nacional de la Mujer Peruana (CONAMUP), estuvo conformada en su estructura interna por una serie de comisiones, cuya

comisión relacionada con la mujer se llamó la comisión mujer, empleo y población que permitió:

- Crear e incorporar a las organizaciones de mujeres presentes en dicho contexto, en los campos económico, productivo y político.
- Incorporó a las instituciones femeninas y buscó garantizar sus acciones, decisiones, intervenciones en la sociedad y en la empresa.

7) Por último se estableció el 31 de diciembre de 1974, el Año de la Mujer Peruana, por medio de la Resolución Suprema N° 0243-74-PM/ONAJ que permitió:

- El reconocimiento de las mujeres como actoras sociales.
- Ser una base legal que permitiera gradualmente, cambiar la situación de las mujeres incentivando su desarrollo y participación, por medio de formulaciones políticas y establecer un nuevo orden económico que las incorpore en el desarrollo y participación productiva del país.

2.3.2. El impacto social de las medidas velasquistas en relación a las mujeres

Las medidas impulsadas por el velasquismo como las mencionadas en párrafos anteriores, generó un impacto social de manera diferente en los actores sociales.

2.3.2.1. Las mujeres profesionales, intelectuales y feministas

Las medidas impulsadas por el velasquismo en relación a la condición de las mujeres conllevaron a una serie de declaraciones por parte de las mujeres feministas, profesionales e independientes, que fueron portadoras directas de sus voces, opiniones, críticas y demandas ante el escenario político y social. Por lo tanto, resultó un precedente importante sobre la visibilización de las mujeres en el escenario público y desmitificarnos en creer que la participación y la voz de las mujeres, es un

hecho reciente, propio de la década de los 90s siendo ello una percepción limitada ya que se vino presentando activamente durante el velasquismo:

“[...] la doctora Olga Paredes Lañas de Olarte, Presidenta de la Unión de Mujeres Americanas [...] manifiesta que la tarea del Gobierno, con respecto de la eliminación del trato discriminatorio con la mujer, es importante, debido a que ella, la mujer, ha adquirido una personalidad bien cultivada y definida, en cuanto a conciencia y moral cívica.[...] manifiesta, con respecto a la educación mixta del hombre y la mujer, que se plantea en el Plan de Gobierno, que dedica un capítulo a la Mujer Peruana, declara, que promueve ese sistema de educación, permitirá en el futuro amalgamar los ideales de ambos, pero que, para ello, la misión del educador, será de orientación y de guía [...] declara la escritora Magda Portal [...] la inclusión de la mujer en la participación plena de la nueva sociedad peruana, es de justicia. También señala, que resulta importante considerar la importancia de la participación de la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, [...] también opina sobre la Ley de Reforma de la Prensa, dice, que constituye una de las más avanzadas conquistas sociales del Perú [...]” (*El Comercio*. 05 de agosto de 1974, p.4).

Por ejemplo, en el apartado mencionado, Ana María Portugal consideró al gobierno velasquista como un régimen que permitió rescatar la dignidad del país y como el impulsor de importantes reformas estructurales que incorporó medidas para mejorar la condición de las mujeres por medio de la Ley General de Educación.

Ante ello la doctora Olga Manyari Rey consideró: “Con la vigencia de la Ley General de Educación y la inclusión de la Revaloración de la Mujer en el Plan Inca, automáticamente se elimina la discriminación en la Mujer.

Pero existe, como es hecho tradicional la autodiscriminación en que vivía la mujer” (*El Comercio*, 24 de octubre de 1974, p.20).

Figura 3

El Comercio, 24 de octubre de 1974, p 20.

[...] Haydée Quispe Fernández de Gutiérrez, maestra [...]. Nuestro gobierno ha hecho muy bien de incluirla dentro del Plan Inca porque la mujer está llamada a participar -de hecho participa ya- en el desarrollo del país y no sólo en los campos tradicionalmente femeninos sino en todos con la misma capacidad intelectual que el hombre, sólo hay que darle igualdad de oportunidades para que pueda desenvolverse con los mismos deberes y los mismos derechos” (*El Comercio*.11 de octubre de 1974, p.20).

Figura 4

El Comercio, 11 de octubre de 1974, p. 20

“[...] la doctora Teresa Pareja Liñán, Directora General de Asuntos Económicos [...] dentro del proceso de cambios estructurales que vive el país, se está dando oportunidad a todos los peruanos sin distinción de sexo o de otro tipo, y en este sentido se está relevando el papel que le toca cumplir a la mujer, que dio a través de nuestra historia muestra de participación efectiva y sacrificio.[...] la mujer en los diferentes campos de la actividad sea como profesional, empleada, ama de casa, etc. es consciente de que su aporte al Proceso Revolucionario es imprescindible en la convicción de que el camino emprendido por el país nos acerca al logro de una sociedad justa, humanista, solidaria y de participación plena, que es la meta que se ha trasado (sic) la Revolución” (*El Comercio*. 29 de setiembre de 1974, p.26).

Figura 5

El Comercio, 29 de setiembre de 1974, p. 26.

Según Helen Orvig de Salazar la esposa de Augusto Salazar Bondy “[...] la voz del gobierno ha sido -y es- una voz clara en cuanto toca el tema de la mujer. Su planteamiento en el punto 23 del “Plan Inca”, el artículo once de la Ley General de Educación con la creación del Comité Técnico de Revaloración de la Mujer y, últimamente, la creación de la Comisión Nacional de la Mujer Peruana y el “Año de la Mujer Peruana” son pruebas decisivas de su intención de reivindicar a la mujer para integrarla a la vida activa del país” (*El Comercio*. 20 de febrero de 1975, p.24).

Figura 6

El Comercio, 20 de febrero de 1975, p. 24.

Por otro lado la periodista y escritora Rosa Hernando Divar sobre la Revalorización de la Mujer opinó:

“[...] Señala la mejor apreciación que se hace de alguna o algunas de nuestras cualidades de servicio [...]. Debemos reconocer también -agrega- la buena intención. Es indicativa de una muy pronta y mejor ubicación cívica que parece tendremos en la nueva sociedad en formación. [...]. Para mí -concluye- esto no es alcanzar liberaciones (nos corresponde liberarnos del hambre, la miseria y la indignidad); solamente obtener tratamiento equitativo, justo en el vivir y el convivir” (*El Comercio*. 27 de octubre de 1974, p. 26).

Finalmente, Carmen Meza Ingar en relación a la reforma educativa lo percibió como base para el desarrollo social.

“Nos parece fundamental que en el proceso de cambios fundamentales que estamos viviendo, la mujer participe activamente. [...] Creemos que el reglamento sobre Revaloración de la Mujer es un punto de partida para llamar la atención de los padres, maestros y responsables de la enseñanza, es una tarea vital para el desarrollo de las nuevas generaciones” (*El Comercio*. 31 de julio de 1974, p.20).

Las mujeres que compartieron sus opiniones y declaraciones fueron universitarias, cuya escala económica y origen étnico por lo pronto se desconoce. Buscaron en su conjunto combatir aquellas constantes discriminaciones contra las mujeres como el limitado acceso a una mayor formación producto de una desigualdad de oportunidades en la educación, también cuestionaron los cargos laborales que asumían las mujeres que se basó en ser labores secundarias, dependientes, en asumir las mayores cargas laborales y por acceder a un desigual salario, por ser parte de una división sexual del trabajo que desvaloriza las capacidades desempeñadas. También cuestionaron la falta de promoción y de oportunidades en los diferentes ámbitos.

Por último, cuestionaron el concepto de trabajo y sostuvieron que el trabajo no solo radica en lo remunerado, sino también en lo no remunerado que se desarrolla en lo doméstico, en el espacio del hogar. A pesar de ello resaltaron las nuevas tareas laborales de las mujeres, la relativa influencia en la vida pública, y su participación académica en la urbe que en conjunto les ha permitido a las mujeres una cierta independencia siendo señal de un progreso y una iniciativa de romper las estructuras de dominación. Por otro lado, ven con limitaciones la situación

de las mujeres en el área rural y en los sectores bajos ya que siguieron reproduciendo las estructuras de dominación.

“[...] la mujer urbana, la limeña en especial, ha logrado relativa independencia y hoy se desempeña como maestra, abogado, médico, técnica, obrera, empleada, etc., la mujer de pueblo, la campesina, la indígena, continúa sometida a las estructuras antiguas de dominación” (*El Comercio*. 26 de octubre de 1974, p.2).

La nueva situación de las mujeres, principalmente en la urbe, se debe a un nuevo contexto que fue parte de un proceso de liberación femenina que radicó en liberarse de una serie de mitos sociales y considerar a las mujeres desde ya como actoras del proceso económico y del ámbito académico mostrando capacidades intelectuales, emocionales y sociales como mujeres. Los cambios en la condición de las mujeres generaron una cadena de cuestionamientos sociales ante la estructura como signos de no ser inferior a la de los hombres. Son conscientes que estos cambios de la condición de las mujeres generó un impacto y una cadena de cuestionamientos sociales ante la estructura social, económica, jurídica, política y cultural que se rigieron en base a una serie de lineamientos de poder en base a lo androcéntrico.

2.3.2.2. Grupos sociales conservadores en los diferentes sectores sociales

Estuvo conformado por mujeres y hombres que vieron con desconfianza el nuevo escenario y buscaron reconocer las otras formas conservadoras de participación y emancipación de ser mujeres. Por ejemplo, las mujeres de sectores medios y altos de gran nivel cultural promovieron labores sociales que buscaron dar soluciones a las necesidades de la comunidad, brindar una formación integral, ser parte de

la vida ciudadana y elevar la cultura cívica en las masas que garantice formar parte del desarrollo nacional.

Figura 7

El Comercio, 05 de noviembre de 1968, p. 20

En su conjunto, la labor social de estas mujeres buscó garantizar una vida digna, una cultura cívica y un desarrollo social del país a través de un trabajo voluntario y de obras benéficas en sus tiempos libres ya que fueron mujeres que asumieron a la vez un trabajo remunerado, como: Zéffora Burbano de Chávez, Victoria Corzo Zegarra, etc. De ellas se valoró sus cualidades de minuciosidad y sensibilidad para impartir sus funciones y a la vez asumir la maternidad, como parte propia de la naturaleza femenina, sin cuestionarla.

“[...] La mujer en cualquier plano que ocupe en el hogar, ya sea madre, esposa, abuela, hija, hermana, tía, debe inculcar el buen comportamiento en todos los aspectos humanos: espiritual, moral, cívico. [...] las humildes mujeres buenas y abnegadas de bajo nivel cultural no están preparadas para formar cívicamente a los varones [...]. Entonces las que tenemos sentido cívico tenemos el deber de educar cívicamente a esas mujeres, a fin de que ellas a su vez formen el civismo de sus familiares” (*El Comercio*. 15 de marzo de 1969, p. 26).

También se valoró el trabajo de aquellas mujeres que con su participación profesional y académica argumentaron que dichas responsabilidades no fueron límites para asumir y garantizar sus funciones en los quehaceres y en las actividades del hogar. Ellas consideraron que el papel de la mujer debía regirse en base a su naturaleza de ser madre conllevando así a la crianza, cuidado y a los quehaceres del hogar.

Las mujeres conservadoras que fueron emancipadas por su desarrollo profesional, por su ingreso al trabajo y por su participación política, tuvieron acceso a trabajos remunerados que fueron aceptados socialmente como resultado de su previa formación profesional y por ser parte de un proceso sistemático que buscó promover el bienestar, la paz, el desarrollo social y el progreso.

Las actividades remuneradas que desempeñaron las mujeres conservadoras no fue un motivo que interfirió con el desarrollo de sus obligaciones como esposa, de sus quehaceres en el hogar, de sus responsabilidades en la educación de los hijos, la formación de las costumbres sociales en lo moral, espiritual y cívico. Tampoco tuvo límites en garantizar el soporte afectivo, la felicidad del hogar ni en velar por la

seguridad de los miembros de la familia: hijos, esposo, padre, etc.⁴⁰ Ejemplo de ello es Amada Nivar de Pittaluga, abogada de la República de Santo Domingo quien declaró “[...] que la mujer por estudiosa y profesional que sea, es siempre mujer y que se encuentra feliz cuando entra en la cocina y prepara un plato para halagar al esposo, hijos, o amistades” (*El Comercio*. 27 de mayo de 1969,p.20).

El Perú conservador también justificó el trabajo de aquellas mujeres que se vieron obligadas a trabajar para apoyar y garantizar los ingresos del hogar y el bienestar familiar, como el motor que impulsa en asumir esas responsabilidades laborales, no como desarrollo personal e independiente, sino como un medio de ingreso para que no peligre la situación de estabilidad de los integrantes de la familia. Por otro lado, la participación laboral de las mujeres se justificó en caso de carecer del apoyo y el respaldo económico de la pareja.

“Rosa Amalia Cortés, casada y madre de dos niños [...] fábrica lámparas de bronce o cobre y cristal, murales y maceteros de cobre. El proceso para la realización de las lámparas le costó muchas noches de insomnio, debido a la dificultad de aplicar la temperatura para la fusión del cobre o bronce con el cristal. [...]. Tal industria fuera de lo convencional sirve para sostener

⁴⁰ Se buscó promover en ellas en su tiempo libre capacitaciones en cocina, decoración, costura y administración doméstica, etc. siempre y cuándo garantice el buen desempeño de sus actividades domésticas. A la vez el avance tecnológico se percibió con optimismo ya que garantizó el efectivo desenvolvimiento en los quehaceres del hogar y permitió considerarla como una mujer moderna que garantizó obtener un buen plato, un buen planchado, una buena limpieza, etc. ante el uso adecuado de los artefactos electrónicos. A la vez demandaron un reconocimiento de tener igual derechos y deberes que el hombre más en un aspecto legal teórico, y no buscar cambios necesarios en reivindicar las prácticas sociales de ser mujer u hombre o alcanzar aquella igualdad difundida por las feministas.

el hogar de una mujer delicada y luchadora [...]” (*El Comercio*. 02 de enero de 1969, p.20).

Ante este nuevo escenario existió un temor constante de la pérdida de la denominada “feminidad” social, por ser inteligente, por trabajar y ser académica. “Las formas de trabajo y los nuevos esquemas de la familia, plantean serios interrogantes de carácter socio-económico, moral y cultural” (*El Comercio*. 31 de julio de 1974, p.20). Es decir un peligro que podría conllevar a cambios que desestabilicen el orden social tradicional. Ello se percibe con las siguientes declaraciones:

“Creemos que la dignificación de la mujer es una de las tareas más importantes que tenemos en el Perú de hoy y que el Gobierno Revolucionario ha hecho muy bien en considerarla en esa gran agenda de la Revolución que es el “Plan Inca”, pero creemos, también que no ha sido coherente al liberarlas” (*El Comercio*. 29 de agosto de 1974, p. 2).

Por otro lado, se consideró que el ingreso de las mujeres al ámbito público traería una serie de problemas como se señala “Sin embargo esta incursión masiva del elemento femenino en la productividad ha traído consigo algunos problemas. Los más importantes son los que se refieren a la atención que la mujer debe prestar a su familia y a su casa” (*El Comercio*. 23 de agosto de 1970, p. 26).

Figura 8

El Comercio 15 de setiembre de 1974, p. 8.

2.3.3. Las mujeres trabajadoras

Las mujeres lograron incorporarse en la masa laboral, a escala nacional, en primer lugar, en el área de servicios. En segundo lugar, en el área de hogares. En tercer lugar, en el comercio y por último, en el área industrial. Es este último, el tema de interés que será detallado más adelante en un capítulo aparte.

Las razones que impulsaron a las mujeres a insertarse al mercado laboral fueron por una serie de factores: el proceso de desarrollo y crecimiento industrial, la pauperización y abandono del campo, el proceso de migraciones a las ciudades, la centralización de las actividades económicas en Lima, el gradual proceso de masificación de las universidades y la creación de academias e institutos técnicos. Además, la difusión de las ideas feministas⁴¹, la difusión y asimilación de los modelos del mercado europeo y norteamericano que habían incorporado

⁴¹ En la prensa se percibió mediante reflexiones de Helen Orving de Salazar en el diario Expreso.

a las mujeres en el ámbito laboral como parte de reivindicaciones demandadas por ellas, por las ventajas de costos de producción que trajo el trabajo de las mujeres en el sentido de ser mano de obra barata, la necesidad de las mujeres en buscar ingresos económicos al hogar ante los insuficientes ingresos de la pareja, así pudo sostener los gastos y asumir las responsabilidades en la casa, mejorar su nivel de vida, su incorporación laboral se reafirmó ante los cambios graduales en las percepciones y aspiraciones de las mujeres.

A pesar de que las mujeres comenzaron a incorporarse al mundo laboral, su condición como mujeres no varió en el plano familiar y social ya que siguieron asumiendo sus labores en el hogar como mujer, madre y esposa. En lo social estuvo supeditada a cumplir roles, estándares, horarios y espacios establecidos para ellas.

“[...] Para la mujer, la primera exigencia es su atracción física; la segunda, no creerse libre sino observar buena conducta en obediencia a las reglas sociales. Debe ofrecer rasgos de debilidad física, de dulzura sin agresividad. No debe ser tonta, pero tampoco emprendedora, pero sin exagerar, educada pero sin un propósito demasiado definido” (*Expreso*. 25 de octubre de 1970, p.17).

Esto se evidenció en ciertas noticias de la época que se registraron en el diario *Expreso* y *El Comercio*, cuyos discursos responsabilizaban a las mujeres por no haber cumplido con sus deberes como madre, esposa y trabajadora, reproduciendo en su conjunto una serie de sanciones y estereotipos que subestimó a las actividades de las mujeres en su dinámica cotidiana.

Figura 9

El Comercio, 08 de junio de 1974, p. 22.

Se brindó a las mujeres una serie de indicaciones y reglas a seguir, como medidas de solución ante su inserción laboral y así con ello garantizar una adecuada planificación de sus tareas, un buen desempeño de sus labores y el cuidado de los vínculos con el esposo e hijos como prioridad es decir se buscó garantizar la perduración de la tradición familiar, siendo obligadas a asumir las tareas domésticas como una acción imprescindible para sus vidas, sin haberse cuestionado por otro lado su bienestar mental y físico como mujeres o si lo establecido haya formado parte de sus planes de vida.

Los títulos de noticias como: “La mujer casada puede trabajar trece horas diarias, sin terminar agotada, haciendo su siesta reglamentaria, paseándose con sus hijos o esposo acostándose temprano”, “Yo no sería mujer es muy difícil”, “Las mujeres”, “Media jornada ideal para la mujer”,

“Evolución y maternidad: la mujer traza su meta en la vida”, “La mujer es base de felicidad en el hogar”, “Importancia de la mujer como madre” reflejaron en su conjunto ciertos lineamientos de acondicionamientos en las vidas de las mujeres.

[...] la situación de la mujer peruana [...] la mujer que trabaja no es siempre -o no es todavía- la mujer liberada. Sabemos que en el Perú un porcentaje muy alto de las mujeres del pueblo trabaja. Ellas representan la gran mayoría de las mujeres peruanas [...]. La mujer popular urbana no tiene, como la campesina la educación necesaria para su medio ambiente y vive entregada a una encarnizada lucha por la subsistencia de ella misma y de sus hijos, limitada a trabajos de servicio y de pequeño comercio. Hasta que no haya un proceso de industrialización que permita, en gran escala, el acceso de las mujeres a la fábrica, con salario igual al del hombre, y hasta que la Reforma Agraria, la Reforma de la Educación y la política de la comunidad realicen una racionalización del trabajo femenino y preparen a la mujer para la participación en los asuntos comunales, ésta no tiene posibilidades de evolución [...] un proceso de industrialización, que es lo deseable para el país y para la mujer del pueblo, significaría la verdadera prueba de su voluntad de liberación que todavía no ha dado. No únicamente porque su trabajo se duplicaría o triplicaría sino porque solamente entonces su trabajo va a implicar un profundo cambio en la vida del hogar o, más concretamente, en la vida del hombre peruano” (*Expreso*.04 de octubre de 1970, p.1).

La inserción de las mujeres en el ámbito laboral conllevó cambios relativos que se reflejaron en las composiciones de la masa laboral, ya que las estructuras políticas (legislación laboral), económicas y sociales

no tuvieron un impacto de cambios en las prácticas de las interrelaciones sociales. (Ponce, 1982, pp. 38- 39) sostiene: “A pesar de que en esta etapa se convocó a las mujeres a la participación política en el proceso revolucionario y se decretó una serie de medidas jurídicas en su beneficio. La práctica social señalaba a una sociedad incapaz de socializar las tareas domésticas, crear masivamente guarderías infantiles o incorporar a la población femenina a la producción”.

Figura 10

Expreso 27 de setiembre de 1970.

A través de un aviso publicitario de la empresa Philips se evidenció, toda aquella herencia sociocultural en determinar como única vía o destino de las mujeres el ser madres y garantizar el bienestar del hogar. Ello se percibió en la imagen justificada con el argumento siguiente “en que esta niña sea toda una mujer [...] Estará preparada para fundar una familia. Se casará y tendrá hijos. Su hogar será un lugar digno de vivir,

donde a su vez educará a otros niños para que a su tiempo sean hombres y mujeres de provecho, dignos de la continuación del progreso”. Ante esta mirada las obreras se sumergieron, entrando en contradicciones por las cargas laborales que asumieron por roles sociales.

Socialmente se reprodujo la poca valoración y reconocimiento del trabajo de las mujeres y argumentaron que su participación laboral era comprensible en tanto que fuese el resultado de la carencia de la figura paterna o masculina, y así con su trabajo las mujeres garantizarían una vida con educación y sostenimiento a sus hijos, es decir, se les exigió primar su misión maternal.

Figura 11

El Comercio, 10 de mayo de 1969, p.35.

La de cosas que tendra que aprender, Para llegar a ser Madre....!

Hoy, ella cree que usando las prendas de mamá se le puede parecer. Qué lejos está de comprender que para llegar a ser madre habrá de conjugar la sabiduría con la ternura, lo sencillo con lo bello. Para llegar a ser madre, habrá de aprender primero a ser mujer. El conjunto femenino: las tareas domésticas, la economía familiar, los dulces disfrutes de los momentos agradables de la vida, como enjugar lágrimas en momentos de adversidad. Cuando sea madre preparará deliciosos postres y usará Ajino-Moto para obtener una verdadera salud, fresca y natural que halague cualquier paladar.

AJINO-MOTO
Sabores de mamá.

Las construcciones socioculturales que se desarrollaron en torno a las mujeres buscaron fuertemente reforzar aquellas ideas sociales de feminidad y enfatizar los roles sociales que deben asumir las mujeres por su condición de género, ello se evidencia con el mensaje plasmado en la imagen y discurso del aviso publicitario de Aji-no-Moto “Hoy ella cree que usando las prendas de mamá se le puede parecer Qué lejos está de comprender que para llegar a ser madre habrá de conjugar la sublime con lo triste, lo sencillo con lo arduo. Para llegar a ser madre, habrá de aprender primero a ser mujer. El coqueteo femenino, las tareas domésticas, la economía familiar. Sabrá disfrutar de los momentos agradables de la vida, como enjugar lágrimas en momentos de adversidad. Cuando sea madre preparará deliciosos potajes y sabrá que para obtener una verdadera sazón, fresca y natural que halague cualquier paladar”.

2.3.4. Instituciones nacionales que incentivó la participación de las mujeres

Las instituciones que promovieron la participación de las mujeres fueron las siguientes:

El Consejo Nacional de Mujeres del Perú, compuesto por 19 comisiones, agrupó a las instituciones femeninas que desarrollaron labores de trabajo voluntario en los aspectos sociales, culturales y científicos, en garantizar el desarrollo nacional, a través de la incorporación a los grupos de bajo nivel socioeconómico y poder convertirlos en productores y consumidores.

Figura 12
El Comercio, 01 de junio de 1969, p.25.

2.3.5. Medidas internacionales sobre la condición de las mujeres

Las propuestas políticas del velasquismo ante la necesidad de dar un nuevo giro sobre la situación de las mujeres, contó con el respaldo de medidas políticas promovidas desde el ámbito externo del país por organismos internacionales que buscaron promover el reconocimiento e incorporación de las mujeres como un fin necesario en los diferentes ámbitos y como la base que va a permitir impulsar el desarrollo de los países.

Las instituciones que impulsaron desde afuera fueron, primero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por medio de la declaración del “Año Internacional de la Mujer”⁴², además por medio de la Comisión

⁴² Se proclamó al año de 1975, como el Año Internacional de la Mujer, por medio de una resolución en el año de 1972. Estableció tres puntos principales: Obtener la igualdad entre el hombre y la mujer, integrar a las mujeres al proceso de desarrollo, particularmente en las esferas económica, cultural y social, y reforzar el rol de las mujeres en la creación de relaciones de amistad, cooperación, bienestar y paz entre los

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y a través de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT)⁴³.

Segundo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)⁴⁴, quien promovió una serie de sesiones en el Consejo Internacional de Mujeres, contando con la participación de mujeres profesionales que ocuparon cargos públicos en los países miembros como: Haydée Castillo (economista venezolana), Judith Vásquez de Buckers, Rita de Howell (farmacéutica), Joyce Ángela Alcántara, etc.

Tercero, la Comisión Interamericana de Mujeres⁴⁵, fue un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que impulsó la igualdad de oportunidades en lo salarial y en los puestos, cargos entre mujeres y hombres, es decir buscó las mismas condiciones laborales. Y finalmente, la Unión de Mujeres Americanas.

En conclusión, las medidas velasquistas en relación a las mujeres contaron con el respaldo de organizaciones del escenario externo del país, que en conjunto, tanto las iniciativas internas y externas, se

estados y brindar protección esencial a las mujeres trabajadoras madres y ver la posibilidad de asumir una maternidad compartida entre la pareja.

⁴³ Buscó promover en su conjunto una igualdad de trato en el trabajo e igualdad en las condiciones laborales que radicó en la igualdad de salarios, igual oportunidades laborales y valoración a las actividades desempeñadas por las mujeres. Realizó una serie de seminarios relacionados con la condición, derechos laborales de las mujeres, cuyas conclusiones fueron: ante el progreso económico y a una mayor formación educativa y profesional de las mujeres, es necesario aprovechar al máximo el trabajo femenino.

⁴⁴ Impulsó el modelo de desarrollo incorporando la participación de las mujeres en el ámbito económico y productivo para garantizar la modernización e industrialización en los países latinoamericanos.

⁴⁵ Buscó la igualdad de oportunidades en los salarios, puestos, cargos entre hombres y mujeres, es decir una participación conjunta en las mismas condiciones laborales para alcanzar una plena igualdad y oportunidad. Estuvo presidida por Piedad de Suro.

complementaron y reforzaron la acción de generar mecanismos que permitieran estimular la participación, eliminar tratos discriminatorios, ampliar las oportunidades, generar un desarrollo autónomo y mejorar en su conjunto la condición de las mujeres en todos los aspectos y lograr su reconocimiento como ciudadanas y trabajadoras. Y así dicha situación conllevó a ser un tema de reflexión en los seminarios y encuentros del contexto, generando debates en los diversos actores sociales de la sociedad peruana ya sea con argumentos de respaldo, indecisión y rechazo.

2.4. La crisis del velasquismo

El velasquismo involucró la mayor participación del Estado, pero no fue garantía de su sostenibilidad en el tiempo, ello se debió por una serie de razones:

- 1) Se dio un limitado desarrollo del gobierno ante un escaso ingreso nacional que haya permitido cubrir los gastos e inversiones de las reformas, debido a que los grupos de poder económico optaron por invertir en el exterior más que en el interior por más excedentes económicos que habían concentrado, ante ello el gobierno buscó como medio de sustento la financiación a través del préstamo exterior que acarrió un incremento de la deuda externa.
- 2) La activación de las actividades productivas no garantizó, un desarrollo sólido de las reformas en el campo agrario, industrial, bancario y empresarial. Una muestra de ello fue la Reforma Agraria.
- 3) Por un débil control del sistema participativo, que no pudo con las diversas movilizaciones sociales, en respuesta al impacto gradual de la crisis económica a nivel internacional, que se empezó a sentir en el Perú a partir de los años de 1973, por medio de la caída de los precios de los productos agrícolas, la poca inversión en el campo conllevó al desarrollo de mayores procesos de migración ya que la distribución de

las tierras por medio de cooperativas no dio solución al problema rural, debido a la carencia de una formación previa de carácter técnico y administrativo a los campesinos. También no se dio una evaluación previa que relacione la cantidad, el tamaño de las tierras y de los posibles beneficiarios.

- 4) La crisis mundial agudizó la situación nacional del velasquismo ya que la subida del petróleo acarreó impactos en la economía nacional.
- 5) Se presentó una fuerte oposición del APRA contra el régimen, quien participó activamente el 5 de febrero de 1975 en la huelga de policías. *“El motín de la Guardia Civil*, que termino con saqueos y actos violentos.
- 6) Fracaso del modelo de Industria de Sustitución de Importaciones (ISI) por que entró en seria colisión con el sector primario exportador (que fue el único que permitía ingresos a la economía) ya que la industria sustitutiva requería de dólar barato para la compra de las maquinarias, repuestos, patentes, insumos, etc. El dólar barato reducía las ganancias del sector primario exportador. Así cuando estalló la crisis mundial, el Perú carecía de recursos para afrontar gastos externos (petróleo en alza, medicina, alimentos, deuda, etc.) y para generar más inversiones. A esta se agrega, la galopante inflación.
- 7) Finalmente, llegó a su fin con el golpe de Estado encabezado por Francisco Morales Bermúdez.

2.5. El contexto internacional

- 1) En el ámbito internacional, se dio una serie de guerras, también se presentó un avance tecnológico que se reflejó con la llegada del hombre a la luna con el astronauta Neil Armstrong en 1969 en el vuelo del Apolo XI.

- 2) El velasquismo desarrolló relaciones con gobiernos considerados de corte comunista por los EE.UU. como los gobiernos de Allende (Chile), Héctor Campora (Argentina) y Fidel Castro (Cuba). También desarrolló relaciones comerciales y de respaldo militar con la Unión Soviética y la CONMECON, a raíz de relaciones limitadas con los Estados Unidos debido a la expropiación de la IPC y la aplicación de la Reforma Agraria, cuyo resultado fue por parte de los EEUU el recorte de créditos, la amenaza de aplicación de la Enmienda Hickenlooper y la paralización de las inversiones.

- 3) A nivel mundial se dio a fines de los 60s y en los 70s una crisis mundial de petróleo, que afectó a la estructura de los países que produjo, inflación, desempleo y aumento de las deudas.

- 4) En Latinoamérica en los 70s se presenciaron en los estados, gobiernos encabezados por militares, pero que implantaron un sistema de dictaduras sin respeto a los derechos humanos, como parte del Plan Cóndor que fue un bloque militar antimarxista promovido por los Estados Unidos como medida estratégica ante el avance de las ideas comunistas, se implantó en Chile (1973) con el Gral. Pinochet, Paraguay con el Gral. Stroessner, Bolivia con el Gral. Banzer y en Brasil con el Gral. Geisel.

- 5) El Movimiento No Alineados del cual el Perú fue un miembro activo.

CAPÍTULO III:

LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS OBRERAS

EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Más allá de si han sido viables o no las reformas impulsadas por el velasquismo, éstas generaron las condiciones por las cuales se buscó construir, incentivar e incorporar a las mujeres en sus políticas de gobierno y particularmente a las mujeres trabajadoras donde estuvieron incluidas las obreras.

Para lograr un mayor entendimiento sobre las obreras es necesario interrelacionar su participación en el espacio fabril como trabajadoras, su entorno sindical como sindicalistas y por último el espacio del hogar como hijas, hermanas, madres y esposas, y analizar sus roles (hogar), actividades (fábrica) y participación (sindicato) como parte de un conjunto vital de las obreras.

3.1. Breve antecedente histórico sobre la participación laboral de las obreras

Durante el siglo XIX convivieron diferentes grupos de mujeres diferenciadas por su condición económica, social y étnica. Las mujeres

cercanas a una posición económica y socialmente acomodada se vieron inquietas por la construcción de la nación peruana. Los políticos liberales vieron necesario brindarles a las mujeres una formación educativa para garantizar la formación de buenos ciudadanos. Promovieron de ellas una serie de imágenes presentándolas como mujeres de poca capacidad de discernimiento, carentes de capacidades mentales, con necesidad de un tutelaje paternal y un papel de buenas esposas y madres. Por último ser, seres no políticos.

A pesar de ello surgió entre 1870 y 1890 un grupo de mujeres intelectuales⁴⁶ que plantearon otra manera de ser mujeres. A través de su participación en un espacio de la prensa y en las veladas literarias, lograron cuestionar a la iglesia, la educación, el caudillismo, los gobiernos, el racismo, la violencia contra las mujeres y demandaron la necesidad de ser educadas e instruidas como un medio de promover cambios en los roles de subordinación de las mujeres. Concretamente buscaron cambios en la ley de matrimonio y en el desarrollo de una reforma educativa.

Otro grupo de mujeres provinieron de los sectores populares de limitados ingresos, socialmente excluidas y étnicamente menos favorecidas. Sin embargo, tuvieron mayores niveles de libertad para movilizarse y asumir actividades de lavanderas, vendedoras, cocineras, servicio doméstico, costureras, modistas, etc. en comparación a las mujeres de una posición socialmente acomodada.

⁴⁶ Fueron mujeres por su mayoría de provincias, de sectores medios y algunas veces fueron mujeres viudas, casadas con extranjeros y otras solteras que consideraron importante la actividad de ser escritoras y el desarrollo de la educación de las mujeres. Las más representativas fueron: la argentina Juana Manuela Gorriti, Clorinda Matto de Turner, Mercedes Cabello, Amalia Puga de Losada, Teresa González de Fanning, Carolina Freire de Jaimes, Lastenia Larriva de Llona, Manuela Antonia Márquez, entre otras.

Las obreras surgieron de este grupo de mujeres. Su aparición en el Perú se dio a finales del siglo XIX con la instalación de una serie de fábricas para la producción de textiles de algodón (1848), de fideos (1860), de cigarros (1869), de licores (1869), de galletas y dulces (1869), de mosaicos (1870), de tejidos de cuero (1872), de chocolate, de mármoles, de manteca; fábricas que se dedicaron a la producción de cigarrillos, jabón, aceite, hielo, cristales, laboratorio de productos farmacéuticos, de vinos, de velas, de pianos y de cervezas.

En este contexto de incipiente desarrollo industrial⁴⁷, las mujeres lograron incorporarse en el proceso de producción como evidencia de ello se presentó en el caso de la fábrica de cigarros cuando se amplió por los años de 1873 “llegaron a ocupar más de cuatrocientos trabajadores de ambos sexos” (Basadre, 2005, t.8, p.19). También se registró obreras en la fábrica Santa Catalina cuya producción fue la lana “dio ocupación a cerca de trescientos operarios, de los cuales aproximadamente la mitad eran mujeres se dedicó a la producción de casimires, paño, frazadas, colchas, telas de lana, artículos de punto”. (Basadre, 2005, t.12, p.111). Por último el rubro de confecciones también integró a obreras en las

⁴⁷ Las características principales del incipiente desarrollo industrial fueron las siguientes primero, se ubicaron principalmente en Lima-Callao y en ciertos centros urbanos del país; segundo, la mano de obra en un inicio fue principalmente desempeñado por grupos de artesanos y en menor número por obreros y obreras fabriles; tercero, buena parte de estas industrias fueron resultado de inversiones extranjeras que se convirtieron en capital nacional; cuarto, los sectores industriales más desarrollados fue de la manufactura particularmente la rama de alimentos, bebidas, productos de molino y textiles; quinto tuvo un reducido mercado interno y fue de escaso consumo; sexto, se dio la ausencia de un medio de transporte que haya permitido circular o trasladar los productos; séptimo, carencia de grandes talleres, limitó la producción para el mercado interno siendo inviable una apertura a la exportación de los productos; octavo, ausencia de un personal preparado; noveno, su producción fue de pequeña escala y de carácter local; décimo, se incorporó maquinarias modernas para su producción como ejemplo de ello, se dio en el ámbito textil.

actividades de producción como lo presenta Basadre: (2005, t. 12) señala que:

“La confección de camisas y ropa interior había adquirido forma industrial después de 1895. Nueve establecimientos existían en Lima, fuera de pequeños talleres y de los de carácter doméstico; el más importante pertenecía a García hermanos con unos ciento sesenta operarios, casi en su totalidad mujeres” (p.114).

Las obreras textiles en este intervalo de tiempo, desempeñaron una serie de actividades productivas como lo testimonia el obrero y sindicalista Julio Portocarrero en Tapia (1987) describe que:

“El trabajo de las mujeres y los niños, en general se desenvolvía en la sección devanadores, donde se pasaba el hilo de las canillas a los carretes [...]. En el salón de los hilanderos, también trabajaban algunos muchachos, pero no mujeres. Había mujeres en telares, como tejedoras. Había mujeres en una sección que le llamaban la prensa, donde revisaban las piezas, las doblaban, las planchaban, todo eso. En esas prensas creo que el trabajo que hacían las mujeres era a jornal, no a destajo [...]. En general, en todas las fábricas textiles el sistema de trabajo era a destajo. Este trabajo a destajo se pagaba igual, tanto para hombres como para la mujer” (pp. 24, 26).

El ingreso de las mujeres al ámbito fabril, tuvo un impacto social ya que alteró el orden tradicional de las mujeres en relación a sus roles familiares “el surgimiento de la mujer obrera cuya repercusión social e ideológica no se debió tanto a la novedad de observar mujeres realizando un trabajo productivo directo sino más bien el que lo hicieran en la fábrica

por jornadas de 8 a 12 horas diarias que le restaban presencia en el hogar y en la vida familiar” (Villavicencio, 1992, p. 183).

La situación de las obreras en el espacio fabril, por lo general y dependiendo de la rama y sección laboral, en su mayoría recibieron un menor salario en relación a los obreros, debido a que formaron parte de puestos fabriles de menor calificación, de menor demanda en experiencia laboral. También fueron constantemente discriminadas y, por último, estuvieron expuestas a despidos laborales, ya que no poseyeron algún tipo de derechos laborales hasta el año de 1918.

En el año de 1918, ante un inexistente marco normativo laboral para las mujeres trabajadoras, se buscó desarrollar un marco legislativo que permitió influir en las actividades laborales de las obreras, resultando ser medidas proteccionistas que se llevó previamente a cabo en varios países a nivel mundial desde el siglo XIX, como en el caso de Inglaterra, Francia y España.

Las leyes que se elaboraron fueron de carácter proteccionistas ya que consideró a las mujeres trabajadoras como sujetos débiles e incapaces de ejercer sus decisiones, es así que estas leyes tuvieron una orientación humanitaria que buscó beneficiarlas y promover asistencia en ellas. También estas leyes estuvieron impregnadas de fuertes estereotipos de género.

Los fundamentos que han regido a la legislación laboral peruana en relación a las mujeres trabajadoras se construyeron en base a una fuerte influencia de la concepción francesa. Se materializó dichas disposiciones legales en el Perú durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda con la Ley 2851 del año de 1918 que se caracterizó por: regular el trabajo de las mujeres y de los menores, protección excesiva a las mujeres por medio de una serie de prohibiciones laborales, reguló la jornada de ocho

horas de trabajo, estableció normas que amparó el embarazo, incorporó dentro de las horas laborales la hora de lactancia, reconoció el establecimiento de la sala cuna para los hijos menores de un año, estableció indemnizar en caso de despidos injustificados o dentro de los tres meses anteriores y posteriores al alumbramiento. Yañez & Galín (1985) explican:

[...] prácticamente desde comienzos del siglo, la mujer trabajadora ha sido motivo de preocupación del legislador y con un ánimo de protegerla ha dado una nutrida legislación sobre su trabajo. En los primeros años del siglo esta legislación es más abundante que en los años más recientes. La ley que contiene la mayor parte de derechos de la mujer trabajadora se remonta a 1918, (Ley N°2851).

Ante ese marco legislativo de las mujeres trabajadoras, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) desde 1919 adoptó una serie de normas que se materializó en convenios y recomendaciones, con ello buscó reafirmar y garantizar la protección a la mujer desde un carácter paternalista ya que consideró a sus actividades como trabajos riesgosos.

En los años 30s las obreras participaron novedosamente en la industria de productos químicos, neumáticos y de tocador, fue un trabajo que le permitió satisfacer sus necesidades económicas y no se dio en relación a un desarrollo personal. A pesar de ello se dio un descenso laboral de las obreras en la industria en todas las ramas manufactureras que venían participando.

Mientras en el aspecto industrial se presentó dichos matices, por otro lado, se siguió difundiendo el modelo ideal de mujer como lo explica Miller (1987), las mujeres se rigieron de estar siempre supeditadas a la protección de un hombre que garantice su tranquilidad; además el ideal

de permanecer en la casa que realice las labores domésticas como: cocinar, limpiar, vestir, cuidar a los hijos, esposo u otro familiar y logre de manera conjunta garantizar la organización del hogar. También se difundió la imagen de una mujer suave, buena, afectiva, dulce, caritativa, obediente, sumisa, frágil, delicada; una buena ama de casa, bella, sin identidad sexual, un adorno intocable que aspire a conservar la virginidad como símbolo de pureza y aquella mujer capaz de lograr la unión matrimonial como meta de realización personal que garantice su estabilidad familiar y le permita obtener derechos legales y económicos. A pesar de la difusión de ese modelo ideal de ser mujer, no guardó relación con la vida de las mujeres que trabajaron en diferentes espacios como costureras, vendedoras, ayudantes y obreras con limitados recursos económicos que dependieron de ellas mismas su sustento y asumieron cargas laborales mayores que las del varón por su condición de trabajadora, de madre y de pareja.

A partir de los 50 se fue gradualmente incrementando el desarrollo industrial como el sector manufacturero, pero cuya rama textil desde mediados de la década de los 50 hasta los 70 se presentó una gradual caída en su producción debido a una serie de factores como: la falta de modernización de las máquinas, baja producción⁴⁸, por formar parte de una estructura tradicional, por último porque se estableció en 1959, la Ley de Promoción Industrial N° 13270, que permitió desplazar gradualmente a los sectores industriales tradicionales como el textil, bebidas y alimentos que generó en su conjunto un porcentaje de ocupación laboral, pero no de gran impacto.

⁴⁸ Acarreó los despidos de los obreros y las obreras que generó un mayor entorno competitivo.

Figura 13

El Comercio 28 de enero de 1969, p. 16.

Obrera laborando en una industria de alimentos de conservas, cuya actividad que se visualiza es el cerrado de latas.

Ante este contexto industrial, las mujeres se integraron al mundo fabril como obreras debido a una serie de condiciones que influyeron en su participación para el proceso productivo, como las siguientes a señalar:

- 1) Se presentaron nuevas oportunidades laborales para las obreras.
- 2) Las obreras buscaron mejorar los ingresos económicos en el hogar, más que buscar una realización personal con el trabajo, presentándose con similitud a ello en los años anteriores.

- 3) Se presentaron cambios en la masa poblacional producto de las migraciones que conllevó a la presencia de mujeres migrantes, que en su mayoría buscaron ocupar trabajos en el área de servicio, comercio e industria manufacturera. También las migrantes vieron en la urbe un espacio de oportunidades en lo educativo, llevando cambios en las percepciones y aspiraciones, logrando incorporar el trabajo y el acceso educativo, como parte de su plan de vida.
- 4) La fábrica se presentó como un medio de subsistencia.
- 5) La presencia de bajos índices de fecundidad y por ende de menor número de hijos por familia generó una mayor independencia a las mujeres.
- 6) Ocuparon principalmente las industrias de alimentos y textiles (confecciones), es decir, industrias de bienes de consumo, como tradicionalmente asumieron en el transcurso de la primera mitad del siglo XX.
- 7) La industria se vio con optimismo por la capacidad de emplear y demandar una mayor participación de trabajadores como las obreras.

A partir de la década de los 60 se reconfiguró la industria, aparecieron nuevos sectores industriales de producción como la industria de producción de químicos y de papel; la industria metal-mecánica que se caracterizaron por estar relacionados con el capital norteamericano, por generar mayor dinamismo económico, por impulsar un alto desarrollo tecnológico, por generar menos costos de producción por ende mayores ingresos y por último por insertar mayor cantidad de trabajadores.

A pesar de la aparición de las nuevas industrias, continuó el desarrollo de las industrias tradicionales como el textil, bebidas y

alimentos que se caracterizaron por seguir presentando un bajo dinamismo económico, un bajo crecimiento y un estancamiento en innovación tecnológica. También por demandar el uso excesivo de insumos y materias prima siendo ello no rentable, por otro lado involucró un número reducido de trabajadores y buscó abastecer a un reducido mercado interno. No obstante todo ello no logró interferir a que sean considerados industrias no importantes ya que fueron las industrias que mayores ingresos al producto bruto interno generaron en relación a los nuevos sectores industriales.

En este contexto las mujeres van a presentar mayores oportunidades para su ingreso al mundo laboral que en relación a las décadas anteriores, debido a una serie de factores como las transformaciones culturales que favorecieron el desarrollo autónomo de las mujeres, también por el gradual proceso embrionario de sustituir el hombre por la mujer como proveedora económica y por último debido a la ampliación de la estructura del Estado que permitió un masivo ingreso de las mujeres al sector público en el campo de la salud y la educación.

En el ámbito industrial se dieron cambios significativos en la conformación de la fuerza laboral industrial, las mujeres se concentraron en aquellos sectores donde siguió demandando habilidades condicionadas para ejecutar tareas manuales, a pesar de las restricciones de los niveles de demanda.

Las obreras laboraron principalmente en la industria de bienes de consumo como las textiles⁴⁹, de confección y alimentos que se caracterizó

⁴⁹ Las grandes empresas textiles en el Perú estuvo compuesto por la Hilandería Santa María S.A., Manufactura de Tejidos de Lana del Pacífico S.A., Sacos Peruanos S.A., Anderson Clayton y Co. S.A., Calixto Romero S.A., San Jacinto, Fábrica de tejidos La Unión, Rayon y Celanosa Peruana, Universal Textil S.A., etc. se explica en Benavides & Fernández & Gargurevich:1975, t.I.

principalmente por tener un escaso desarrollo tecnológico en comparación a las industrias de bienes intermedios y de capital como se explicó en párrafos anteriores. También las obreras ocuparon las nuevas ramas industriales de laboratorio y ensamblaje.⁵⁰

Finalmente, la ubicación laboral de las mujeres a escala Latinoamericana se caracterizó por la mayor participación laboral de las mujeres se centró en las actividades de servicios; en los países de Brasil, Colombia, Chile, Perú, México y Venezuela.

Figura 14
Expreso, 11 de octubre de 1968, p. 17.

Una obrera en la planta envasadora de aerosoles de la fábrica Balsén S.A.

⁵⁰ La evolución de la participación de las mujeres en la PEA nacional como en las ramas de actividades que desempeñaron de manera general y su trabajo en las diferentes industrias principalmente del sector manufacturero se amplía en los cuadros de los anexos 02,03 y 04.

3.2. El velasquismo y las obreras textiles

3.2.1. La situación de la industria textil

Durante el velasquismo, se dio el desarrollo industrial en mayor medida que en las décadas de los 50 y 60 y se caracterizó por los siguientes apartados:

- 1) La producción industrial siguió siendo en base al modelo de Industria de Sustitución de Importaciones, que se caracterizó porque sus niveles de producción fue reducido, se presentó serias deficiencias internas como la baja producción que por ende no logró cubrir el mercado nacional y las deficiencias externas para competir con el mercado externo ya que los precios de los productos fueron más costosos.
- 2) No generó un significativo número de puestos laborales, aunque hasta 1975 fue mayor que antes.
- 3) Tuvo un limitado mercado interno que se buscó ampliar principalmente por medio de la reforma agraria.
- 4) El sector industrial que incorporó mayor cantidad de obreras siguió siendo la manufactura, principalmente en las ramas de alimentos, textiles y confecciones.
- 5) Los salarios más bajos se dieron en las industrias tradicionales como: alimentos, textiles, calzado, madera y cuero.
- 6) Los salarios más altos se encontraron en las industrias de reciente creación y expansión como: las industrias relacionadas a lo químico, derivados del petróleo y caucho.
- 7) En el contexto laboral europeo se venía dando una gran incorporación de las mujeres al ámbito laboral.

A pesar de esa situación industrial, el velasquismo vio en la industria un medio de solución y generador de oportunidades ante el problema de desocupación laboral y pobreza. “[...] una fábrica llevará a ese pueblo riqueza y dinero, bienestar económico. [...]. Favorecerá a toda la población [...]. Es más se diría un magnifico negocio pues todos, en una forma u otra, salen beneficiados [...]” (*Expreso*. 14 de diciembre de 1968, p.13).

Para el gobierno velasquista a través del Ministerio de la Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Promoción Industrial, la industria manufacturera significó tener gran importancia por el grado de ingresos que generó en la economía del país. La siguiente declaración da muestra de ello:

“[...] es el sector productivo más importante de la economía nacional y también el más económico” [...]. En cuanto a su participación porcentual en el Producto Bruto, según el Instituto Nacional de Planificación, ésta ha subido del 15.6% en 1950 a 21.0% en 1967 [...]. El mayor crecimiento de la industria no se ha registrado en ramas tradicionales como la producción de metales refinados, harina de pescado o azúcar sino en otras como la Industria Química, ha crecido a un ritmo de 11.8% en los últimos años. Mientras que la Industria de Calzado y Confecciones lo hizo al 10.4% y la de bebidas, lo hizo al 13.5%, siendo dentro del sector manufacturero alcanzó un crecimiento más acelerado. [...]. En 1966 el valor agregado de sectores que han sido considerados como no claves, tales como la producción alimenticia, textiles, bebidas, calzado y confecciones representó el 55.6% del valor agregado total. En contraste el valor agregado de las industria productoras de bienes de capital o de consumo duradero representaron solo el

7.7% del valor agregado total” (*Expreso*. 21 de diciembre de 1968, p.22).

Las medidas industriales que impulsó el velasquismo, fueron parte del plan industrial que buscó promover el gobierno que se basó en los siguientes puntos:

“Las líneas fundamentales de política que orientarán al Sector Industrial en el Mediano Plazo serán las siguientes: En lo referente a sustitución de importaciones: a) Se dará preferencia a la producción de los bienes de consumo en los que sea factible sustituir la importación de insumos que ellos requieran. b) Los bienes intermedios serán sustituidos teniendo en cuenta los compromisos derivados de los tratados de complementación del Grupo Andino. c) Se iniciará el proceso de sustitución de bienes de capital dando énfasis a los que requieren los sectores agropecuario, minero y de la construcción. d) Se incrementará el valor agregado de nuestras actuales exportaciones, proponiéndose afinar al final del quinquenio un sesenta por ciento (60%) de nuestro plomo y zinc y noventa por ciento (90%) del cobre. Pelletizar o utilizar otro sistema para embarcar a granel el total de nuestra harina de pescado y refinar la totalidad de los aceites marinos. Se transformará en hilados o “tops” nuestras exportaciones de algodón y lana se ampliarán y mejorará la comercialización en el exterior de los productos artesanales. e) Se ampliará la participación del Estado como inversionista industrial, interviniendo en los campos que no sean atractivos para el inversionista privado o asociándose con inversionistas nacionales o extranjeros para la ejecución de proyectos específicos en las industrias en que el Estado decida participar. f) Se reservará para el Estado la Petroquímica Básica, o sea, la

que corresponde a la producción de materias primas originadas en la primera transformación física o en el primer cambio químico a partir de la refinación del petróleo o de los gases del petróleo. La elaboración de productos intermedios será realizada por el Estado o por Sociedades Mixtas y por el Sector Privado. Los productos finales estarán a cargo del sector privado. g) Se promoverá la canalización del ahorro nacional hacia el Sector y la ampliación del número de accionistas industriales. [...]” (*El Comercio*. 06 de diciembre de 1968, p.4).

La situación textil ante ese desarrollo industrial que el velasquismo buscó impulsar, consideró particularmente a la industria textil en proceso de desarrollo y expansión como garantía de ello estableció una serie de medidas proteccionistas en base a la prohibición de importaciones textiles, limitación del contrabando, promover la modernización textil, brindar una retribución de un salario acorde a la productividad, es decir, a destajo, dar las condiciones necesarias para presentarse como una industria que le haya permitido competir en el mercado del Pacto Andino.

Bajo esa línea de enfocar la industria en proceso de desarrollo por parte del velasquismo y por ende a la rama textil, el optimismo se evidenció a través de los discursos de los informes oficiales del Ministerio de Industrias y Comercio, que presentó a la industria textil en proceso de expansión debido a una serie de factores como Cardoso (1978) indica:

a) Aumento del poder adquisitivo de algunos actores consecuentemente de las medidas de carácter redistributivo, principalmente en el sector agrario. b) La prohibición de realizar importación de algunos hilados y tejidos puesto en vigencia por el Decreto N°13467. c) La represión del contrabando y la aplicación del control de cambios, lo que impidió los pagos al extranjero por conceptos ilícitos. (p.23).

Como medida de solución en abastecerse de materia prima para la industria textil se vio en la combinación de algodón y fibras sintéticas.

En los 70 la industria textil se concentró en Lima y Callao con un 75.89%, según el documento estadístico textil de la Sociedad Nacional Industrial de 1970.

El gobierno velasquista impulsó una serie de medidas para el desarrollo de la industria textil de carácter internacional, a través de una serie de medidas, como se evidencia en el siguiente párrafo:

“La modernización de nuestra industria textil [...] se ha nombrado una comisión, la cual deberá abocarse a la elaboración de un plan para la modernización de la industria textil, estando la misma integrada por un delegado del Ministerio de Industria, otro del Banco Industrial y un tercero del comité textil de la Sociedad Nacional de Industrias. [...] cuya finalidad habrá de ser la reducción de los costos de producción, a fin de que sea posible competir -dentro del marco del Grupo Andino y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio- con las otras naciones de la región, principalmente con Colombia, país en donde la industria textil ha alcanzado niveles sorprendentes y que podría [...] sofocar a nuestras textilerías, dado el menor costo que tendrían sus productos en el mercado zonal, una vez eliminados las barreras aduaneras [...] nuestra industria textil [...] no ha alcanzado un desarrollo satisfactorio ha sido debido principalmente a la renuencia de los trabajadores de ese ramo a aceptar las últimas formas de mecanización, por temor tal vez a que esta medida originara una desocupación masiva de asalariados” (*Expreso*.20 de junio de 1969,p.?).

Ante ello el Comité Textil en 1968 buscó difundir que la industria textil estaba en una etapa de crisis debido a una serie de factores como una baja productividad, fraccionamiento en pequeñas fábricas, un mercado reducido, un mercado invadido por el contrabando, falta de capacidad gerencial en organizar una fábrica y hacerla producir.

También consideró el Comité Textil, una serie de condiciones que permitieron agudizar la crisis textil, como la baja utilización de la capacidad instalada es decir un uso inadecuado de los recursos, un número mayor de máquinas obsoletas, la presencia de retribuciones de altos salarios a sus trabajadores en relación a las otras ramas industriales, la presencia de una baja productividad y por último el fraccionamiento de las fábricas en pequeñas fábricas.

Ello se evidencia según las declaraciones de los informes industriales que sostienen que “[...] la industria textil peruana cuenta con pocos telares y husos instalados en relación a la cantidad de fábricas existentes, señalan además el fuerte porcentaje de maquinaria obsoleta y la carencia de mano de obra calificada para trabajar en máquinas modernas [...]” (Porras & Cervantes, 1975, p.36).

La situación de crisis que sostiene el Comité Textil se reafirma por medio de una serie de declaraciones de prensa como se muestra a continuación:

“Deficiente estructuración actual de la Industria Textil que se encuentra fraccionada en pequeñas fábricas que, por su bajo índice de productividad, no constituyen unidades de producción eficaz y económica” (*Expreso*. 30 de noviembre de 1968, p. 14).

Por otro lado complementando lo mencionado, el Comité Textil declara sobre la crisis textil en el siguiente apartado:

“Se registra el cierre de alguna fábrica textil todo se deriva de una grave crisis que viene arrastrando la industria en los últimos años, motivada por una serie de factores [...] un vocero autorizado del Comité Textil declaró que efectivamente el problema se agudiza cada vez más. Así, sólo se trabaja con el cincuenta por ciento de la capacidad industrial instalada. [...] se mantiene el otro cincuenta por ciento de la capacidad de las fábricas textiles en una situación ociosa, sin producir nada y ocasionando problemas de desempleo. Es decir, ello ocasiona la paralización de capitales. [...] nuestro informante del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industria, se necesita con urgencia medidas que sitúen a la industria peruana en un nivel de competencia con otros países, en el campo textil. [...] se estima que todo el país hay unas 500 empresas textiles, entre grandes, medianas, y pequeñas fábricas, donde se da trabajo a 35 mil personas” (*El Comercio*. 01 de noviembre de 1969, p.8).

El Comité Textil solicitó respaldo y apoyo del gobierno para enfrentar a esa supuesta situación de crisis textil, como medida de solución demandó los siguientes puntos:

“Estas medidas deberán de consistir principalmente, en totales exoneraciones tributarias para la fusión de empresas textiles, [...] es indispensable la justa y severa aplicación de la Ley de Represión del Contrabando, así como la revisión del Convenio Peruano-Colombiano, a fin de adecuar las partidas negociadas, a la actual situación de la Industria Nacional [...]. De otro lado, y como medida conducente a asegurar para nuestra industria, el mercado interno [...] proceder a una total prohibición de

importación de productos textiles iguales o similares a los que se manufacturan en el país. [...] normar el régimen salarial de esta rama manufacturera hace que el promedio de jornales que pagan las empresas textiles en nuestro país, sea el más alto en Latinoamérica” (*Expreso*. 30 de noviembre de 1968, p. 14).

Deslindando con la descripción y demandas del Comité Textil, la Sociedad Nacional de Industrias describió con mayor optimismo la escena industrial y en cierta forma con mayor afinidad a los argumentos del gobierno velasquista.

“[...] desde la promulgación de la Ley N° 13270, de Promoción Industrial, el sector manufacturero de nuestra economía ha acrecentado, progresivamente, su participación en el Producto Nacional Bruto, convirtiéndose, desde el año 1964, en el más importante de la actividad económica nacional, sostuvo el Ing. Eduardo Dibós Ch., Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, al cumplirse el décimo aniversario de la dación de la Ley 13270. [...]. En el mundo subdesarrollado, la industria es comparativamente escasa y dedicada fundamentalmente a la producción de bienes de consumo directo. Los bienes de capital y los bienes de consumo intermedio se producen en escala muy reducida, y su economía se nutre principalmente de la exportación de materia prima para que los países desarrollados puedan fabricar a su vez los bienes de capital (máquinas, y máquinas de hacer máquinas) que necesita el mundo subdesarrollado para producir materia prima.[...] la incipiente industria de los países subdesarrollados es subsidiario directo de los países desarrollados, y que otra gran proporción depende no sólo de las tecnologías, sino de los insumos procedentes del mundo industrial. El hecho de que muchos países subdesarrollados carecen de suficiente

mercado interno para la aparición de una economía de escala [...]. El Perú comparte muchas de las características del mundo subdesarrollado. Nuestra industria es reducida; nuestra economía es básicamente dependiente; carecemos casi totalmente, de una industria básica [...]. En los últimos años, diversos sectores de la industria se han ido tecnificando y ha empezado a abrirse la posibilidad de una auténtica industrialización nacional” (*El Comercio*, dominical. 30 de noviembre de 1969).

A pesar de dicha situación textil que se buscó presentar ante la sociedad, el gobierno buscó mostrar el impulso de un desarrollo y crecimiento industrial que se estaba forjando a partir de una base industrial que se había heredado, pero que ante ello era necesario una serie de reformas como parte de la práctica revolucionaria que logre garantizar los intereses nacionales.

Mientras se presentó aquellas relaciones de tensión entre el Comité Textil y el gobierno velasquista sobre el desarrollo de la industria textil, paralelamente se vino dando la incorporación de mujeres al ámbito fabril como obreras.

“El mundo se industrializa cada vez más y con un esfuerzo constante la mujer toma parte en ese aspecto del progreso y de la economía. No hay industria en la que la mujer no pueda desempeñar un trabajo con verdadera eficiencia. Es más contraída y minuciosa que el varón [...]. Y sobre esas tareas utilitarias, cuya ganancia aporta al hogar, tiene que cumplir las tareas domésticas y cuidar de los hijos” (*El Comercio*. 08 de julio de 1969, p.24).

3.2.1.1. Las fábricas textiles como espacio laboral de las obreras

Por último, cabe mencionar que las fábricas textiles presentes en los 70s fueron varias que se expondrá en el anexo n°05 tanto en Lima y provincias, pero detallaremos brevemente algunas de ellas que involucró en su masa laboral a las obreras como la fábrica textil FIJESA, se formó en el año de 1965, durante el velasquismo a partir de un cuestionario se vio registrado a 30 trabajadores de la cual tres fueron obreras y 27 obreros.

Se instaló en el interior de la fábrica textil FIJESA, un 8 de noviembre de 1970 la Comunidad Industrial, que fue visto por las obreras y obreros como una institución que garantizaría la repartición de las utilidades. En los centros industriales textiles en Arequipa los problemas que aquejó a los obreros y obreras en mayor porcentaje fueron los temas de vivienda, economía, de salud, lo conyugal y en menor porcentaje se registró la inseguridad laboral y las malas relaciones con el jefe del área textil.

En Lima se ubicó la fábrica Textil “Lolas” que se caracterizó por ser una industria desarrollada y abastecida de una maquinaria moderna de alto nivel tecnológico, desarrolló una mayor productividad, dio un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, mejoró los métodos de trabajo que conllevó a una reducción de los costos de producción y por ende obtuvo productos a menores precios, de mejor calidad y logró el acceso de mayores beneficios. También buscó establecer un sistema de incentivos al trabajador que no radicó en trabajos por jornal su desarrollo fabril: “Los estudios de mejoras de métodos [...] unidos a una medición precisa de standares de tiempo basados en los nuevos métodos de trabajo, han permitido aumentar la eficiencia en más de un 60%, además de aumentar el rendimiento de la mano de obra considerablemente. [...] ha podido especializarse en una labor específica [...]” (*Expreso*. 29 de octubre de 1968, p.15). Las condiciones laborales que brindó a sus

trabajadores fue en base al abastecimiento de guantes protectores, sillas especiales acorde al cuerpo, evitó contraer dificultades al buen desempeño e incentivo que una vez cumplido el 70% del trabajo tuvieran la opción de ir a su casa. Los trabajadores de la industria Lolas, fueron los mejores pagados en la industria textil y por último cumplieron con los estándares internacionales para poder competir en el mercado externo.

Figura 15

El Comercio 24 de octubre de 1968, p. 24.

Una obrera preparando el tejido de la urdimbre

3.2.1.2. La capacitación técnica de las obreras textiles

Para ampliar con mayor detalle aquellos centros de capacitación técnica que las obreras accedieron, cabe recordar lo dicho en párrafos anteriores, estos estuvieron compuestos por el Centro de Capacitación Industrial y Formación (CENIF), Escuelas Técnicas Industriales

Femeninas e Institutos Industriales Femeninos, a continuación cada uno de ellos explicado con mayor detalle acorde al orden expuesto:

“[...] CENIF prepara técnicamente a grupos de mujeres jóvenes que quieran capacitarse como operarias de la industria textil [...]. Cuando termina su aprendizaje se coloca inmediatamente con el salario de operaria calificada. [...] aporta gratis los útiles a las alumnas: cuando rompen agujas no las cobra, a pesar que son muy caras. [...] Paralelamente a la preparación material, durante los dos años que dura el curso, reciben un mínimo de cultura, educación moral y sindical. Estos principios son impartidos teniendo en cuenta la justicia, el respeto y cumplimiento de leyes vigentes de trabajo, que norman derechos y obligaciones de los trabajadores. Algunas fábricas textiles obsequian parte de las fibras que se necesitan para el aprendizaje del tejido y piden con antelación operarias, aún antes que egresen las promociones” (*El Comercio*. 03 de octubre de 1969, p. 24).

Figura 16

El Comercio 26 de febrero de 1971, p. 22

Figura 17

El Comercio, 05 de marzo de 1974, p. 20.

En la imagen se observa a estudiantes preparándose para la industria de confección para el adecuado manejo de las máquinas, ya que se difundía la idea que a mayor preparación tuviesen las mujeres serían mejores sus salarios.

“Las Escuelas Técnicas Industriales Femeninas [...] vienen cumpliendo una elevada función social y pedagógica, en la formación de la juventud escolar que se prepara en determinados trabajos técnicos que puede realizar en cuanto egresa del colegio [...]. La industria del vestido ha tomado gran injerencia en todas las escuelas industriales de mujeres. [...]. Dos puntos importantes se advierten en la enseñanza técnica de corte y confección: la perfección de los atuendos

confeccionados y el que la juventud femenina se interesa por esa profesión técnica de efectivo rendimiento económico” (*El Comercio*. 21 de enero de 1970, p. 20).

Figura 18

El Comercio, 03 de octubre de 1969, p. 24.

Preparación técnica a jovencitas para la industria textil, ello le permitió garantizar su ingreso a la fábrica y formar parte del número de mujeres obreras en el mundo fabril textil.

3.2.2. Características de las obreras en la industria

La situación de las obreras en este periodo velasquista se caracterizaron por lo siguiente:

- 1) Tuvieron una previa capacitación de sus labores a raíz de sus responsabilidades en el hogar logrando transferir sus habilidades y aprendizajes previamente del mundo fabril.
- 2) Fueron en su mayoría migrantes⁵¹ como toda la fuerza laboral.
- 3) Su incorporación como masa laboral en las fábricas fue en menor cantidad a la demanda, a raíz de la limitada oferta laboral y exigencia del ámbito industrial cuyo proceso de industrialización se basó en la producción de bienes intermedios y de capital, que exigió una mayor demanda en capacitación técnica a las obreras producto a los avances tecnológicos.
- 4) Siguieron ocupando las ramas industriales tradicionales en confecciones y alimentos, pero también las nuevas ramas de laboratorios farmacéuticos y ensamblaje de artefactos.
- 5) Reiterativamente desempeñaron actividades acorde a la alusión social de “feminidad” es decir tareas que usualmente se exigía de ellas en el hogar que se mostró a través de acciones manuales, repetitivas, delicadas, rápidas, monótonas, minuciosas que fueran fácil de controlar y sustituir como trabajadoras, es necesario acotar que fueron actividades que expresó niveles de calificación, pero que socialmente fueron invisibilizadas en el ámbito industrial.
- 6) Se les asignó actividades con fuerte grado de estereotipos siendo consideradas usualmente como labores de “poca fuerza física” y

⁵¹ Según (Francke, 1985, pp. 5-9), las razones por la cual las mujeres migraron del ámbito rural al urbano fueron primero, por la necesidad de brindar ayuda a la familia que radicó en el campo por medio del envío de dinero producto del trabajo en la ciudad, segundo obtener la oportunidad de estudiar y así mejorar sus condiciones de vida y tercero por formar parte de una edad juvenil que impulsa en arriesgar y cubrir las demandas laborales con mayor prioridad para la juventud masculina.

“simples”, ello en su conjunto fue interiorizado por las mismas obreras en su mayoría e influyó en su autodefinición y autocalificación como: trabajadoras cuyas labores la consideraron como complementarias, fáciles, menos calificadas y que no realizaban actividades importantes, ni riesgosas y de limitadas habilidades en relación a los obreros, cuyo resultado de ello fue la ocupación de las secciones más olvidadas.

- 7) Desde el momento que ingresaron a trabajar en la fábrica, les exigieron en la mayoría de casos garantizar la producción del producto de carácter grupal que acarreó el trabajo en línea, que conllevó a conflictos internos en el grupo y un mayor matiz de competitividad entre ellas.
- 8) Se les exigió mayor productividad a raíz de su permanencia en casi una misma función y a la vez garantizar una buena calidad de la producción. A pesar que ocuparon diferentes espacios estuvieron dispuestas en realizar diferentes tipos de trabajo pero cuyas funciones asignadas fueron las mismas sin variación.
- 9) Se rigieron mayormente a una producción a destajo.
- 10) Sus remuneraciones fueron menores en relación a los obreros.
- 11) Algunas obreras, recibieron una capacitación técnica de carácter industrial a raíz del impulso del modelo económico de sustitución de importaciones que requirió una mayor capacitación laboral para activar el mercado interno y garantizar una producción nacional. Fueron obreras cuyo nivel educativo no le permitió ser necesario en garantizar una mejora laboral.

- 12) Contaron con un limitado respaldo por el velasquismo, a través de una serie de medidas políticas como la reforma educativa⁵², políticas públicas y discursos oficiales.
- 13) Estuvieron supeditadas a una inestabilidad laboral por medio de los contratos y expuestas a una precariedad en las condiciones laborales (horas de trabajo, jornada laboral, puestos de trabajo, estabilidad y formación laboral, acoso sexual). Y también fue limitada su seguridad o protección social (pensiones de salud).
- 14) Fueron mayormente discriminadas ya que ocuparon las secciones más intensas en el trabajo y se concentró en pocas secciones de la fábrica. Ello evidenció ser parte de un mercado segregacionista.
- 15) Las obreras siguieron supeditadas como en décadas anteriores a leyes laborales proteccionistas⁵³ que reforzó la relación de la mujer con funciones de procreación y del cuidado que a través de imposiciones necesarias en las empresas el gobierno buscó garantizar el resguardo a las mujeres significando ello costos en su ejecución para la empresa,

⁵² Acorde a las noticias en el diario Expreso del 23-09-1970 "Se rescatará la dignidad de la mujer" p. 4 y del 06-10-1970 "La revolución de las mujeres" p. 10, la Reforma educativa a través del Reglamento de la Ley General de Educación del año de 1973 permitió buscar la Revalorización de la Mujer es decir rescatar su dignidad, por medio de la coeducación que implicó que en las escuelas y colegios estudiaran juntos hombres y mujeres; permitió romper con viejas concepciones que consideraron a las mujeres de no tener condiciones mentales ni psicológicas de alternar con los hombres y destruir el mito del "sexo fuerte" y "sexo débil", acabará con hábitos educativos tradicionales que se basó en dar una educación recortada, ausentes en libros de anatomías. La Coeducación permitirá una adecuada socialización, alcanzar metas comunes, intercambiar intereses e inquietudes y el desarrollo de trabajos en común y a racionalizar locales escolares, maestros, etc. ante todo lo anunciado se buscó que las mujeres sean educadas para el hogar y para su pleno desarrollo como seres humanos.

⁵³ El desarrollo evolutivo de las medidas laborales en relación a las mujeres trabajadoras se detalla en el cuadro del anexo 01.

que se había expresado por medio de licencias de maternidad, de lactancia y disposición de una guardería.

16) Mostraron una dedicación laboral, pero acompañadas de una baja rentabilidad, sometidas al sobre trabajo y, la mayoría de veces, no mostraron ningún rasgo de poder y formación de una identidad como mujeres trabajadoras, que se haya materializado sus inconformidades en demandas. La razón de ello se debió quizás a las limitaciones del entorno fabril que les negó adquirir alguna capacitación técnica, algún cargo de ascenso, y también por la presencia de constructos sociales que se reflejaron en los jefes y compañeros y por ende no valoraron sus labores a raíz de que no alcanzaron los estándares tradicionales de valoración en el área fabril, que se habían construido en base a la fuerza y resistencia física, preparación técnica, manejo de aparatos o maquinarias, desarrollo de funciones complejas que usualmente fueron considerados como los más riesgosos.

17) Finalmente, fueron capacitadas técnicamente a partir de una serie de Centros de Capacitación Técnica que el gobierno velasquista buscó promover como parte de la Reforma Educativa. Los Centros de Capacitación técnica para las obreras que se desarrollaron fueron: el Centro de Capacitación Industrial y Formación (CENIF), Escuelas Técnicas Industriales Femeninas e Institutos Industriales Femeninos.

Las condiciones laborales que estuvieron supeditadas las obreras se explica principalmente por dos razones:

La primera razón fue a su condición de género, es decir, a partir de la herencia de construcciones socioculturales que se han elaborado en el transcurrir del tiempo, han permitido considerar y valorar a las mujeres en base a sus labores en el hogar, pero no como una actividad que demanda trabajo, sino como una actividad innata y necesaria que complementa. A

partir de esto; por otro lado, en caso que su labor se realizara fuera de casa, es decir como trabajadora remunerada, estas fueron usualmente subestimadas, y sus prácticas fueron calificadas como actividades fáciles, complementarias, automáticas, ejecutadas acorde a su naturaleza femenina que exigía menor resistencia y menor fuerza física.

También fueron calificadas como labores que demandaron de ellas una menor formación, menor instrucción, menor calificación y menor productividad ante la falta de experiencia laboral.

“La industria se universaliza. Al igual se ven mujeres desplazarse cada mañana a sus centros laborales [...]. En todas sus faenas pone su subconsciente maternal. En todo trabajo se esmera con cuidado, debido a la cualidad de ama de casa que posee. La mujer es símbolo del regazo que cobija al niño. Y por ello es que en todas sus labores utilitarias vierte, sin darse cuenta, ese sentimiento de amor innato en ella. [...]. En todas las naciones sin excluir ninguna, manos femeninas están ligadas a la industria, no como rivales del hombre [...] sino dentro del paralelismo para alcanzar un fin común: aportar potencias físicas y morales para el progreso de la economía estatal y adquirir los medios de vida familiar [...]” (*El Comercio*. 24 de octubre de 1968, p. 24). “En estos tiempos en que el hombre puede apreciar que la mujer no pierde su delicadez femenina, tomando parte activa en todas las actividades humanas” (*El Comercio*. 16 de noviembre de 1968, p. 24).

La segunda razón fue, por las características de sus actividades como obreras, que se supeditaron a una poca movilización en el área fabril, poca relación con las herramientas tecnológicas como el uso y control de las máquinas, ya que ante ello se demandó de ellas, realizar tareas repetitivas y manuales, que exigía destreza y minuciosidad visual

Así la primera y segunda razón, interrelacionadas fueron el soporte para argumentar y justificar aquellas condiciones laborales que rigieron a las obreras plasmados en: bajas remuneraciones, mayores jornadas laborales, ocupaciones segregadas, exposición a un escenario de acoso sexual por parte de sus compañeros de trabajo y dueños de la fábrica. También nos permite comprender la supeditación a reducidos beneficios laborales como: el seguro, la pensión, la carencia de una protección social⁵⁴, la poca ejecución de los derechos laborales, y la limitada estabilidad laboral, las limitadas capacitaciones, las pocas oportunidades en relación de lograr un ascenso laboral y el acceso a puestos de trabajo que logró en su totalidad reflejar un espacio fabril donde se impartió prácticas desiguales y discriminatorias.

3.2.3. Factores que permitieron el ingreso de las obreras al espacio laboral fabril

- 1) Las condiciones económicas (planes de desarrollo industrial) y política (leyes laborales) que permitieron su participación.
- 2) La docilidad y sumisión de las obreras fue considerado como atributos naturales, resultando atractivo para la comisión directiva de la fábrica.
- 3) Las habilidades adquiridas previamente en el hogar por las obreras antes del proceso productivo fabril fueron capacidades atractivas.

⁵⁴ Relacionado con una serie de garantías en caso de maternidad como las licencias, accesos a remuneración y asignación por maternidad, protección frente al despido, descanso por lactancia, acceso a guarderías y a salas maternas.

Figura 19

El comercio, 13 de noviembre de 1968, p. 20.

3.2.4. Factores que limitaron el ingreso de las obreras al espacio laboral fabril

Las obreras estuvieron supeditadas a una serie de factores que limitaron con mayor énfasis, su ingreso al ámbito industrial como los siguientes:

- 1) El desarrollo de una industria de bienes intermedios y bienes de capital, demandó una mayor preparación técnica por la presencia de maquinarias más sofisticadas, que es producto del desarrollo tecnológico.

- 2) La constante ausencia de mecanismos que hayan permitido concretar aquellas medidas discursivas que el régimen difundió como la instalación de una infraestructura adecuada que responda a las necesidades de las obreras como las guarderías, cunas, etc.; ya que asumieron las mayores responsabilidades y cargas laborales en el hogar y en el área fabril.
- 3) La vigencia de construcciones sociales que asignaron un lugar, un espacio, papeles tradicionales en privilegiar y valorar de las mujeres sus matices relacionados con la maternidad y con su vida conyugal.
- 4) La vigencia de una legislación paternalista y sobreprotectora vigente desde 1918 que en materia de empleo femenino buscó encarecer la mano de obra femenina, acondicionarla y no considerarla competitiva en relación a la masculina, como se señaló en párrafos anteriores.

En su conjunto esta serie de factores mencionados limitó el ingreso de las obreras a la industria que se vio legitimada por un sistema construido en base a una base ideológica, cultural, generacional e institucional que a través de la familia, escuela, trabajo, medios de comunicación e instituciones, etc. reafirmó y difundió como lineamientos en todos los aspectos de la sociedad como parte de la estructura patriarcal que históricamente impartió la división sexual del trabajo y las mayores cargas laborales a las mujeres.

3.2.5. La importancia del espacio laboral fabril para las obreras

En el espacio fabril las mujeres obreras reflejaron mayores prejuicios que sus compañeros porque estos se mostraron ante ellas como los poseedores de una herencia generacional de obreros que les permitió formar su identidad como trabajadores. Los varones desempeñaron sus labores en todas las ramas industriales. Asumieron diferentes funciones y responsabilidades laborales. Desarrollaron todas sus capacidades sin

limitaciones o direccionamientos en cómo hacer. Tuvieron acceso a mayores oportunidades laborales que se reflejó en mejor ubicación ocupacional y en mejores salarios. Accedieron a capacitaciones técnicas y mayores posibilidades de ascensos. Desarrollaron mayores vínculos de solidaridad entre los obreros. Tuvieron un menor control que les haya podido supeditar a las estructuras jerárquicas. Se les asignó mayormente las labores de manejo, programación, mantenimiento, reparación de las máquinas. Fueron valorados en base a su fuerza, brusquedad y resistencia física que se vio legitimado por medio de la construcción de argumentos en base a estereotipos cuyas labores fueron calificadas como hábiles, de mayor preparación de matices técnico, abstracto y mecánico, de mayor experiencia laboral y de mayor grado de responsabilidad, cuyas tareas fueron consideradas como las más difíciles y peligrosas.

A pesar de las limitaciones laborales que enfrentaron las obreras en el mundo fabril fue un espacio que le permitió obtener un ingreso económico para el sostenimiento y mejora relativa en su nivel de vida (los gastos del hogar y brindar educación a sus hijos), un espacio de oportunidades que le hicieron alcanzar un relativo logro laboral en comparación a los otros trabajos informales, alcanzar una relativa estabilidad y acceder a ciertas prestaciones sociales y derechos laborales, además obtener un reconocimiento y un espacio de socialización que logró formarle una identidad como trabajadoras y como mujeres. La fábrica fue un medio que le permitió depositar sus conocimientos y habilidades adquiridas previamente y un espacio de adquisición de nuevos conocimientos propios de la fábrica, también le permitieron demostrar capacidades de adaptarse ante las exigencias de los supervisores que demandó de ellas aprendizajes y cumplir metas a través de diferentes tipos de trabajo. También demandó de ellas la flexibilidad de amoldarse a diversos ritmos de trabajo, por último la llevaron a desvincularse relativamente de sus quehaceres tradicionales asumiendo nuevas actividades y funciones.

Pero también en las fábricas se reprodujo y construyó la desvalorización y subordinación de las mujeres obreras, que se plasmó en las normas de producción de la fábrica, en el discurso obrero, en la división sexual del trabajo que impidió, en su conjunto, la formación de una identidad de las mujeres trabajadoras como agentes productivos, es decir, no logró romper el statu quo y más bien garantizó el orden social de carácter masculino, pero a pesar de las dificultades las obreras buscaron resistir.

3.2.6. Percepciones sobre el trabajo fabril de las obreras

- 1) Las actividades desempeñadas se consideraron como una labor secundaria o de apoyo, esta percepción las hacía más vulnerables para ser despedidas.

- 2) El trabajo fabril fue considerado como de menor calificación, instrucción, formación educativa, de menor productividad, experiencia, resistencia física o fuerza muscular.

- 3) Fueron consideradas ineptas para supervisar o dirigir.

- 4) Aludieron que la mano de obra femenina resultaba muy costosa y de menor productividad que la masculina.

Ahora estamos en condiciones de acercarnos al desarrollo industrial y a la participación de las obreras en ella, particularmente en el sector textil; y seguidamente visibilizar a las obreras en la industria como protagonistas. A pesar de haber conformado un número reducido en relación a los obreros, ello no significó obviar su protagonismo en la actividad productiva.

Este recuento expuesto en el trabajo, nos permite entender el gradual proceso laboral de las mujeres y comprender su presencia en la

producción que muchas veces se mide o refleja por la cantidad de mujeres incorporadas al campo laboral remunerado, sin ver más allá en qué calidad o condiciones de bienestar son verdaderamente incorporadas las mujeres en la estructura laboral y en las políticas laborales.

CAPÍTULO IV:
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS OBRERAS
EN LA INDUSTRIA TEXTIL

4.1. El sindicalismo durante el velasquismo

Durante el velasquismo se desarrolló el sindicalismo clasista, que surgió en oposición al sindicalismo libre debido a su ineficacia en representar y organizar las demandas de la masa obrera.

El sindicalismo clasista que tuvo sus raíces en el movimiento obrero de inicios del siglo XX, dio un salto impresionante con la formación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) un 8 de junio de 1968, cuyo reconocimiento legal se dio en el año de 1971. Las características del auge del sindicalismo clasista fueron las siguientes:

- 1) Fue producto del trabajo organizado principalmente del Partido Comunista, impulsado por los trabajadores y trabajadoras de los sectores banqueros, metalúrgicos, de construcción civil, pescadores,

maestros, choferes, de cervecería y de la minería. Luego se sumaron los nuevos de la nueva izquierda.

- 2) Sus reivindicaciones principalmente fueron contra el sistema capitalista, es decir, contra aquella forma de organización económica y política. Sostuvo la autonomía e independencia ante el dueño del capital, rechazó la conciliación de clases y al control de los gobiernos.
- 3) Los partidarios del sindicalismo clasista desarrollaron nuevas capacidades como el tener conciencia, reivindicar, cuestionar, demandar y hacer cumplir los derechos laborales y a la vez incorporar e institucionalizar las nuevas demandas laborales por medio del sindicato.
- 4) Consideró al trabajador como el generador de las riquezas y rechazó todas aquellas formas de diferencias que se estableció entre ellos ya sea por la categoría de ser empresario, empleado u obrero.
- 5) Rompió con todas aquellas formas de organización y relaciones clientelistas en la estructura sindical como: las jerarquías, los paternalismos, lealtades, sumisiones y disciplinas que garantizaba más la óptima producción que la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras.
- 6) Sus objetivos principales consistieron en la lucha por los derechos laborales, lograr el respeto, el trato igualitario, la dignidad y la estabilidad laboral del trabajador garantizado por el Estado.
- 7) Fue impulsado y respaldado por el velasquismo hasta el año de 1973, como parte de la política participativa.

4.1.1. Medidas políticas en materia laboral y sindical

El velasquismo como lo muestra Teresa Tovar (1982) promovió y consolidó la organización sindical clasista. También se estableció una serie de mejoras sobre la situación laboral por medio de una serie de medidas políticas, señaladas a continuación:

- 1) Se dio un reconocimiento legal a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y a la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), e impulsó de manera oficial la creación de la Confederación de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP).
- 2) No definió una política laboral, pero incorporó en su proyecto político una serie de reformas laborales.
- 3) Promulgó el 10 de setiembre de 1970, la Ley de Estabilidad Laboral por medio del Decreto Ley N° 18471 y su reglamento con el D.S. 001-71, del 12 de abril de 1971 el que redujo a tres meses el tiempo de prueba
- 4) Modificó los salarios obtenidos bajo la modalidad del trabajo a destajo, por una tarifa única y estableció un salario mínimo.
- 5) Con la dación 1972 del Decreto Legislativo N° 19415 del 10 de mayo se integraron los seguros de los Obreros y Empleados.
- 6) A través del Decreto Supremo N° 3 se estableció el Seguro Familiar Obrero que benefició a la esposa e hijos menores de los trabajadores asegurados, cuya responsabilidad del presupuesto estuvo a cargo de la Caja Nacional del Seguro Social Obrero C.N.S.S.O.
- 7) Se creó la Ley del Sistema Nacional de Pensiones N°19990 en relación a la jubilación de los trabajadores ya sea obreros, empleados, domésticos e independientes, con los mismos derechos y deberes.

- 8) Se dieron una serie de medidas ante el Ministerio de Trabajo como parte de la legislación laboral que buscó agilizar las demandas sindicales, efectuar la inspección en caso de conflictos laborales, facilitar el servicio de consulta y defensa gratuita en el aspecto laboral.
- 9) Reconoció y legalizó el mayor número de gremios sindicales y consolidó las redes sindicales entre las federaciones y las confederaciones.
- 10) Promovió la formación y el desarrollo de las Comunidades Laborales.
- 11) Estableció tres instituciones en el ámbito sindical para centralizar un control e influir en la organización y consolidación sindical como el Consejo de Comunidades Industriales (Conaci) que buscó garantizar la negociación y dirección de los trabajadores en su centro laboral. El Movimiento Laboral Revolucionario (MLR) y el SINAMOS, permitieron en su conjunto consolidar la organización, articulación y ejecución de ciertas demandas laborales por medio del principio de la participación.

4.1.1.1. Medidas laborales sobre la condición de las trabajadoras u obreras

A ciencia cierta no se sabe si las medidas laborales que promovió el velasquismo por mejorar la condición de las mujeres como trabajadoras, lograron comprender de manera conjunta la situación de las trabajadoras y particularmente de las obreras ya que no existe un registro detallado de ello, como parte de un acercamiento a esta carencia se puede decir que el velasquismo buscó incorporar a las trabajadoras en sus leyes laborales por medio de los siguientes puntos:

- El 10 de marzo de 1970 con la dación del D.S.002-TR se dio el reconocimiento legal a la condición de mujeres Trabajadoras del Hogar, a las llamadas “domésticas” o “muchachas” y se garantizó su derecho al descanso vacacional, acceso a una compensación por tiempo de

servicios y al descanso nocturno, aunque en los hechos no representó mejoría en las relaciones laborales.

- En el año de 1974, por medio del DL. 1990, se estableció la pensión de jubilación, que consideró como beneficiaria a ser efectivo a las mujeres a partir de los 55 años de edad y a los 25 años de servicio. Anteriormente a la dación de la ley, las mujeres accedieron a una pensión de jubilación recién a los 60 años de edad y a los 30 años de servicios.
- El 8 de julio de 1975 se estableció la eliminación de la norma del DL 14222, que establecía y consideraba un pago menor al sueldo mínimo vital al trabajo de las mujeres, pues se la consideró como de menor productividad en relación al trabajo del hombre.

4.1.2. Medidas políticas que limitaron la consolidación gremial

Por otro lado, el velasquismo también estableció en el aspecto laboral una serie de medidas legales que limitaron el desarrollo de las demandas gremiales del movimiento sindical, aunque pueda sonar contradictorio, siendo parte de ello las siguientes:

- 1) El Decreto Supremo N° 006 en su artículo N° 46, se estableció que el pliego de reclamos se presentaría cada dos años y ya no anualmente.
- 2) El Decreto Legislativo N° 009 estableció el servicio de soplónaje y represión dentro de las empresas por medio de los policías particulares.
- 3) La creación del SINAMOS.
- 4) La formación de la CTRP.
- 5) El desarrollo de las Comunidades Laborales e Industriales.

Con sus contradicciones el velasquismo buscó impulsar la organización de los gremios sindicales, pero estos gremios formaron parte de un movimiento sindical dividido en su dirección política por la presencia de una corte aprista, izquierdista y velasquista, pero que a pesar de sus divisiones, el gobierno velasquista promovió la formación de una Central Única de Trabajadores (CUT) que logró integrar a la CTRP, CNT y a la CGTP resultando esa iniciativa solo un intento de articulación.

4.1.3. Demandas laborales de los gremios sindicales

Las demandas laborales de la masa obrera que buscó un constante reconocimiento por parte de los diversos gremios durante el velasquismo se puede percibir a través de la prensa y sus demandas fueron las siguientes:

- 1) Mejorar las condiciones laborales como: higiene y el trato al personal.
- 2) Ejecutar el cumplimiento de la ley en caso de accidentes de trabajo.
- 3) Alcanzar beneficios sociales como: gratificaciones, bonificaciones y asignaciones familiares, escolaridad, por enfermedad y fallecimiento.
- 4) Lograr el aumento y mejora salarial.
- 5) Reintegrar a los trabajadores despedidos.
- 6) Alcanzar una estabilidad laboral.
- 7) El pago de sus salarios acumulados.
- 8) Cambio de turnos para los trabajadores.
- 9) Estabilidad en los puestos de trabajo.

4.1.4. Acciones sindicales de los gremios

A través de la prensa se percibió que la masa obrera recurrió a una serie de acciones sindicales para lograr alcanzar el reconocimiento y ejecución de sus demandas a través de movilizaciones, marchas, mítines, paros, huelgas de hambre, tomas de fábricas, paralizaciones de trabajo, protestas y por último ocupaciones de locales.

El velasquismo, en un inicio, buscó tener el apoyo de los trabajadores sindicalistas que se evidenció con el reconocimiento y respaldo a la Central General de Trabajadores del Perú ya que este espacio permitió canalizar un debilitamiento a la hegemonía sindical aprista cuyo respaldo del régimen duró hasta el año de 1973, porque posteriormente el velasquismo dio un giro en reprimir, arrestar e intervenir a la masa sindical, con la intención de controlar el incremento de las movilizaciones sindicales promovidas por la CGTP.

4.1.5. El sindicalismo Textil

A fines de los 60 e inicios de los 70s la dirección de la masa obrera textil representado por el partido Aprista a través del sindicalismo libre, fue perdiendo gradualmente influencia, debido a una serie de razones, que señalaremos a continuación:

1. El desarrollo de un bajo grado de movilización sindical.
2. La creación de un sistema burocrático en los cargos sindicales.
3. La presencia de reiteradas acciones de pasividad ante las movilizaciones obreras.
4. Los dirigentes sindicales de corte mayormente aprista, fueron perdiendo hegemonía.

5. No renovaron los cuadros de dirigentes en la estructura sindical, quedando los viejos y jubilados sindicalistas.
6. Se presentaron cuestionamientos ante la forma de organización, negociación y dirección sindical por parte de sus bases quienes distanciaron sus respaldos ya que no se sintieron representados ni favorecidos como trabajadores, ante sus demandas laborales.
7. No se formó cuadros en el sindicato, debido a ello se fue remodelando la dirigencia sindical con la inserción de nuevos trabajadores que plantearon una nueva metodología de trabajo y cuestionaron la práctica sindical de los dirigentes de la Federación Textil, a través de estrategias de luchas y con un gran respaldo de las bases, pero cuya desventaja radicó en no contar con una previa experiencia sindical.
8. El surgimiento de nuevos dirigentes de la masa obrera textil cuestionaron la forma sindical heredada y desarrollaron una serie de huelgas cuyas demandas laborales fueron en base a la mejora salarial, las condiciones laborales y la reposición de los trabajadores despedidos. Así gradualmente lograron iniciar una movilización en la estructura sindical textil de desplazamientos contra los dirigentes apristas de la Federación Textil. También se opusieron al Convenio Tripartito suscrito el 8 de marzo de 1968, entre el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industria, la Federación de Trabajadores Textiles del Perú y funcionarios del Ministerio de Trabajo. Finalmente se opusieron a los acuerdos de participación en el Pacto Andino y al ALALC mercado común Latinoamericano, propusieron en contra de ello el desarrollo y consolidación de un mercado interno y la cooperativización de la industria textil.

Durante el gobierno velasquista la situación de la industria textil y la situación del gremio sindical textil⁵⁵ entró en contradicción ya que, por un lado, el velasquismo por medio de sus discursos oficiales buscó mejorar la industria textil ante la crisis declarada y promovida por el sector empresarial textil. Por otro lado, el velasquismo un 13 de diciembre de 1971 en el ámbito práctico de los gremios textiles buscó promover un conjunto de medidas en base a un previo acuerdo entre la Federación Textil y el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias plasmado en un convenio tripartito⁵⁶ que establecieron como necesario la rebaja de los salarios en toda la industria textil, argumentado que era una medida necesaria, debido a que estaban siendo afectados por los cambios estructurales y por la creación del Pacto Andino, siendo negado dichos argumentos por la masa obrera textil, cuya respuesta fue un inmediato rechazo y proseguir a la desafiliación. Como producto de ello resultó la presencia de dos Federaciones Textiles y por ende de dos pliegos de reclamo, creando débiles vínculos de organización y orientación en los gremios textiles.

El sector textil buscó organizarse y retomar sus demandas a través de congresos nacionales, como aquél que se promovió en el año de 1973 entre el 27 al 30 de noviembre, denominado como Congreso Nacional Extraordinario de Trabajadores Textiles.

⁵⁵ Estuvo integrado por los sindicatos textiles El Hilado vitarte, La Parcela, San Jacinto, Nuevo Mundo, Fruto del Telar, Duotex, Formatex, Hilados Perú, Mundial, sindicato Textil Industrial Cromotex, Calados Caricia, Sindicato Textil Manufacturas Industriales y Fijesa. Cuyas fábricas textiles del contexto se amplía con mayor detalle en el anexo 05.

⁵⁶ Por medio la R.D. N° 05-72-M.T, se estableció los siguientes puntos: Gratificaciones por 30 salarios anuales en Fiestas Patrias y Navidad; bonificaciones por sobretiempo u horas extras de trabajo, asignación por fallecimiento del trabajador, conyugue e hijos menores de 18 años; licencia sindical a tres dirigentes por máximo de 100 días y finalmente presentar cada tres años y ya no anualmente los pliegos de reclamos del sector textil.

Nuevamente el 24 de marzo de 1975, ciertos gremios textiles rechazaron el convenio firmado entre la Federación Textil de dirección aprista y el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias ya que se estableció medidas que afectarían al gremio textil como la situación de que los pliegos de reclamos tendrían una vigencia de dos años y se aceptó la anulación en los pliegos de reclamos aquello que estaba relacionado con las condiciones de trabajo.

4.1.5.1. Las demandas laborales de los gremios textiles

Las demandas de los gremios textiles plasmados en la prensa, no fueron reconocidas durante el velasquismo, como lo señalo en los siguientes puntos:

- La rebaja del costo de vida y de subsistencia.
- Mejoras salariales.
- Reposición de los trabajadores ante las olas de despidos.
- Oposición ante el cierre de fábricas.
- Categorización de los trabajadores textiles.
- Mejores condiciones de trabajo (Instalación del comedor, uniforme para los trabajadores, acceso a un tiempo de tolerancia, otorgar movilidad, préstamos escolares, aguinaldos).
- Respetar las ocho horas laborales.
- Mejora en el trato laboral y respeto al trabajador.
- Demanda el seguro familiar.

A pesar de los cuestionamientos en la dirección sindical textil, se aglomeraron mayormente en los espacios de la CGTP a través de la Federación de Trabajadores en Confecciones, también en la CTP por medio de la Federación de Trabajadores Textiles o de Tejidos del Perú (FTTP) y por último en la Federación de Empleados Textiles del Perú.

4.2. Las obreras en los sindicatos textiles

Durante el velasquismo se dio la participación de un número reducido de obreras en los sindicatos textiles. Esta historia sindical no ha sido documentada, debida a una herencia historiográfica que tradicionalmente las ha excluido y no las han representado en las investigaciones como actoras sociales.

Las razones por la cual no se ha incluido a las obreras no son porque no hayan existido, sino por las limitadas miradas y la falta de interés de la comunidad académica de insertarlas. También por aquellas limitadas fuentes que la registraron a pesar de haber sido un número reducido al igual que los obreros, no se vio necesario su inserción en la Historia, y por ende conllevó a una limitada comprensión del movimiento sindical.

Las intervenciones de las obreras muestran un interés en participar de manera directa e indirecta en acuerdos, organizaciones, reuniones, etc. de carácter político en el sindicato. Como muestra la fábrica Beauty Form, formó el Sindicato de Trabajadores en Confecciones Beauty Form, que estuvo integrado por obreras; éstas desarrollaron una huelga indefinida debido a una disputa de direccionar el sindicato que había estado bajo control de un comité de trabajo de dirección aprista de la CTP, para ello utilizaron la olla común como mecanismo de lucha para garantizar la resistencia de la huelga. El resultado de la huelga fue el triunfo de Olga Burgos en la dirección sindical como Secretaria General del Sindicato, partidaria de la CGTP acompañada en su equipo por una serie de obreras.

“La olla común viene haciendo más común [...]. Todos los días entre la una y las dos de la tarde, en una calle de Breña, toman sus alimentos las heroicas trabajadoras -más de 150 - del combativo Sindicato de Confecciones. [...]. La Federación de

Confecciones se ha solidarizado con esta lucha, efectuando una huelga general indefinida [...]” (*Unidad*.22 de noviembre de 1973, reverso de la p.11).

Olga Burgos fue ratificada por abrumadora mayoría en su cargo de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores en Confecciones “Beauty Form”. También se reafirmaron como dirigentes de este organismo Ludvinda Yunkor, Ruth Tafur, entre otras. Después de 40 días de heroico combate huelguístico, derrotaron en todos los terrenos a Olinda López y su lista patronal (*Unidad*. 13 de diciembre de 1973, p.11).

El resultado final que culminó con el triunfo del Sindicato de Trabajadores en Confecciones Beauty Form, se debió a su afiliación a la Federación de Trabajadores en Confecciones y Similares del Perú, base de la CGTP, quienes adoptaron la línea del sindicalismo clasista y respaldaron al proceso revolucionario velasquista y las demandas laborales de clase. Cuyo cargo en la Comunidad Industrial de la fábrica dio reposición a Aída Idoña, como presidenta de la Comunidad Industrial y como Secretaría del sindicato a Olga Burgos.

El Sindicato de Trabajadores de Confecciones “Beauty Form” derrotó a la CTP aprista y, consiguientemente, se afilió a la Federación de Trabajadores en Confecciones y Similares del Perú, base de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Se inició así una etapa nueva en la lucha de este sindicato. En efecto, desde hace 15 años estuvo bajo la orientación del llamado “sindicalismo libre”, reformista, que propugnó la convivencia entre el patrón y el obrero. Ahora el sindicato siguió la concepción clasista que pugnó por liquidar la explotación del hombre por el hombre. Y consecuente con ello, desarrolló, a través de la óptica de la CGTP, una lucha reivindicativa que abre cauce hacia tal objetivo.

[...].En quince años, la CTP sólo consiguió “aumentos” salariales que fluctuaron entre los 2 y 4 soles anuales y ninguna otra mejora [...] siempre la dirigencia aprista coincidía con la empresa afirmando que esta no obtenía mayormente ganancias [...] Olga Burgos, Ludvinda Yunkor, Ruth Tafur dirigentes del sindicato: “Nosotros hemos comprendido en estos días de huelga, que con nuestra lucha de inmediato sólo conseguiremos algunas mejoras económicas, meros paliativos, pero aun así necesarios. Pero, pensamos, lo principal es que con nuestra acción de clase nos estamos integrando de hecho a la lucha del conjunto de la clase obrera y del pueblo consciente de nuestra patria, contra la explotación de la oligarquía y el imperialismo que nos oprime; estamos contribuyendo al avance victorioso del proceso revolucionario que dirige el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Este trabajo de conciencia en el seno del sindicato de “Beauty Form” es lo más, importante que los 20 ó 30 soles de aumento que indudablemente obtendremos. (*Unidad*.15 de noviembre de 1973, reverso de la p.11).

Por otro lado en la fábrica Texoro su sindicato estuvo a cargo de la Secretaria General Ana Villafana, que mostró una posición clasista y lo consideró como el motor de la organización y consolidación de la lucha obrera.

[...] la Secretaria General del Sindicato de Texoro, Ana Villafana quién condeno acremente la conducta de algunos desclasados y pequeños grupos divisionistas “que atentan contra la unidad clasista y ponen en peligro los intereses de los trabajadores.

Luego hizo un recuento de la lucha de la Federación de Trabajadores en Confecciones, que gracias a su unidad

lograron arrancar el reconocimiento oficial y derrotar la provocación patronal. Reafirmó su respaldo a la CGTP que siempre ha estado junto a nosotros, respaldando nuestras justas reivindicaciones” (*Unidad*. 03 de mayo de 1973, p. 7).

En provincia, en su rama textil también se dio la participación de obreras en su organización sindical, como la fábrica textil Manufacturas del Centro S.A. en Huancayo cuya medida de lucha fue la huelga de hambre por la falta de pago de 10 semanas de sus salarios. “Entre los huelguistas hay 25 mujeres. Solo 170 han sido encontrados aptos para soportar esta prueba de acuerdo a los exámenes médicos realizados entre los huelguistas” (*Expreso*. 29 de octubre de 1968, p.15).

4.2.1 Acciones sindicales de las obreras textiles

Las formas de participación sindical de las obreras que se registraron a través de la prensa fueron por medio de protestas, reclamos, tomas de locales, huelgas de hambre y a través de la militancia.

4.3. Las obreras en las Comunidades Industriales

Aparte de los sindicatos, las Comunidades Industriales albergaron en su estructura interna la organización de comités de trabajadores, integrado por obreras, “Se creó la comunidad laboral como mecanismo de participación de los trabajadores en la propiedad, gestión y utilidades de las empresas” (Barboza 2013:56).

La participación de obreras en las Comunidades Industriales se presentó en la Fábrica de confecciones denominadas: “Fábrica de pantalones Cónsul” en el año de 1970 su comité organizador estuvo conformado por 5 hombres y 5 mujeres y su presidenta fue la obrera Victoria Fuentes Álvarez de 20 años de edad.

“Victoria Fuentes trabaja desde los 17 años en la misma fábrica [...] tuvo que trabajar desde esa edad porque ayuda al sostenimiento de una familia de nueve hermanos [...] es Jefa de Costura tiene a su cargo 20 obreras en la fábrica continua hablando de la necesidad de participar todos los trabajadores – hombres y mujeres – en forma activa en la instalación de Comunidades Industriales, “Nos beneficia a todos sin distinción de sexos” agrega “ - y por lo tanto las mujeres también estamos obligadas a hacer cumplir nuestros derechos. Victoria cree firmemente en la igualdad de derechos de la mujer y que sólo luchando, al igual que el hombre, se puede conseguir una prosperidad a corto plazo para la clase trabajadora - y para el país. Ella cree que la mujer está en las mismas condiciones que el hombre, para asumir responsabilidades [...]” (*Expreso*. 16 de setiembre de 1970, p.21).

4.4. Las percepciones de las obreras sobre su participación política

Las obreras de diferentes ramas e incluso la textil consideraron que el proceso revolucionario velasquista promovió su participación laboral y sindical, y ante ello vieron con optimismo el asumir esas responsabilidades del contexto. Según CENTRO & SINAMOS: 1974:21, 23, 119 registraron:

[...] una mujer llamada Antonia, que trabajó en un taller de confecciones por la década de los 70s testimonió que la situación de la mujer en ese contexto fue [...] como mujer, esposa, madre y trabajadora quiero participar en este proceso revolucionario, donde la mujer está jugando un papel importante y por qué no decir alcanzando igualdad con el hombre.” Vilma, trabajadora de una fábrica farmacéutica, describe que las obreras están en mayor número “[...] dentro de la industria de Confecciones, [...] son casi puras mujeres y

no sólo en las Comunidades Industriales de Confecciones, sino ellas mantienen los paros a nivel sindical también. [...]”. La Sra. Gutiérrez opina que “[...] La revolución tenemos que hacerla todos, mujeres, niños, todos para que haya fuerza.

4.5. Factores que permitieron la participación política de las obreras

Existieron razones que impulsaron a las obreras a participar en el ámbito sindical como la búsqueda de medios que le permitió garantizar su puesto de trabajo y por la influencia de ideas promovidas desde el feminismo y del movimiento de mujeres.

4.6. Factores que limitaron la participación política de las obreras

Las obreras textiles se enfrentaron a una serie de obstáculos que impidió su participación en el ámbito sindical promovidos por los mismos compañeros de trabajo y por sus parejas cuyo argumentos fueron en base a su rol como esposa y madre, construyeron una serie de subestimaciones por ser mujeres impregnados de estereotipos, prejuicios y roles de género.

Las razones que limitaron la participación de las obreras en el ámbito sindical fueron las siguientes:

- Por ser parte de una herencia sociocultural que brindó una ubicación estructural diferencial entre hombres y mujeres en la sociedad, siendo las mujeres relegadas o excluidas del ámbito público a través del tiempo y por ende ello implicó el espacio sindical.
- La herencia de un espacio directamente masculino, cuyas normas y organización consideran el espacio sindical como una experiencia y trabajo de hombres.

- Por la presencia de construcciones ideológicas discursivas clasistas que impidió representar los intereses y necesidades de las obreras.
- Las obligaciones como madre y esposa supeditaron su existencia como mujeres.
- La falta de interés de las obreras en participar en el ámbito sindical.
- La poca seguridad y autoestima de las obreras en asumir responsabilidades sindicales.
- El temor al despido laboral a raíz de su participación sindical.
- La falta de capacitación política e iniciativas que hayan promovido su participación política.
- La falta de oportunidades e iniciativas de participación en las obreras.

4.7. La importancia del espacio político fabril para las obreras

Las obreras que participaron en el espacio sindical y en la Comunidad Industrial lograron un desarrollo personal, tuvieron seguridad, consiguieron mayor independencia, generaron espacios de socialización, adquirieron conocimientos, alcanzaron medios, conquistaron el respeto por sus derechos como trabajadoras y, por último, lograron una protección social.

CONCLUSIONES

- 1) El régimen velasquista incorporó una serie de medidas para mejorar la condición de las mujeres en el ámbito educativo, jurídico y laboral como parte del proceso revolucionario. De esa manera garantizó el ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanas, y disminuyó aquellos actos de discriminación que limitaban sus oportunidades, derechos y dignidad como mujeres. Estos objetivos políticos fueron garantizados a través de un número de instituciones como el Consejo Nacional de Mujeres del Perú y el SINAMOS cuyos lineamientos se complementaron con una serie de medidas impulsadas por los organismos internacionales como la OIT, la CEPAL, la Comisión Interamericana de Mujeres y la Unión de Mujeres Americanas que consideraron necesario la incorporación de las mujeres en el ámbito público para garantizar el desarrollo de los países.

- 2) La participación laboral de las obreras textiles fue resultado de un proceso de industrialización que se inició con fuerza los años previos a la instauración del régimen velasquista. Fue este régimen que buscó promover y desarrollar las economías del país por medio de una serie de medidas proteccionistas. Sin embargo, las medidas implementadas fueron desventajosas y no tuvieron un impacto positivo sobre la condición laboral en la rama textil.

- 3) La participación política de las obreras textiles se presentó en el espacio sindical y en la comunidad industrial. Fue en estos espacios que expresaron sus reclamos recurriendo a la toma de locales y ejerciendo su derecho a la huelga de hambre con el objetivo de conquistar sus demandas laborales. A pesar de que se enfrentaron a una serie de situaciones que limitaban su participación política; sin embargo lograron desarrollar un mayor sentido de independencia y seguridad, que le permitió integrar nuevos espacios de socialización y obtener una formación política sobre sus derechos laborales.

- 4) En suma, el papel que desempeñaron las obreras en la industria textil fueron diversas y monótonas. En relación a las actividades laborales, exigió de ellas cualidades supuestamente “femeninas” como la delicadeza y la habilidad manual que, en conjunto, permitió desempeñar tareas repetitivas que generaron un valor agregado del producto que logró garantizar el abastecimiento del mercado interno cuyo dinamismo permitió generar ingresos económicos a la industria, al Estado y a ellas como trabajadoras, lo cual permitió contribuir al mantenimiento del hogar y a la alimentación de los hijos.

También las obreras, en el espacio fabril textil, presenciaron y participaron relativamente en el sindicato y en la comunidad industrial cuyas estructuras reflejaron un sistema de organización, ocupación y participación de matices propios de una estructura socioculturalmente de poder androcéntrico que se vio garantizado por los dueños de las fábricas y por los compañeros de trabajo quienes discriminaron, desvaloraron y reprodujeron una serie de estereotipos, prejuicios, etc. sobre la condición productiva y acción política de las obreras textiles.

FUENTES DE INFORMACIÓN

DIARIOS

“Amada Nivar de Pittaluga pide auténticos derechos femeninos”, *El Comercio*. Lima (27 de mayo).P. 20.

“Beauty Form por la senda del triunfo”, 1973, *Unidad*. Lima (15 de noviembre). Reverso de la p.11.

“Contribución del M.L.M. La mujer y su liberación”? , *¿Qué hacer?*. Lima (10 de julio). P.2.

“Declara a El Comercio sobre Año de la Mujer Peruana, Helen Orvig de Salazar”, 1975, *El Comercio*. Lima (20 de febrero). P.24.

“El futuro no lo haremos mañana... ¡Lo haremos ahora!”, 1970, *Expreso*. Lima (04 de octubre).P. 4.

“El gobierno revolucionario y el nuevo papel de la industria”, 1969, *El Comercio*. Lima (30 de noviembre). Pp. 6-7.

“Es importante la participación de la mujer en nueva sociedad”, 1974, *El Comercio*. Lima (05 de agosto). P.4.

“Esfuerzo femenino contribuye al desarrollo industrial del mundo”, 1968, *El Comercio*. Lima (24 de octubre). P.24.

“Expropiación de la industria básica”, 1973, *Unidad*. Lima (14 de febrero).P.2.

- “Fábricas textiles solo trabajan con 50 por ciento de capacidad”, 1969, *El Comercio*. Lima (01 de noviembre). P. 8.
- “Hombres y mujeres se organizan con fines de educación masiva”, 1968, *El Comercio*. Lima (16 de noviembre). P.24.
- “Labor femenina”, 1970, *El Comercio*. Lima (23 de agosto).P. 26.
- “La autodiscriminación de la mujer es uno de los temas de Seminario”, 1974 *El Comercio*. Lima (25 de octubre). P.20.
- “La industria manufacturera sector más dinámico en Perú”, 1968, *Expreso*. Lima (21 de diciembre).P. 22.
- “La liberación de la mujer y liberación de las mujeres”, 1974, *El Comercio*. Lima (29 de agosto). P.02.
- “La misión que nos toca a las mujeres en el civismo urbano”, 1969, *El Comercio*. Lima (15 de marzo).P. 26.
- “La mujer en la industria logra también posiciones”, 1969, *El Comercio*. Lima (02 de enero).P.20.
- “La mujer fuerza nueva”, 1974, *El Comercio*. Lima (31 de julio). P.20.
- “La mujer presta un positivo servicio en las industrias”, 1969, *El Comercio*. Lima (08 de julio).P.24.
- “La mujer sólo necesita igualdad de oportunidades para realizarse”, 1974, *El Comercio*. Lima (11 de octubre). P.20.
- “La mujer, su liberación y el trabajo”, 1970, *Expreso*. Lima (04 de octubre).P. 1.
- “La revolución de las mujeres”, 1970, *Expreso*. Lima (06 de octubre).P.10.
- “La técnica de la confección del vestido en centros industriales y proyección en terreno laboral”, 1970, *El Comercio*. Lima (21 de enero).P.20.
- “La técnica industrial es factor importante para el desarrollo de la economía y gran dezanacional”, 1969, *El Comercio*. Lima (03 de octubre).P.24.
- “Ley General de Industrias, fabricación de textiles, 1970, *El Comercio*. Lima (20 de agosto). Pp.6-7.

- “Lolas una industria peruana como las mejores del mundo”, 1968, *Expreso*. Lima (29 de octubre).P. 15.
- “Los mitos del hombre y la mujer”, 1970, *Expreso*. Lima (25 de octubre).P.17.
- “Modernización de la industria textil”, 1969, *Expreso*. Lima (20 de junio).P?
- “Oradores denunciaron conjura patronal”, 1973, *Unidad*. Lima (03 de mayo).P.7.
- “Participación de la mujer en la nueva sociedad es imprescindible”, 1974, *El Comercio*. Lima (29 de setiembre).P.26.
- “Proyecto Revolucionario”, 1968, *El Comercio*. Lima (06 de diciembre).P.4.
- “Revalorización de la mujer es tratamiento equitativo justo”, 1974, *El Comercio*. Lima (27 de octubre). P.26.
- “Se modernizaría industria textil”, 1969, *Expreso*. Lima (07 de junio). P?
- “Se rescatará la dignidad de la mujer”, 1970, *Expreso*. Lima (23 de setiembre). P.04.
- “Siete medidas para aliviar crisis textil”, 1968, *Expreso*. Lima (30 de noviembre). P. 14.
- “Sin tregua”, 1973, *Unidad*. Lima (22 de noviembre).Reverso de la p.11.
- “Sin tregua”, 1973, *Unidad*. Lima (13 de diciembre). Reverso de la p. 11.
- “Una fábrica en cada pueblo para promover el bienestar”, 1968, *Expreso*. Lima (14 de diciembre).P. 13.
- “Vamos a impulsar el desarrollo industrial del país”, 1969, *Expreso suplemento*. Lima (27 de octubre).P.3.
- “Victoria Fuentes a los 20 años preside primera comunidad”, 1970, *Expreso*. Lima (16 de setiembre).P.21.
- “217 textiles en huelga de hambre”, 1968, *Expreso*. Lima (29 de octubre).P.15.
- “1975: Año Internacional de la Mujer”, *El Comercio*. Lima (26 de octubre).P.2.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, M. & Salinas, V. (1975). *Acerca de la politización de los obreros de la industria textil. Tesis* (Br.) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Especialidad Sociología.
- Anker, R. & Hein, K. (1987). *Desigualdades entre hombres y mujeres en los mercados de trabajo urbano del tercer mundo*. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
- Anzorena, C. (2008). *“Estado y división sexual del trabajo: las relaciones de género en las nuevas condiciones del mercado laboral”*.
En: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27904103>. Consultado el 12 de noviembre de 2011.
- Arrieta, G. & Portocarrero, P. (1993). *De un mundo a otro, de obreras a independientes*. Lima: Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán.
- Balbi, C. (1989). *Identidad clasista en el sindicalismo, su impacto en las fábricas*. Lima: DESCO & Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
- Barboza, M. (2013). *La liberación de la mujer en el Perú de los 70's: una perspectiva de género y estado*. Tesis (Mg.) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Especialidad Género, sexualidad y políticas públicas.
- Barraza, R. (1970). *Participación de la mujer en el desarrollo de la comunidad*. Tesis (Lic.) Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela Social. Educación Familiar.
- Barrig, M. (1985). *Mujer, Trabajo y Empleo*. Lima: Asociación de Defensa y Capacitación Legal.
- (1986). *Las obreras*. Lima: Mosca Azul Editores & Asociación de Defensa y Capacitación Legal.
- Barriola, R. (1977). *El Estado de las estadísticas referidas al trabajo femenino en América Latina y el Caribe*. Documento de Trabajo. Lima: Centro Interamericano de Administración del Trabajo.

- Basadre, J. (2005). *Historia de la República del Perú [1822-1933]*. Tomo 8 & 12. Lima: El Comercio.
- Benavides, H. & Fernández, L. & Gargurevich, G. (1975). *La problemática socio-económica en el sector textil peruana*. Tesis (Br.) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Especialidad Trabajo Social.
- Bernedo, J. & Yépez, I. (s.f). *La sindicalización en el Perú*. Lima: Fundación Friedrich Ebert
- Blondet, C. & Montero, C. (1995). *La situación de la mujer en el Perú, 1980-1994*. Documento de Trabajo N° 68. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Bonilla, H. (2006). *La trayectoria del desencanto. El Perú en la segunda mitad del siglo XX*. Lima: Arteidea.
- Both, F. (s.f). *Mujeres y el movimiento obrero de Lima, 1900-1930*. Traducción de su tesis Amsterdam.
- Burga, M. & Flores, G. (1980). *Apogeo y crisis de la República Aristocrática*. Lima: Rikchay.
- Caballero, J. (1980). *Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Capella, J. (1975). *En torno a la promoción de la mujer: informe de investigación exploratoria*. Lima: Centro de Capacitación y Promoción Familiar.
- Cardoso, C. (1978). *La industria textil en la coyuntura actual*. Tesis (Br.) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Especialidad Sociología.
- Carlessi, C. (1989). *Mujeres en el origen del movimiento sindical: crónica de una lucha, Huacho, 1916-1917*. Lima: Lilita.
- Cavassa, M. & Portugal, J. (1985). *La mujer en cifras, estudio comparativo sobre la situación de la mujer en los censos 1972-1981: población, empleo y educación*. Lima: Centro de Investigación y Promoción Popular.

- Centro de Estudios de Participación Popular (1974). *¿Cómo vive la mujer trabajadora en el Perú?* Lima: CEPP.
- Centro de Estudios de Participación Popular (1974). *La mujer trabajadora*. Lima: CEPP.
- Centro de Estudios de Participación Popular (1974). *Situación y aspiraciones de la mujer trabajadora en el Perú: apuntes para un diagnóstico*. Lima: CEPP.
- CENTRO & SINAMOS (1974). *¿Cómo vive la mujer trabajadora en el Perú?* Lima: Talleres del Centro de Estudios de Participación Popular.
- Cervantes, A. & Porras, H. (1975). *La industria textil peruana, comunidad industrial-sindicato aspectos coyunturales*. Tesis (Br.) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Especialidad Sociología.
- Contreras, V. & Gordillo, M. & Rubiños, R. (1975). *La problemática socio-económica en el sector textil peruano*. Tesis (Br.) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Especialidad Trabajo Social.
- Díaz, T. & Urbano C. & Tarazona, Y. (1977). *J.M.G. Control político e ideológico de los sectores marginales y su incidencia en el desarrollo de conciencia de clase 1968-1976*. Tesis (Br.) Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Especialidad Sociología.
- Contreras, C. & Cueto, M. (2000). *Historia del Perú Contemporáneo. Desde las luchas por la Independencia hasta el presente*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Del Valle, D. (1985). El empleo en el Perú y la mujer. En Barrig, M. (Compiladora), *Mujer, Trabajo y Empleo*. Lima: Asociación de Defensa y Capacitación Legal. Pp.47-101.
- Derpich, W. (1987). *Obreros frente a la crisis, testimonios años treinta*. Lima: Fundación Friedrich Ebert

- Durand, F. (1982). Estado, capital y trabajo: El drama de la reforma de la empresa, Perú 1970 - 1980. En *ANALISIS*, N° 10, pp. 43-79.
- Echecopar, A. (1972). *Hacia una educación liberadora de la campesina peruana*. Tesis (Br.) Pontificia Universidad Católica del Perú. Programa Académico de Educación.
- Fort, A. (1993). *Mujeres peruanas, la mitad de la población del Perú a comienzos de los 90*. Lima: CENTRO & ACDI.
- Francke, M. (1985). *Las mujeres en el Perú, ¿cuántas somos, dónde vivimos, cómo estamos?* Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
- Gargurevich, J. (1991). *Historia de la prensa peruana 1954-1990*. Lima: la Voz.
- Giguere, J. (1986). *De la soledad a la solidaridad, manual del sindicalismo*. Lima: Instituto de Pedagogía Popular.
- Gómez, R. & Weinberger, K. (1992). *Problemática de la mujer peruana en el campo laboral*. Lima: Universidad del Pacífico.
- González, M. (1995). *Piel de Mujer, Testimonio Delia Zamudio*. Lima: Fomento de la Vida.
- Ground, R. (1988). "La génesis de la sustitución de importaciones en América Latina".
En: <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/11725>. Consultado el 03 de enero de 2017.
- Guillén, A. (s.f.). "Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América Latina".
En: https://www.fing.edu.uy/catedras/economia/teorico/Teorico_alur1_DesarrolloAL.pdf. Consultado el 03 de enero de 2017.
- Guy, D. (1985). Dossier: Historia, mujer y género en América Latina. *Feminaria* N°14. Pp.15-19.
- Guzmán, V. & Portocarrero, P. (1985). *Dos veces mujer*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán & Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer & Mosca Azul editores.

- (1989). *Una nueva mirada, crisis, mercado de trabajo e identidad de género*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
- (1992). *Construyendo diferencias*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
- Guzmán, V. & Portocarrero, P. & Villar, E. (1987). *La obrera en Lima Metropolitana: Informe final*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán & SAREC.
- (1988). *Seguridad social en el Perú y situación de la mujer*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
- Guillén, R. & Olea, C. & Sandoval P. & Villar, E. (1986). *Jornadas Obreras*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
- Henríquez, N. (1975). *La mujer y el trabajo femenino en el Perú*. Lima: s.l.
- Hernández, R. (2009). "De feminismos y poscolonialismos: Reflexiones desde el sur del Río Bravo".
En: <https://imas2011.files.wordpress.com/2011/06/hernandez-aida-de-feminismo-y-poscolonialismos.pdf>. Consultado el 20 de julio de 2014.
- Iziga, R. (1994). *Sociología, movimientos sociales y espacio urbano*. Lima: UNMSM.
- Jelicic, J. (1978). *La Reforma Agraria y la ganadería lechera en el Perú*. Lima: MINERVA.
- Jurado, J. & Chueca, M. & Galín, P. & otros. (1985). *Estudios sobre la participación de la mujer en la economía peruana*. Lima: Convenio Ministerio de Trabajo y Promoción Social & UNICEF.
- Lamas, M. (1999). "Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de género".
En: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105>. Consultado el 22 de octubre de 2011.
- Lavrin, A. (1998). *Género e historia una conjunción a finales del siglo XX*. Cuadernos del Instituto N°1. La Pampa: Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.

- Kergoat, D. (1997). Por una Sociología de las relaciones sociales, del análisis crítico de las categorías dominantes a una nueva conceptualización. En Hirata, H. & Kergoat, D. (Compilador), *La división sexual del trabajo, permanencia y cambio*. Buenos Aires: Asociación Trabajo y Sociedad & Centro de Estudios de la Mujer. Pp.15-30.
- Krupskaia, K. (s.f.). *La mujer obrera*. Lima: s.e.
- León, M. (1982). *Sociedad, subordinación y feminismo*. Bogotá: ACEP.
- MacEwen, A. (1987). Desarrollo económico y trabajo urbano de la mujer: El caso de Lima. En Anker, R. & Hein, k. (Compiladores), *Desigualdades entre hombres y mujeres en los mercados de trabajo urbano del tercer mundo*. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo OIT. Pp.65-79.
- Mannarelli, M. (1998). *Algunas reflexiones a propósito de la investigación sobre mujeres y género en el Perú*. Seminario de estudios de género. Lima: Asociación Peruana para el Fomento de las Ciencias Sociales.
- Martínez, R. (1935). *Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú*. Lima: Editora Peruana.
- Miller, L. (1987). La mujer obrera en Lima, 1900-1930. En Stein, S. (Compilador), *Lima obrera 1900-1930*. Tomo II. Lima: El Virrey. Pp. 11-152.
- Miró, R. (1982). Economía y patriarcado: La condición de la mujer en el sistema capitalista. En *Análisis* N°10, pp.27-41.
- Morales, T. (1970). *La mujer campesina en el gobierno y su participación en el desarrollo de la comunidad rural*. Lima: Programa de Desarrollo Integral de la Provincia de Tarma.
- Nari, M. (1985). ¿Hacemos tabla rasa de las historias de las mujeres? En *Feminaria*, año VIII, N°14, pp. 19-21.
- Norabuena, J. (1970). *El consentimiento de la mujer en la disposición de los bienes comunes en la reforma del código civil peruano*. Tesis

- (Br.) Pontificia Universidad Católica del Perú. Programa Académico de Derecho.
- Oficina Nacional de Desarrollo (1969). *Primer seminario sobre incorporación de la mujer campesina en el desarrollo de su comunidad*. Lima: Oficina Nacional de Desarrollo.
- OIT (1968). *La OIT y el trabajo femenino*. Ginebra: Oficina Internacional de Trabajo.
- OIT (1976). *Las trabajadoras y la sociedad*. Ginebra: Oficina Internacional de Trabajo.
- OIT (1985). *Igualdad de oportunidades y de trato para los hombres y las mujeres en empleo*. Informe VII, Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra: Oficina Internacional de Trabajo.
- OIT (2003). *ABC de los derechos de las trabajadoras y la igualdad de género*. Ginebra: OIT.
- Oré, G. (1993). *Mujeres trabajadoras y políticas de empleo en el Perú*. Lima: Instituto de Defensa Legal
- Paredes, P. (1988). *Las estrategias de contratación laboral: la experiencia del PROEM y sus alternativas*. Lima: Fundación Friedrich Ebert
- Paredes, P. & Tello, G. (1988). *Pobreza urbana y trabajo femenino*. Lima: Asociación de Defensa y Capacitación Legal & Asociación de Trabajo y Cultura.
- Pareja, P. (1980). *Aprismo y sindicalismo en el Perú, 1943-1948*. Lima: RICHAY.
- Patrón, P. (1972). *Legislación de la mujer peruana : normas contenidas en la Constitución, en los códigos y en otras disposiciones relacionadas con la mujer, en general y en especial con las madres de familia, con las maestras y las empleadas y otras al servicio del estado y de empresas particulares*. Lima: Colegio Militar Leoncio Prado.
- Pereda, R. (1982). *Historia de las luchas sociales del movimiento obrero en el Perú Republicano 1858-1917*. Lima: Dirección Universitaria de Investigación.

Pérez, C. (1996). *“La modernización industrial en América Latina y la herencia de la sustitución de importaciones”*.

En: <http://www.carlotaperez.org/downloads/pubs/ISILA.pdf>.

Consultado el 04 de enero de 2017.

Peschiera, M. (1970). *La mujer y la ocupación en el Perú*. Tesis (Br.) Pontificia Universidad Católica del Perú. Programa Académico de Educación.

Pinzas, T. (1981). *La economía peruana 1950-1978, ensayo bibliográfico*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

PLADES (2005). *Informe Regional Andino, Participación y representación sindical femenina y las políticas sindicales con enfoque de género*. Lima: Programa Laboral de Desarrollo.

Ponce, V. (1999). *Propuestas políticas y propuestas feministas a las mujeres peruanas*. Lima: Fomciencias.

Portocarrero, F & Sanborn, C. & Cueva, H. & Millán, A. (2002). *Más allá del individualismo: el tercer sector en el Perú*. Lima: Universidad del Pacífico.

Ruiz, A. (2001). *La multitud, las subsistencias y el trabajo*. Lima: PUCP.

Sánchez, G. (1987). *La prensa obrera 1900-1930, análisis de El obrero textil*. Lima: Barricada.

Sánchez, J. (2002). *La revolución peruana: ideología y práctica política de un gobierno militar 1968-1975*. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas & Escuela de Estudios Hispano-Americanos & Universidad de Sevilla.

Sandoval, P. & Macassi, I. (1995). *Carpeta informativa mujer y trabajo, área de negociación y presión política*. Documento de Trabajo. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Sara-Lafosse, V. (1983). *Campesinas y Costureras, dos formas de explotación del trabajo de la mujer*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

(1985). El trabajo a domicilio antecedentes generales y análisis del caso de las confeccionistas. En Barrig, M. (Compiladora), *Mujer*,

- Trabajo y Empleo*. Lima: Asociación de Defensa y Capacitación Legal.
- Scott, J. (1996). Historia de las mujeres, pp.59 - 88. En Burke, P. (Compilador), *Formas de hacer historia*. Madrid: Alianza editorial.
- SINAMOS (1972). *Velasco la voz de la revolución, discursos del presidente de la república general de división Juan Velasco Alvarado, 1968-1970*. Tomo I-II. Lima: Participación.
- Sulmont, D. (1976). El movimiento sindical en un contexto de reformas: Perú 1968-1976. En *Nueva Sociedad* n° 26. Pp. 39-62.
- (1982). *El movimiento obrero peruano 1890-1980*. Lima: Tarea.
- Tacsa, J. (2013). *La Internacional Comunista y Eudocio Ravines. Los primeros cambios ideológicos, políticos (1929 – 1938)*. Trabajo de investigación (Lic.) Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Humanidades. Especialidad Historia.
- Tapia, R. (1987). *Julio Portocarrero, sindicalismo peruano primera etapa 1911-1930*. Lima: Editorial Gráfica Labor S.A.
- Tavares, M. (1969). *El proceso de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo reciente en América Latina*.
En: <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/34456>. Consultado el 04 de enero de 2017.
- Thébaud, F. (1993). La primera Guerra Mundial: ¿La era de la mujer o el triunfo de la diferencia sexual?. En Duby, G. & Perrot, M. (Compiladores), *Historia de las mujeres en occidente*. Tomo 9. Madrid: Taurus. Pp. 31-89.
- Tovar, T. (1982). *Velasquismo y Movimiento popular historia del movimiento popular 1968-1975*. Lima: DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
- UNESCO (1975). *La mujer, la educación y la igualdad*. Paris: UNESCO.
- Valdivia, B. (1997). *Jóvenes y mujeres adultas: retos frente al empleo, iniciativas y perspectivas caso de la industria de confecciones y de laboratorio*. Lima: Asociación Aurora Vivar.

- Van de, S. & Schweitzar & Voldman, D. (1988). Las fuentes orales para la historia de mujeres. En Perrot, M. (Compilador), *¿Es posible una historia de mujeres?*. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Pp.21-27.
- Vigier, M. (1985?). *El empleo de la mujer en Lima Metropolitana*. Cuaderno de informaciones N° 8. Lima: Proyecto Planificación del Mercado Laboral & OIT & PNUD & INP.
- Villalobos, G. (1975). Diagnóstico de la situación social y económica de la mujer peruana. Lima: Centro de Estudios de Población y Desarrollo.
- Villavicencio, M. (1990). *Breve historia de las vertientes del movimiento de mujeres en el Perú*. Documento de trabajo N° 3. Lima: Flora Tristán Centro de la Mujer Peruana.
- (1992). *Del silencio a la palabra mujeres peruanas en los siglos XIX y XX*.
- Yépez, I. (2004). *El empleo Femenino en América Latina, avances y contradicciones en un contexto de globalización*. Documento de Trabajo N°001.Lima: Escuela de graduados Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Yépez, I. & Bernedo, J. (s.f). *La sindicalización en el Perú*. Lima: Fundación Friedrich Ebert & Pontificia Universidad Católica, Facultad de Ciencias Sociales.
- Zapata, A. & Rojas, R. (2013). *¿Desiguales desde siempre? Miradas históricas sobre la desigualdad*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Zimmermann, A. (1975). *El plan Inca, objetivo: Revolución Peruana*. Lima: El Peruano.

WEBGRAFÍA

“Gobierno de Juan Velasco Alvarado”. Sucedió en el Perú, octubre del 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=kW9asCOhK1M>

“Juan Velasco Alvarado, 25 años después”. Canal 5, 1993.
https://www.youtube.com/watch?v=LUEv_n5a7gc

“Perú en 1972 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado”. Publicado diciembre del 2014.

<https://www.youtube.com/watch?v=0QqvXJNKguM>

ANEXOS

Anexo 01

Evolución de las medidas legislativas relacionadas con las mujeres trabajadoras

Asuntos	1919	1921	1934	1948	1951	1952	1955	1958	1965
Medidas sobre la maternidad	Se estableció el convenio n° 3 sobre la protección de la maternidad.	El convenio n° 3 sobre la protección de la maternidad, entro en vigencia el 13 de junio de 1921. El Perú no ratifico.					Se dio la revisión del convenio n°3 sobre la protección de la maternidad resultando el convenio n°103 y su recomendación n°95	El convenio n°103 y su recomendación n°95 sobre la protección de la maternidad, entro en vigencia el 7 de julio de 1955. El Perú no ratifico.	
Medidas sobre el trabajo nocturno	Se estableció el Convenio n° 4, sobre el trabajo nocturno de las mujeres	El convenio n° 4 sobre el trabajo nocturno entro en vigencia el 13 de junio de 1921. El Perú lo ratifico el 8 de noviembre de 1945.	Se dio la revisión del convenio n° 4 sobre el trabajo nocturno de las mujeres resultando el convenio n°41. Entro en vigencia el 22 octubre de 1936. El Perú lo ratifico el 8 de noviembre de 1945.	Se dio la revisión del convenio n° 4 sobre el trabajo nocturno de las mujeres resultando el convenio n°89 sobre el trabajo nocturno de las mujeres. Entro en vigencia el 27 de febrero de 1951. El Perú lo ratifico en 1985.					
Medidas sobre la remuneración					Se establecio el convenio n°100 y su recomendación n°90 sobre la igualdad de remuneración. Entro en vigencia el 23 de mayo de 1953. El Perú lo ratifico el 01 de febrero de 1960.				
Medida sobre la no discriminación								Se establecio el convenio n°111 y la recomendación 111, sobre la discriminación en el empleo y ocupación. Entro en vigencia el 15 de junio de 1960. El Perú lo ratifico el 10 de agosto de 1970.	
									Se estableció la recomendación n°123 Sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, no deben ser discriminadas. Se vio la necesidad de reformular las funciones y actividades en la casa, cuya responsabilidad sea compartida por hombres y mujeres

Tabla de elaboración propia.

Anexo 02

Cociente de localización de los campos de especialización del empleo masculino y femenino 1961, 1972 y 1981

RAMAS DE ACTIVIDAD	AÑOS					
	1961		1972		1981	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Agricultura y Pesca	1.10	0.64	1.10	0.45	1.10	0.58
Minas y canteras	1.30	0.09	1.20	0.14	1.30	0.22
Industria Manufacturera	0.92	1.29	0.90	1.29	1.00	0.96
Electricidad, gas, agua	1.00	0.33	1.00	---	1.30	0.33
Construcción	1.27	0.03	1.20	0.04	1.30	0.08
Comercio, Restaurante y hoteles	0.92	1.29	0.80	1.52	0.90	1.39
Transportes	1.23	0.23	1.20	0.18	1.20	0.28
Establecimientos Financieros y Serv. Empresar.	0.64 (a)	2.25 (a)	0.70	2.19	0.80	1.46
Serv.Comun., Soc. Person.	---	---	1.10	1.30	0.70	1.78
Actividades No específicas	1.00	1.00	s/i	s/i	0.70	1.84

Fuente: Cociente de Localización = % PEA Sectorial Total

(a) Incluye Servicios Comunales, Sociales y Personales.

Fuente: Tomado de Jurado & Vargas & Suarez (1985:16).

Anexo 03

Evolución de la participación femenina en el PEA de Lima Metropolitana según ramas de actividad

RAMAS DE ACTIVIDAD	1972 1/			1976 2/			1984 3/		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
AGRICULTURA	1.2	1.5	0.6				1.4	1.8	0.6
MINERÍA	0.5	0.6	0.1	1.6	2.0	0.7	1.0	1.4	0.3
INDUSTRIA MANUFACTURERA	27.3	31.7	17.4	25.5	29.1	17.9	21.8	24.9	16.6
CONSTRUCCIÓN	4.6	6.6	0.1	6.0	8.6	0.7	6.5	9.7	1.1
ENERGÍA	6.5	8.6	1.9	6.9	9.1	2.4			
COMERCIO	22.1	21.0	24.7	22.5	20.4	27.1	21.0	18.2	25.9
SERVICIOS	28.2	28.1	28.4	29.8	29.3	29.9	40.4	42.9	36.0
HOGARES	9.6	1.9	26.8	7.7	1.0	21.3	7.9	1.1	19.0
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Encuesta de Mano de Obra en Áreas Urbanas 1972. OTEMO-DGE

1/ no incluye 210 casos de desempleados (128 hombres y 82 mujeres). Tomado de "Factores Determinantes de la Participación de la Mujer en el Mercado de Trabajo". DGE, 1976. Pág.59.

2/ Incluye aspirantes. Encuesta de Niveles de Empleo en Lima. Noviembre-Diciembre 1976.

3/ Excluye aspirantes a trabajador (40,867=78 casos). Encuesta de Niveles de Empleo de Lima. Julio- Agosto 1984.

Extraído Del Valle "El empleo en el Perú y la mujer" (1985).

Fuente: Tomado de Vigier (1985?:27).

Anexo 04

Cambios en la composición por sexo de la fuerza laboral en el sector manufacturas a/, departamento de Limay Callao, 1940-72

Industria	% de distribución femenina	Cambio en la participación de la mujer en la industria	Proporción femenina en las industrias		Cambio en la participación femenina en la industria	
	1940	1972	1940-72	1940	1972	1940-72
Alimentos, bebidas, tabaco	8.2	5.7	2.5	13.3	9.4	3.9
Textiles	18.1	10.2	-7.9	34.1	21.4	12.7
Calzado, cueros, vestuario	60.1	54.1	-6.0	47.1	47.6	+ 0.5
Madera, muebles de madera	2.0	1.0	-1.0	4.5	1.8	-2.7
Papel e imprenta	3.0	3.2	+0.2	12.4	10.8	-1.6
Química	3.1	6.6	+3.5	28.8	20.8	-8.0
Minerales	2.3	2.7	+0.4	10.8	6.5	-4.3
Metalurgia	1.6	3.3	+1.7	5.4	3.3	-2.1
Varios b/	1.6	13.2	+11.6	14.7	19.3	+4.6
Total	100.0	100.0		26.1	18.2	-7.9

Notas:

a/ Mano de obra económicamente activa de seis años y más; excluye a los desempleados. Se observa que los trabajadores en reparación de manufactura, que en el censo de 1972 estaban clasificados en el sector servicios, se agregaron a la industria.

b/ Este sector incluye joyería, instrumentos científicos y musicales, equipo fotográfico, equipos deportivos y otras industrias no clasificadas en otra parte.

Fuente: Censos Nacionales de Población, 1940 y 1972.

Fuente: Datos extraídos de MacEwen (1987:67?).

Anexo 05

La industria textil estuvo organizado en base de compañías, Sociedades industriales, Manufacturas, confecciones y fábricas textiles, formando parte: Compañía Cilgal S.A., Compañía Artes Textiles S.A., Cassinelli Santiago C., Casa Persia S.A., Calixto Romero S.A., California Fashions S.A., Calcetería Ando S.A., Cáceres Cayllahua Tuburcio, Cáceres Alva César, Cabrera M.J. Enrique-Textil Nylon, Cabredo Hnos. S.A., Bortex S.A., Anstan S.A., Anderson Clayton S.A., Altex S.A., Alitex S.A., Algodones Industriales S.A, Industria Textil San Antonio S.A., Industrias Textiles Arequipa S.A. "ITASA", Industrias Textile Granier S.A., Industrias y Manufacturas Nauta S.A. Las fábricas textiles como: Textil Algodonera S.A., La Bellota S.A., y San Pedro S.A., Inca Cotton, Hilandería Santa María, Fábrica Textil Monterrico (Vitarte), Textil Chavín, Tejidos New Tex, Textil San Cristóbal, Universal

Textil, Fábrica de Tejidos de Punto Telka, Fábrica de Tejidos de Punto "Super Fino", Fábrica de Tejidos de Punto Rosatex, Fábrica de Tejidos de Punto de Moisés Zilverman, Fábrica de Tejidos de Punto José y Mauricio Gleiser S.A., Fábrica de Tejidos de Punto Carmen C. de Saba S.A. "Superfina", Fábrica de Tejidos "Cevepe", Fábrica de Hilados y Tejidos "San Miguel" S.A., Fábrica de Hilados de Cabuva S.A., Fábrica de Tejidos "El Sol" S.A, Fábrica de Tejidos Ica S.A., Fábrica de Tejidos "La Bellota", Fábrica de Tejidos de Lana "La Estrella" S.A, Fábrica de Tejidos La Unión Ltda. S.A., Fábrica de Tejidos "Moll" S.A, Fábrica de Tejidos Mova, Fábrica de Tejidos San Cristóbal S.A., Fábrica de Tejidos San Jacinto, Fábrica de Tejidos y Confecciones "El Pebete", Fábrica Nacional de Tejidos de Santa Catalina, Fábrica de Tejido Punto Textil, Fábrica Textil San Remo, Fábritec Peruana, S.A., Fijesa S.A., Framar S.A., Tejidos Abbiatti S.A., Tejidos Industriales S.A., Textil Cymex S.A., Textil Chavín S.A., Textil Dytex S.A., Textil El Puma S.A., Textil Sabal Perú S.A., Textil San Ignacio S.A., Textil San Pedro S.A., Tejidos de Punto Santa Martha. Fábricas de medias que los integro: Fábrica de Medias "Los Angeles" S.A., Fábrica de Medias "San Martín". Fábrica de materiales textiles: Fábrica de Cintas, Cordones y Pasamanería. Hilados como: Hilados Perú S.A., Hilados Santa Rosa S.A., Hilandería y Tejeduría Industrial "Cromotex". Hilanderías y Tejedurias "Perulana" S.A., Hilandería "Santa María" S.A., Hilandería "Recco" S.A., Hilanderías Fibreas "Color" S.A. e Hilos Cadena Llave" (*El Comercio*. 20 de agosto de 1970, pp.6-7).